

JÓVENES Y VIOLENCIAS GAZTEAK ETA BORTIZKERIAK

**Estudio diagnóstico de los vínculos entre
juventud y violencias en Navarra**

EMAITZEN TXOSTENA / INFORME DE RESULTADOS

2018ko martxoa / Marzo de 2018

TALDEA / EQUIPO

**Rubén Lasheras
Paz Francés
Edurne Jabat
Lohitzune Zuloaga
Xabier Tirapu**

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Índice

Introducción	5
Los conceptos de juventud y violencia.....	5
El concepto de juventud.....	5
El concepto de violencia.....	6
Modos y niveles para la identificación y abordaje de la violencia.....	8
Síntesis del proceso.....	10
Consulta documental	10
Estructura de trabajo participada: Mesa Interdepartamental.....	14
Diseño e implementación de la metodología cualitativa.....	16
Grupos de Discusión.....	16
Análisis de prensa.....	24
Jornada sobre juventud y violencias estructurales.....	25
Rueda de prensa.....	26
Detalle de la jornada	26
Devolución de resultados preliminares.....	37
Principales resultados	41
1. El problema de la presencia, definición e identificación de la violencia: “No es violencia”, “Violencia es mucho”.....	41
2. Representaciones estigmatizadoras sobre jóvenes: “unos estorbos”	45
3. Lógicas de interiorización del estigma social: “más vagos”	46
4. Presión en sus vidas cotidianas: “Mucha presión por todas partes”	47
5. Violencia intrafamiliar y conflicto intergeneracional: “A mi padre sí le tenía miedo”.....	48
6. Nítidas expresiones de violencia contra las mujeres: “Sobre todo, como mujer”.....	50
7. Ocio y violencia: “Este finde serán fiestas y habrá cuarenta mil peleas”	53
8. Consumos y violencias: “Porros y alcohol todos los días”	55
9. Deporte y violencia: “le hago una falta”	58
10. Violencia en el espacio educativo: “me llamaban panceto”	58
11. La incidencia de las nuevas tecnologías: “todo sale en las redes sociales”	60
12. Violencia y límites de edad: “Si la caga, ya sabe, es mayor de edad”	61
13. Institucionalización y violencias: “Te contienen así”	62
14. Racismo y biologización de la violencia: “Gente que está aquí robando”	63
15. Euskera: “El ala oscura”	64

Apéndice: las normas de la violencia y últimas consideraciones conceptuales	66
Las normas de la violencia	66
Últimas consideraciones conceptuales	67
Síntesis.....	70
Planteamiento y enfoque teórico	70
Proceso y metodología de trabajo	70
Resultados principales.....	71
Propuestas de actuación	71
Continuidad prospectiva	72
Bibliografía	73
Índice de imágenes y tablas	75
Índice de imágenes.....	75
Índice de tablas	75
ANEXO 1: Tabla de resultados principales	76
ANEXO 2: Carta de invitación a los grupos de discusión.....	102
ANEXO 3: Carta de invitación a la sesión de devolución (Arrosadia).....	103
ANEXO 4: Notas sobre la sesión de devolución (Arrosadia)	104

Introducción

El siguiente documento recoge, de manera resumida, el proceso y los principales resultados del trabajo de investigación realizado durante el año 2017 por el equipo de la Universidad Pública de Navarra compuesto por Rubén Lasheras Ruiz, Paz Francés, Edurne Jabat Torres, Lohitzune Zuloaga, y por los colaboradores Xabier Tirapu y Rubén Velisario.

El estudio, encargado por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, tiene la finalidad de articular un ejercicio diagnóstico a través del cual se identifiquen los vínculos existentes entre jóvenes y violencias.

Como era indicado en informes previos, la aproximación al objeto de estudio se realiza desde un enfoque fundamentado en los siguientes aspectos. En primer lugar, el diagnóstico ha pretendido ser un ejercicio de prospección teórica para la definición y el afianzamiento de las cuestiones cardinales de la investigación. En segundo término, el trabajo ha proyectado una lógica adaptada a los objetivos planteados pero abierta a una posible reformulación o redefinición tras el contacto con la realidad estudiada. En tercer lugar, el diagnóstico ha subrayado el carácter participado a través de diferentes escenarios de carácter abierto. En cuarto lugar, se ha acentuado la necesidad de recoger, desde el inicio del proceso, propuestas que puedan servir para intervenciones futuras. En quinto lugar, todo el proceso ha sido acompañado de un riguroso despliegue de técnicas combinadas (cuantitativas y cualitativas).

En los próximos apartados se detallan los aspectos centrales del trabajo realizado en los últimos meses. En ellos se intercala tanto la descripción del proceso completado como alguno de los principales resultados del mismo.

Los conceptos de juventud y violencia

Los conceptos clave de esta investigación, juventud y violencia, son particularmente complejos. Desde el inicio del estudio esta cualidad era conocida y, precisamente, parte del desafío de este proyecto reside en consensuar una articulación conceptual mínima que permita delimitar, aclarar y recoger el núcleo común de las diversas formas de juventud y de violencias que se han explorado en esta primera fase.

Este informe, en su parte inicial, incorpora una aproximación al ejercicio de delimitación conceptual que ha derivado del proceso. El propósito es acotar con exactitud el amplio terreno que comprenden las dos nociones centrales, es decir, juventud y violencia.

El concepto de juventud

El concepto de juventud es un concepto versátil cuyo significado se construye y se reinventa en función de las situaciones económicas, culturales y políticas del momento histórico. Múltiples investigaciones y planteamientos sociológicos inciden en que la noción de juventud es una construcción social e histórica (Gallan, 2007; Allerberch y Rosemayr, 1995), de significado variable, y que depende de aspectos económicos, culturales y políticos. En términos muy generales, la idea de juventud alude a un momento de transición, de cambio, un proceso caracterizado por el abandono de la infancia hasta el ingreso en la edad adulta, o en el modo

de vida, identidad, oportunidades y responsabilidades del mundo adulto. Sin embargo, tal definición es puramente histórica, no es universal (Martín Criado, 2009; Feixa y Norde, 2012).

En referencia al concepto de juventud manejado en el estudio, se acordó, junto con la Mesa Interdepartamental, que para el mismo se iba a considerar el intervalo de edad que abarca desde los 16 hasta los 30 años. Esta decisión se tomó por dos motivos. En primer lugar, por razones de índole jurídica: teniendo en cuenta que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años se consideró pertinente poder ampliar el tramo “juventud” hasta los 16 años, edad a la que un menor se puede emancipar y momento en el cual una persona, aun siendo menor de edad, podrá ser responsable de ciertas decisiones y negocios jurídicos. En segundo lugar, la decisión vino motivada en correspondencia a los tramos designados en otros estudios y organizaciones que, por lo general, al hacer referencia a la juventud consideran la edad comprendida entre los 16 y 30 años.

En cualquier caso, es fundamental tener en cuenta que compartir la misma edad no es una cualidad suficiente para designar un grupo homogéneo, ya que tal agregado social está atravesado por dimensiones que a menudo son más determinantes y diferenciadoras que la edad: clase social, género, lugar de procedencia, racialización, etc. En este sentido, para las personas jóvenes existen claras situaciones de desigualdad en los procesos de integración en la vida adulta en función de otras categorías sociales (Moreno, 2015).

Tanto en la literatura científica como en los resultados propios de esta investigación, en cambio, hemos podido constatar que un factor que comparten las personas jóvenes, por encima de las diferencias, es la representación social de la juventud con la que se les categoriza. Así, cabe destacar la preminencia de discursos que atribuyen a los jóvenes características como la carencia, la incompletitud o la inmadurez. Se produce así una situación paradójica, ya que, desde la mirada adulta, la definición de joven como no-sujeto o potencial-sujeto resulta prescriptiva –existe una fuerte expectativa para que los jóvenes cumplan ese papel–, y es a la vez responsabilizadora, al culpar a la juventud de ser joven (Feixa, 1998).

El concepto de violencia

La violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo. Además, en última instancia la noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales evolucionan.

La palabra violencia etimológicamente proviene de la raíz latina “vis” que significa fuerza. Desde la perspectiva jurídica se pueden diferenciar tres tipos de violencia: “vis física”, “vis compulsiva” y “vis in rebus”.

La “Vis física” es la violencia física proyectada sobre las personas, es el prototipo clásico de la violencia. La “vis compulsiva” es la vis de naturaleza psicológica, intimidatoria. La “vis in rebus” es la clásica fuerza en las cosas a través de la alteración en su uso normal mediante destrucción o deterioro.

Este es el concepto de violencia y sus clases que se manejan desde la perspectiva jurídico penal para construir las conductas típicas que, en caso de que se lleven a cabo por parte de una persona con dolo o imprudencia, y siendo culpables, darán lugar a responsabilidad penal.

Sin embargo, el carácter exploratorio de esta investigación y la diversidad de ámbitos y vivencias investigada en relación con la violencia nos ha llevado a optar por un término más amplio que incluya otras dimensiones, no únicamente aquellas que revisten carácter penal (porque no todo lo que es delito es violencia y no toda violencia es delito) o que contemplen la característica de la intencionalidad. Un concepto más amplio de violencia nos ha permitido afinar en la indagación de las violencias en los distintos niveles que nos proponíamos: violencias denunciadas, manifestadas, sufridas y sentidas.

En este sentido, y siguiendo a P. Bourgois, además de las violencias anteriores hemos tenido en cuenta otras, en concreto las que el autor categoriza en: política, estructural, simbólica y violencia cotidiana (Bourgois, 2001). Lo interesante de este planteamiento es que conceptualiza estas formas de violencia como fenómenos relacionados entre sí en una suerte de “continuo de violencia”. La labor de las ciencias sociales, por tanto, sería elucidar los diversos vínculos entre tipos y niveles de violencias en el marco de este continuo.

En primer lugar, el autor distingue la violencia política, que sería aquella directa e intencionadamente administrada en nombre de una ideología política, movimiento o estado, como por ejemplo la represión física de la disensión por medio del ejército o la policía, así como su opuesta, la lucha armada popular contra un régimen represivo. Este tipo de violencia no ha tomado excesiva relevancia en la presente investigación, aunque se hizo todo lo posible, en el diseño metodológico –en colaboración con la mesa interdepartamental– por recoger discursos y percepciones de personas jóvenes al respecto. Aun así, han emergido algunas vivencias y discursos que aludían indirectamente a este aspecto.

En segundo lugar, la clasificación de Bourgois designa la violencia estructural. Este tipo está relacionado con la organización político-económica de una sociedad, que impone condiciones de sufrimiento físico y emocional, más intensas para unos grupos sociales que para otros, como consecuencia de la desigualdad y la vulnerabilidad socioeconómicas. Según los tipos de sociedades, sus efectos van desde las altas tasas de morbilidad y mortalidad hasta la pobreza, la exclusión social y las condiciones laborales abusivas. Este tipo de violencia, en diferentes niveles de intensidad, ha tenido una señalada presencia en la investigación, como se verá posteriormente, tomando un lugar central en la experiencia de la juventud.

El tercer tipo de violencia, y con enorme centralidad en este estudio, es la simbólica. Esta acepción fue desarrollada por Pierre Bourdieu (1992) para designar la introyección por parte de los sujetos de lógicas de humillación o denigración por su adscripción a determinadas categorías sociales. Esto comprende variantes y combinaciones de sexismo, racismo o dominación de clase, por ejemplo. La violencia simbólica consiste, del mismo modo, en interiorizar la legitimidad de la desigualdad y la jerarquía social. En este sentido, la dominación opera en un nivel íntimo a través de la invisibilización (no identificación) de las estructuras de poder por parte de los dominados, que colaboran en su propia opresión hasta el punto de que constantemente perciben y juzgan el orden social por medio del uso de categorías que lo hacen parecer natural y autoevidente.

Por último, Bourgois distingue la violencia cotidiana, para llamar la atención sobre el nivel más fenomenológico de los crímenes en tiempo de paz. Es un concepto relacionado con la violencia estructural en el sentido de que, según el autor, resulta de la internalización de violencias estructurales, manifestadas en forma de agresión interpersonal y delincuencia. En cierto modo se refiere a aquellas prácticas rutinarias y expresiones de la agresión interpersonal que sirven para normalizar la violencia en el nivel micro. La importancia analítica del término radica en

evitar explicar las confrontaciones individuales desde enfoques psicológicos o individualistas que culpan a las víctimas.

Modos y niveles para la identificación y abordaje de la violencia

Además de definir y delimitar los conceptos de juventud y violencia que se manejan en este trabajo, hemos considerado pertinente determinar, dentro de la categoría violencia, los distintos modos y niveles en los que se puede nombrar esa violencia, desde la percepción subjetiva.

En este sentido, se trae la pirámide que se muestra a continuación donde en la base se encontraría la violencia sufrida, en la parte superior la sentida, manifestada y, por último, en la cúspide, la denunciada. Nos anticipamos a esta construcción sabiendo que en ocasiones una persona puede ser objeto de violencia (sufrida) pero no ser sentida como tal, por ejemplo. En otras, las personas pueden sufrir, sentir y manifestar la violencia, pero no denunciarla y puede haber casos en los que se sufra y sienta, pero nunca se manifieste. Por las distintas posibilidades que ofrece el grado de consciencia y de acción para identificar y enfrentar la violencia, se ha decidido recurrir a estas expresiones.

Imagen 1. Pirámide para la identificación y el abordaje de las expresiones de la violencia

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, esto está relacionado con la propia definición de violencia que hemos precisado anteriormente. De este modo, el grado de conciencia y de acción para identificar la violencia como tal y ponerla de manifiesto depende, a su vez, del nivel de consenso social existente sobre si es violencia o no esa conducta o situación de lo que dependerá tanto la visibilización, la facilidad o dificultad a la hora de poder identificarla, vivirla, manifestarla y los instrumentos que tengamos a nuestro alcance para poder denunciarla.

Esta diferenciación en niveles no funciona, sin embargo, para la percepción subjetiva de la violencia en el caso de la persona que maltrata –en los casos en que hay un sujeto concreto que ejerce la violencia, ya que hay otros tipos de violencia que no se asocian a un sujeto específico y su acción, como la violencia estructural. En este sentido, Corsi (2003:22) apunta

que hay varias dinámicas psicosociales que favorecen el ejercicio de la violencia. Algunas de estas serían, por ejemplo, negar la propia vulnerabilidad, lo que facilita sentimientos de impotencia, dificultad para ver los daños o las consecuencias; subrayar las diferencias respecto del otro para acotar un espacio de poder y una lógica excluyente; exagerar la incompatibilidad con el otro o los otros, lo que establece y legitima un criterio de exclusión; exaltar e idealizar las acciones de una persona violenta o acción violenta y justificarla; definir con rigidez las relaciones de pertenencia, mutuamente excluyentes; minimizar la importancia de los actos violentos, dificultando así la posibilidad de sentir empatía con quien los sufre; o negar y desconocer, de modo que el silencio contribuye a construir esa violencia y mantenerla.

En situaciones donde existe una persona que maltrata o ejerce violencia, sobre todo cuando lo hace de forma relativamente sistemática, esta persona experimenta dificultades para asociar la intención con el daño causado, así como para asumir responsabilidad sobre su conducta. Esta es una lógica individual, o colectiva, de defensa para sostener y aceptar la violencia (Semper et. al, 2006).

De este modo, como resultado de lo anterior, se favorece en estas personas la incapacidad para reconocer como violentas esas conductas, y la dificultad de responsabilizarse de las mismas debido a la incorporación de pautas de normalización y naturalización de estas acciones (Corsi, 2003: 24).

Creemos que estas puntualizaciones son pertinentes para el correcto análisis de los discursos y percepciones recogidos a lo largo del trabajo de campo, como se verá en posteriores apartados.

Síntesis del proceso

Tras la exposición de la perspectiva de análisis desde las dos nociones centrales de la investigación, en este apartado se detalla el trabajo ejecutado, entroncado en los tres objetivos principales del proyecto, por el Equipo Técnico de la Universidad Pública de Navarra durante el año 2017.

Consulta documental

Tal y como se recoge en los objetivos del estudio, así como la calendarización inicial, esta labor de revisión conceptual y documental de las nociones clave del tema de investigación se inició desde el mismo momento de adquisición del compromiso de investigación, desarrollándose en paralelo a las otras actividades fundamentales de diagnóstico.

En esta dirección, el objetivo primero del presente estudio era realizar un diagnóstico participado de los vínculos entre violencias y juventud desde una perspectiva amplia y general de los conceptos clave, siempre en el contexto de la Comunidad Foral de Navarra.

Este objetivo estaba necesariamente vinculado al segundo, que remitía a la necesidad de identificar los factores sociales que se dan cita en esos espacios, y que permiten comprender las maneras como se vinculan las violencias con la vida de las personas jóvenes. Es importante señalar, en este sentido, que el diagnóstico pretendía atender a muy diversas formas de violencia y a las distintas formas de vivirla e interpretarla que manifiestan las personas jóvenes. Así pues, requieren atención tanto las violencias ejercidas como las sufridas y las testimoniadas. Igualmente, era imprescindible obtener información sobre violencias más allá de las interpersonales como, por ejemplo, la violencia estructural, la institucional, o la simbólica.

Este primer y troncal objetivo se desglosaba en diferentes objetivos específicos entre los que destacan dos relacionados con el eje conceptual del trabajo: OE-1.1. Suministrar una definición acordada y operativa de juventud y violencia; OE-1.3. Realizar una revisión documental multidisciplinar para acotar tipos de violencias; OE-1.4. Acordar el intervalo de edad que abarcará el concepto de juventud.

Estos tres objetivos, por tanto, han acotado el camino a seguir en la dimensión conceptual y documental. En primer lugar, y como se ha adelantado en el inicial apartado de delimitación teórica y conceptual, cabe señalar que el intervalo de edad acordado que designará el concepto de juventud se estableció, finalmente, entre los 16 y los 30 años. La decisión se ha tomado como resultado de la reflexión bien fundada sobre los límites jurídicos en nuestro contexto, de la constatación de que este intervalo es el que se contempla en la mayoría de los estudios institucionales españoles, europeos y de otras entidades internacionales, pero también se ha fijado de acuerdo con las consideraciones puestas en común por el personal técnico representado en la mesa interdepartamental. No obstante, y como se podrá comprobar en el apartado metodológico, se han realizado pequeñas incursiones en tramos de edad cercanos a los 14 con el objetivo de constatar la realidad de esa frontera.

En segundo lugar, debe reiterarse que la definición de los conceptos clave para la investigación constituye un desafío en sí mismo, ya que son nociones enormemente complejas y dependientes de contextos históricos concretos, así como de las realidades diferenciadas en

ámbitos sociales específicos. En principio, el marco de referencia privilegiado ha sido el contexto español, para las investigaciones ya desarrolladas sobre juventud, violencia y los cruces entre ambos. Sin embargo, también se ha indagado en las publicaciones científicas de la comunidad internacional y en las publicaciones institucionales de estudios desarrollados por entidades europeas o internacionales, ya que son pertinentes para la precisión de una definición suficientemente amplia y significativa de los conceptos clave.

Si bien el equipo de investigación es multidisciplinar, ya que aúna disciplinas y áreas de conocimiento diversas como el Derecho, el Trabajo Social, o la Sociología, la labor de revisión científica y documental en los diferentes campos ha arrojado un resultado recurrente. A saber, que la violencia ha sido abordada de forma muy específica en su relación con determinadas variables y ámbitos de lo social. En su cruce con la variable juventud, existen numerosos estudios muy acotados a problemáticas específicas: delincuencia ejercida por menores y jóvenes, sobre acoso y violencia entre pares, y más recientemente sobre juventud y violencia de género. Sin embargo, son muy escasas las investigaciones que tratan de abordar la relación de ambas categorías sociales en un sentido amplio y multidireccional, y, sobre todo, que no aborden o construyan analíticamente la juventud como problema.

Cabe destacar que se han encontrado algunos trabajos especialmente significativos para nuestro objetivo diagnóstico, bien por su elaboración conceptual, por su contexto de abordaje, como por su planteamiento metodológico. Algunos ejemplos son los estudios de juventud del INJUVE (especialmente el monográfico de 2015 donde profundiza en las representaciones sociales sobre la juventud y las dinámicas de criminalización de la misma), los sondeos periódicos desarrolladas por el CIS, que incluyen catas específicas sobre juventud (con un estudio especialmente significativo sobre jóvenes y violencia en 2008), los estudios sobre percepción de la violencia de género entre la juventud realizados por el CIS y el Centro Reina Sofía (2013), los informes de la OMS sobre violencia, y otros estudios más específicos –como es el caso del estudio sobre nuevos Jóvenes y nuevas formas de violencia realizado por E. Giménez y J. Graupera en 2006.

Nos detenemos aquí brevemente para reseñar el sondeo de juventud del CIS en 2008, citado arriba. Es pertinente señalar que esta encuesta nacional excepcionalmente incluyó ese año todo un bloque dedicado a indagar en las experiencias de las personas jóvenes relacionadas con la violencia, bien ejercida o sufrida. Consideramos que es un relevante antecedente de tipo cuantitativo, y que puede ser referencial en el caso de desarrollar una prospección cuantitativa en el futuro. Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos en el presente estudio exploratorio, eminentemente cualitativo y participado, hay aspectos importantes de una encuesta como esta que deberían ser tomados con precaución.

Por un lado, el cuestionario del sondeo de 2008 utiliza directamente, en la mayoría de sus preguntas, el término “violencia” para indagar en las opiniones y las experiencias vividas al respecto. En primer lugar, esto supone un cierre semántico de la categoría “violencia” desde el mismo inicio, de modo que la persona encuestada no puede más que asumir esa categoría, sin opción para contribuir a su definición. Además, la falta de una definición explícita del término conlleva cierto margen de imprecisión, ya que hay que presumir que encuestada/o y encuestador/a entenderán lo mismo por violencia, o que al menos se remitirán a una representación similar de la misma. Sin embargo, ¿contribuye esto a comprender en profundidad cómo esas personas identifican y viven las múltiples violencias en sus diversos niveles?

Por otro lado, aunque en alguna pregunta se establecen baterías de opciones respuesta en un intento por abarcar distintos tipos de violencia interpersonal, o de contextos donde ha existido violencia, creemos que el acercamiento a la misma debería ser más indirecto, progresivo, y obviando el término “violencia”. Precisamente, la propia definición e identificación de lo que es violencia y lo que no, como podremos ver en los resultados de nuestra investigación, es en sí un aspecto central, complejo y que arroja percepciones muy heterogéneas. En efecto, el propio término “violencia” era recibido con ambivalencia por las personas jóvenes que han participado en el estudio, ya que aún hoy continúa asociado, en la percepción general, a los niveles más graves y físicos de la violencia interpersonal, y más fácilmente vinculado con ciertos ámbitos sociales que con otros. Por todo ello, consideramos que una prospección cuantitativa debería utilizar, al modo de las encuestas de victimización de los últimos años, un concepto técnico y no un concepto declarado del maltrato o de la violencia. Por último, además, hemos comprobado que la capacidad de identificación y denominación de la violencia es muy diferente en función los tipos y ámbitos de que se trate, debido a la diferencia de consenso social y sensibilización respecto a la ilegitimidad de determinadas formas de violencia –y no de otras.

Pero antes de seguir profundizando un poco más en la complejidad del concepto de violencia, queremos señalar aquí algunas cuestiones relacionadas con la forma de construir el concepto de “juventud” y el sesgo androcéntrico que históricamente ha acarreado. Respecto a la variable género en la construcción del concepto de juventud en las ciencias sociales, la revisión de los estudios clásicos o contemporáneos sobre juventud revela, en primer lugar, que históricamente se ha puesto el foco en el conflicto, el problema social, la desviación o la espectacularidad de las transiciones juveniles, todas ellas vinculadas sobre todo al espacio público. Esta cuestión se evidencia sobre todo en los estudios clásicos de juventud y los que posteriormente han seguido esa línea. En ellos, este ha sido el modo prioritario de construir teóricamente la juventud como objeto de estudio, y una de las consecuencias principales es que se ha obviado la variable género, ya que las mujeres jóvenes aparecían como agentes secundarios o quizás complementarios, pero subordinados en importancia, de los agentes fundamentales, que eran varones (Berga i Timoneda, 20015; McRobbie y Garber, 2002). Es decir, el recorrido histórico de los estudios de juventud ha construido su objeto de estudio con un claro sesgo de género, naturalizando el protagonismo masculino y excluyendo las transiciones, los ámbitos y agencias de las jóvenes, en mayor medida vinculadas al espacio privado. Por otro lado, el sesgo conflictual (o incluso alterizante, y a menudo criminalizador) que caracteriza muchos de los estudios de juventud provoca que se atienda (y se construya) la juventud como problema –del espacio público–, y como problema protagonizado por varones: delincuencia, desviación, subculturas o contraculturas, consumos, violencias, fracaso escolar, etc. Sin embargo, este enfoque también ignora las características diferenciales de la participación y vivencia de las mujeres jóvenes en el espacio público, no tan marcadas por lo espectacular, conflictivo o problemático. Los estudios que se han desarrollado posteriormente, sobre todo a partir de la década de los años 2000, han comenzado a evidenciar este sesgo y este déficit de los estudios hegemónicos y han tendido a plantear, aunque son escasos, estudios más etnográficos y más orientados a la variable de género y la especificidad de los tránsitos juveniles en el caso de las mujeres.

Volviendo al concepto de violencia, cabe señalar aquí, por su repercusión, y como complemento definitorio del enfoque inicialmente expuesto, el concepto propuesto por la OMS que define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy

probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. No recoge esta definición la dimensión estructural o política, ni el enfoque del continuo de la violencia. Sin embargo, resulta especialmente relevante la glosa de este que se realiza a continuación cuando sostienen que la violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. Tal y como señalamos en la definición de los conceptos clave, la noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales se transforman. En este sentido, recogemos la definición esbozada por los sociólogos F. García Selgas y C. Romero Bachiller en la compilación “El doble filo de la navaja: violencia y representación”, para quienes violencia es la realización reiterada o continua de conductas violentas, esto es, conductas en las que alguien (o algo) es dañado o forzado mediante un uso de la fuerza física, psicológica o emocional que desborda las convenciones de lo que se considera normal o aceptable en ese tipo de relaciones o conductas (2006:13). Lo más relevante para nuestro trabajo es que, según precisan estos investigadores, se trata de una «definición dependiente del contexto para su aplicación, no un criterio para dilucidar si tal o cual acontecimiento reviste violencia. Siempre habría que establecer previamente cuáles son las convenciones que regulan la normalidad. De modo que “un mismo” tipo de conducta reiterada o relación (relación de pareja, por ejemplo) puede ser considerado violento en un momento dado o en un caso concreto y no en otros» (García y Romero, 2006:13). Sin embargo, esta acepción, que delimita correctamente violencias de tipo interpersonal puede resultar limitada para significar otros tipos de violencia muy presentes en la experiencia de las personas jóvenes, y que no se materializan siempre o solamente en conductas específicas. Por esta razón, en la definición de violencia incorporamos también otros tipos como la violencia estructural, la política y la simbólica. Por último, el continuo de violencia constituye un marco de referencia idóneo para ubicar y relacionar entre sí estas diferentes formas de violencia.

En cualquier caso, es fundamental subrayar que la noción violencia es una construcción histórica que depende de consensos sociales sobre lo aceptable y lo intolerable. Esta precisión coincide con los resultados obtenidos en la fase del trabajo de campo, ya que se ha podido constatar en el desarrollo de los grupos de discusión con jóvenes que existen sensibilidades, disposiciones, vocabularios y valoraciones muy diferentes en función del tipo de violencias o conflictos de que se trate. En efecto, hemos observado que existen umbrales de tolerancia y niveles de normalización muy distintos según los ámbitos sociales, las relaciones que implican, los contextos y las personas afectadas, abarcando desde la invisibilidad de ciertas violencias hasta la manifestación y denuncia explícita de otras (como la violencia de género, altamente identificada, expresada y cuestionada). Pero también hemos confirmado que la visibilización o las formas de normalización o justificación de las violencias depende del grupo social al que pertenece la persona joven en cuestión, de forma que la edad, el sexo, la procedencia, etnia o condición de migrante, el tipo de estudios cursados o el contexto de residencia, entre otras, condiciona las violencias a que se ven expuestas estas personas, y las posibilidades de articulación discursiva sobre las experiencias, o de denuncia de las mismas. Por ello, ha quedado claro que la labor de contrastación de las construcciones conceptuales con los discursos sobre las realidades vividas precisa que atravesase de principio a fin todo el trabajo diagnóstico.

Estructura de trabajo participada: Mesa Interdepartamental

Otro de los objetivos Generales del Proyecto es el de Constituir un marco de reflexión y trabajo entre departamentos, institutos y organizaciones que trabajan con violencias y jóvenes en Navarra. En esa dirección y con el objetivo específico de promover una estructura estable de trabajo colaborativo entre instituciones y entidades, desde el inicio del trabajo diagnóstico se ha creado la mesa interdepartamental, que cumple un papel de grupo técnico y a quien se ha hecho partícipe del proceso en sucesivos encuentros, en los momentos clave del estudio.

Tabla 1. Composición de la Mesa Interdepartamental

DEPARTAMENTOS Y ENTIDADES REPRESENTADAS EN LA MESA
Dirección general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud
Departamento de Educación
Dirección General de Justicia
Departamento de Bienestar Social (Inclusión Social y Protección social)
Departamento de Salud
Instituto Navarro para la Igualdad
Consejo de Estudiantes de la UPNA
Consejo de la Juventud

Fuente: Elaboración propia

Desde su constitución, se han realizado cinco sesiones de trabajo que han permitido la ejecución del diagnóstico, propiamente dicho. En la siguiente tabla se detallan los contenidos de las mismas:

Tabla 2. Sesiones con la Mesa Interdepartamental: Fechas y Objetivos

FECHA	REUNIÓN	OBJETIVO
17/03/17	1ª Reunión Interdepartamental	Presentar el Proyecto a representantes de los distintos departamentos, explicar los plazos y la forma de trabajo, así como acordar las bases de la colaboración entre mesa y equipo.
28/04/17	2ª Reunión Interdepartamental	Procedimiento metodológico: explicación de la herramienta cualitativa de investigación y su dinámica para solicitar la participación de la mesa en la configuración de los grupos de discusión.
23/06/17	3ª Reunión Interdepartamental	Informar del desarrollo de la investigación (plena fase de trabajo de campo cualitativo) y trasladar los primeros resultados recogidos. Conocer los registros disponibles en cada área de la administración en relación con violencia y juventud; fijar plazos para la recopilación.
08/09/17	4ª Reunión Interdepartamental	Comunicar el estado de la investigación y detallar el desarrollo de la jornada del 28 de septiembre. Informar sobre el desarrollo del TFG relativo al análisis de prensa y dinamizar sesión de trabajo (DAFO).
16/11/17	5ª Reunión Interdepartamental	Valoración de rueda de prensa y desarrollo de la jornada. Exposición de los últimos avances del trabajo de campo. Avance de resultados y síntesis del TFG relativo al análisis de prensa.

Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en las siguientes imágenes, las reuniones se han desarrollado en la sede de la Dirección general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos:

Imágenes 2 y 3. Reuniones de la Mesa Interdepartamental

Fuente: Elaboración propia

A estas sesiones se añaden los periódicos contactos establecidos permanentemente con la Dirección general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos.

Diseño e implementación de la metodología cualitativa

La presentación del trabajo realizado en este apartado se estructura siguiendo la lógica de las técnicas de investigación utilizadas.

Grupos de Discusión

El grupo de discusión es la técnica cualitativa que protagoniza el espacio cualitativo. Esta técnica podría ser definida como un proyecto de conversación socializada, en el que se produce una situación de comunicación grupal para captar los discursos ideológicos y las representaciones simbólicas asociadas a cualquier fenómeno social (Alonso, 1998). El grupo de discusión permite conocer y comprender en profundidad los diferentes discursos, valoraciones, opiniones, percepciones y actitudes de personas que comparten determinadas características, y que por su situación o posición social disponen de información muy valiosa pero difícilmente accesible desde otras técnicas de prospección.

Diseño de los grupos

El cometido de la segunda reunión con la Mesa Interdepartamental consistió en el diseño de la estructura básica de todos los grupos de discusión que se pretendían realizar. Pero, además, se estableció el compromiso de los miembros de la mesa para colaborar en la búsqueda de los perfiles necesarios para configurar los grupos, a través de los departamentos que representan.

En la definición de cada uno de los grupos de discusión se consideraron las principales variables sociodemográficas que fueron contrastadas, por un lado, a través de la prospección de fuentes secundarias como incidentes en la construcción discursiva en torno a la juventud o a la violencia, y, por otro, por la experiencia propia de los miembros la mesa.

Imágenes 4, 5, 6 y 7. Grupos de Discusión en la UPNA, Arrosadia y Buztintxuri

Fuente: Elaboración propia

Las siguientes tablas sintetizan las principales variables y los criterios de selección utilizados en cada uno de los grupos.

Tabla 3. Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: alumnado UPNA (diverso)

Variables	Grupos Representados	Criterios de selección
Edad	18-25	Todos los grupos representados
Sexo	Femenino	Equilibrado
	Masculino	
Origen	Extranjero	Todos los grupos representados
	Autóctono	
Grado	Facultad humanas y sociales	Todos los grupos representados
	Facultad Ciencias Jurídicas	
	Facultad Económicas y Empresariales	
	Facultad Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones	
	Facultad de Ingenieros Agrónomos	
	Facultad de Ciencias de la Salud	
Curso	1º o 2º	Todos los grupos representados
	3º o 4º	
	Máster	
Procedencia en Navarra	Zona Norte	Todos los grupos representados
	Comarca Pamplona	
	Estella/ Tafalla/ Sangüesa / Aoiz	
	Ribera	
Relación con el empleo	Ocupado/a	Todos los grupos representados
	Desocupado/a	
Centro educativo en primaria y secundaria	Público	Todos los grupos representados
	Privado/Concertado	
Activismo social / político / participación en deporte	Sí	Todos los grupos representados
	No	
2ª Carrera o FP grado superior	Sí	Todos los grupos representados
	No	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: alumnado UPNA (mujeres)

Variables	Grupos Representados	Criterios de selección
Edad	18-25	Todos los grupos representados
Origen	Extranjero	Todos los grupos representados
	Autóctono	
Grado	Facultad humanas y sociales	Todos los grupos representados
	Facultad Ciencias Jurídicas	
	Facultad Económicas y Empresariales	
	Facultad Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones	
	Facultad de Ingenieros Agrónomos	
	Facultad de Ciencias de la Salud	
Curso	1º o 2º	Todos los grupos representados
	3º o 4º	
	Máster	
Procedencia en Navarra	Zona Norte	Todos los grupos representados
	Comarca Pamplona	
	Estella / Tafalla / Sangüesa / Aoiz	
	Ribera	
Relación con el empleo	Ocupado/a	Todos los grupos representados
	Desocupado/a	
Centro educativo en primaria y secundaria	Público	Todos los grupos representados
	Privado/Concertado	
Activismo social / político / participación en deporte	Sí	Todos los grupos representados
	No	
2ª Carrera o FP grado superior	Sí	Todos los grupos representados
	No	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: alumnado UPNA (euskaldunes)

Variables	Grupos Representados	Criterios de selección
Edad	18-25	Todos los grupos representados
Idioma	Euskara	Todos
Sexo	Femenino	Equilibrado
	Masculino	
Grado	Facultad humanas y sociales	Todos los grupos representados
	Facultad Ciencias Jurídicas	
	Facultad Económicas y Empresariales	
	Facultad Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones	
	Facultad de Ingenieros Agrónomos	
	Facultad de Ciencias de la Salud	
Curso	1º o 2º	Todos los grupos representados
	3º o 4º	
	Máster	
Procedencia en Navarra	Zona Norte	Todos los grupos representados
	Comarca Pamplona	
	Estella / Tafalla / Sangüesa / Aoiz	
	Ribera	
Relación con el empleo	Ocupado/a	Todos los grupos representados
	Desocupado/a	
Centro educativo en primaria y secundaria	Público	Todos los grupos representados
	Privado/Concertado	
Activismo social/político/participación en deporte	Sí	Todos los grupos representados
	No	
2ª Carrera o FP grado superior	Sí	Todos los grupos representados
	No	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: jóvenes Comarca Pamplona

Variables	Grupos Representados	Criterios de selección
Edad	25-26	Todos los grupos representados
	27-28	
	29-30	
Sexo	Femenino	Equilibrado
	Masculino	
Nivel de estudios alcanzado	Sin Estudios	Todos los grupos representados
	Básicos (ESO)	
	Medios (FP)	
	Superiores (Universitarios)	
Modelo lingüístico	Castellano (G, A)	Todos los grupos representados
	Euskera (D, B)	
Origen	Extranjero	Todos los grupos representados
	Autóctono	
Relación con el empleo	Ocupado/a	Todos los grupos representados
	Desocupado/a	
Centro educativo en primaria y secundaria	Público	Todos los grupos representados
	Privado/Concertado	
Clase social	Baja	Todos los grupos representados
	Media	
	Alta	
Activismo social/político/participación en deporte	Social	Todos los grupos representados
	Político	
	Cultural	
	Religioso	
	Deportivo	
Emancipación	Sí	Todos los grupos representados
	No	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: adolescentes de barrio (Buztintxuri)

Variables	Grupos Representados	Criterios de selección
Edad	16-25	Todos los grupos representados
Origen	Extranjero	Todos los grupos representados
	Autóctono	
Nivel de estudios finalizado o en curso	Secundaria obligatoria	Todos los grupos representados
	Secundaria no obligatoria	
	Formación profesional (Grado medio o superior)	
	Grado universitario	
Relación con el empleo	Ocupado/a	Todos los grupos representados
	Desocupado/a	
Centro educativo en primaria y secundaria	Público	Todos los grupos representados
	Privado/Concertado	
Activismo socio-comunitario	Sí	Todos
Clase social	Media baja	Todos los grupos representados
	Baja	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: jóvenes Lantxotegi (Primer curso)

Variables	Grupos Representados	Criterios de selección
Edad	14-16	Todos los grupos representados
Origen	Extranjero	Todos los grupos representados
	Autóctono	
Curso de Formación Profesional Básica	1º	Todos
Procedencia en Navarra	Zona Norte	Todos los grupos representados
	Comarca Pamplona	
	Estella / Tafalla / Sangüesa / Aoiz	
	Ribera	
Relación con el empleo	Ocupado/a	Todos los grupos representados
	Desocupado/a	
Centro educativo en primaria y secundaria	Público	Todos los grupos representados
	Privado/Concertado	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: jóvenes Lantxotegi (Segundo curso)

Variables	Grupos Representados	Criterios de selección
Edad	16-18	Todos los grupos representados
Origen	Extranjero	Todos los grupos representados
	Autóctono	
Curso de Formación Profesional Básica	2º	Todos
Procedencia en Navarra	Zona Norte	Todos los grupos representados
	Comarca Pamplona	
	Estella / Tafalla / Sangüesa / Aoiz	
	Ribera	
Relación con el empleo	Ocupado/a	Todos los grupos representados
	Desocupado/a	
Centro educativo en primaria y secundaria	Público	Todos los grupos representados
	Privado/Concertado	

Fuente: Elaboración propia

Desde el diseño previo, la Mesa Interdepartamental colaboró en la configuración de alguno de los grupos. En ese caso, cada representante de departamento/entidad se encargó de buscar y contactar con varias personas que pudieran estar dispuestas a participar en los grupos de discusión. Se facilitó un texto que introdujera a las personas invitadas en la actividad (véase en Anexo). La tabla que sigue presenta los datos básicos de cada uno de los grupos realizados:

Tabla 10. Síntesis de grupos de discusión

	UPG	UPM	UPEU	ARRO	BZT	LP	LG
Perfil del grupo	Alumnado UPNA Diverso	Alumnado UPNA Mujeres	Alumnado UPNA Euskaraz	Jóvenes comarca Pamplona	Jóvenes Barrio Buztintxuri	Jóvenes Lantxotegi Primero	Jóvenes Lantxotegi Segundo
Nº de personas	12	6	8	9	7	11	5
Lugar de desarrollo	UPNA	UPNA	UPNA	Civivox Arrosadia	CCIS	Lantxotegi	Lantxotegi
Hora de comienzo	9:00hs	11:00hs	13:00hs	19.00hs	17:30hs	9:00hs	9:00hs
Día de desarrollo	5-may-17	5-may-17	5-may-17	23-may-17	18-sep-17	6-oct--17	6-oct--17
Dirección del grupo	Edurne Jabat	Edurne Jabat	Lohitzune Zuloaga	Rubén Lasheras	Edurne Jabat	Lohitzune Zuloaga	Paz Francés
Apoyo en el grupo	Lohitzune Zuloaga	Paz Francés	Edurne Jabat	Edurne Jabat	Lohitzune Zuloaga	Edurne Jabat	Rubén Lasheras
Apoyo técnico	Rubén Lasheras Paz Francés Xabier Tirapu Rubén Velisario	Rubén Lasheras Lohitzune Zuloaga Xabier Tirapu Rubén Velisario	Rubén Lasheras Paz Francés Xabier Tirapu Rubén Velisario	Lohitzune Zuloaga Xabier Tirapu Rubén Velisario Paz Francés	Rubén Lasheras	Paz Francés Rubén Lasheras	Lohitzune Zuloaga Edurne Jabat

Fuente propia)(Elaboración

Se habían previsto dos grupos que recogieran vivencias más distintivas del ámbito rural de zonas diferenciadas de Navarra, como la Ribera o la zona Norte *euskaldun*, con idiosincrasias y realidades singulares y relevantes. Los municipios elegidos fueron Cintruénigo y Alsasua. Sin embargo, por factores relacionados con el calendario y otras cuestiones que en el caso de Alsasua fueron significativamente obstaculizadoras, no se han podido realizar.

Transcripción literal y exhaustiva de los discursos

Una de las tareas más costosas llevadas a cabo en este proceso de diagnóstico ha sido el de la transcripción íntegra y literal de los siete grupos de discusión desarrollados. Una labor minuciosa, de escucha y transcripción que ha sido llevada a cabo por el mismo equipo de investigación de la UPNA. Por cuestiones técnicas de preservación de los datos, no se han adjuntado las transcripciones literales de los grupos en este informe.

Análisis de prensa

Se decidió incorporar al diagnóstico un análisis de los discursos mediáticos sobre prensa y juventud en los diarios navarros en la época más reciente. El objetivo era analizar la forma como aparece representada la juventud, el tipo de realidades con que se vincula y el tono de estos discursos para atender a las lógicas criminalizadoras o a tendencias diferenciadoras en función de determinadas variables (precedencia, clase social, estilos de vida, identidad política, etc.).

Imágenes 8 y 9. Ejemplos de material analizado

MENDAVIA | NAVARRA EN FIESTAS | 29

Los jóvenes ponen la fiesta y el espectáculo con su actuación en la plaza de toros

Los jóvenes de la plaza de toros de Mendavia, en el marco de las fiestas de San Fermín, han protagonizado una actuación en la plaza de toros...

Premios para un concurso de carteles que ha concluido en infantil

Los ganadores del concurso de carteles en la entrega de premios...

CARPA UNIVERSITARIA

El gran atracón

Navarra es una de las comunidades donde más se da el consumo de alcohol 'por atracción', según el informe del Observatorio Español de la Droga. Esta es la crónica de 4 horas en el lado más oscuro de la fiesta de la Carpa...

Voluntarios de la Carpa

Los voluntarios de la Carpa trabajan en el...

Maquillaje profesional HD

Maquillaje de alta definición HD profesional, tan poderoso que la luz refleja en los ingredientes contenidos en el producto...

Fuente: Elaboración propia

Esta vía de ampliación de la investigación ha sido desarrollada por Xabier Tirapu en el marco de su Trabajo de Fin de Grado. De esta forma, la actividad de investigación ha quedado también ligada a la formación, algo que es muy importante para el equipo de investigadores de este estudio.

Jornada sobre juventud y violencias estructurales

El equipo de investigación decidió, con el visto bueno de la mesa interdepartamental, participar en la convocatoria de actividades formativas y de difusión de conocimiento de la Cátedra Unesco, financiada por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. De este modo, en abril se presentó una propuesta para el desarrollo de una jornada de varias ponencias bajo el título “Jóvenes y violencias. Dimensión estructural y criminalización”. La propuesta fue aceptada y la jornada se celebró el 28 de septiembre en la Universidad Pública de Navarra.

Imágenes 10 y 11. Desarrollo de las jornadas

Fuente: Elaboración propia y Javier Sesma (Diario de Navarra)

En el diseño de las jornadas se recogieron también otras importantes sugerencias por parte de las personas implicadas en la mesa interdepartamental, como la propuesta de realizar ese mismo día, por la tarde, otro encuentro de tipo más informal y cercano orientado principalmente a la juventud.

Rueda de prensa

Para la difusión de las jornadas, así como del trabajo diagnóstico que estaba desarrollándose, se efectuó una rueda de prensa con notorio impacto en los medios locales.

Imagen 12. Noticia en Web del Gobierno de Navarra

The screenshot shows the Navarra.es website interface. At the top, there are navigation links for 'Castellano', 'Euskara', 'Français', and 'English', along with a search bar. Below this is a main navigation menu with 'NAVARRA', 'TRÁMITES', 'TEMAS', 'GOBIERNO', and 'ACTUALIDAD'. The 'ACTUALIDAD' section is active, showing 'Sala de prensa', 'BON', and 'Boletines Sectoriales'. The main article title is 'El Gobierno impulsa una investigación sobre “Jóvenes y violencias” en colaboración con la Universidad Pública de Navarra', dated 'martes, 26 de septiembre de 2017'. A video player is embedded below the text, showing a man speaking at a press conference. To the right, there are social media sharing options and a sidebar with 'Noticias del Gobierno' and contact information for 'Atención Ciudadana' and 'Atención a Medios de Comunicación'.

Fuente: Elaboración propia y Javier Sesma (Diario de Navarra)

Detalle de la jornada

Objetivos

- Reflexionar con personas expertas en adolescencias y juventud sobre el vínculo entre jóvenes y expresiones violentas
- Profundizar en la condición estructural de la violencia que sufren los/as jóvenes
- Atender las lógicas criminalizadoras existentes
- Intercambiar primeros resultados de la prospección cualitativa.

Equipo docente y contenidos

La jornada se desarrolló con la presencia de cuatro personas expertas y con experiencia en el estudio de juventud. Cabe destacar la búsqueda de perspectivas diferentes desde la antropología, el derecho, la comunicación y el trabajo social.

Personas asistentes

Las personas inscritas fueron 43. Entre ellas se encontraban profesionales del ámbito de juventud y del conjunto de Departamentos del Gobierno de Navarra que trabajan con jóvenes, así como público en general.

**Jóvenes y
violencias**

Dimensión
estructural y
criminalización

**Gazteak eta
indarkeriak**

Egiturazko
alderdia eta
kriminalizazioa

PRESENTACIÓN

En los últimos años se ha extendido la preocupación por el incremento de situaciones donde se vincula a jóvenes y diferentes expresiones de violencia. Este hecho, frecuentemente amplificado por el eco mediático, plantea dos retos principales. Por un lado, la necesidad de constatar objetivamente el señalado aumento de estas expresiones de violencia que los y las jóvenes pueden ejercer frente a otras personas o frente a situaciones. Por otro, y como objetivo principal de esta jornada, considerar las violencias que ellos y ellas sufren y que en muchas ocasiones son de carácter estructural. Es decir, más difíciles de identificar y nombrar, tanto para la juventud como para las personas adultas.

El propósito de esta jornada es profundizar en los dos espacios señalados desde una perspectiva que pueda enfrentar aquellas lógicas criminalizadoras que vinculan violencia y juventud. Estas representaciones, con fuerte presencia en el espacio público, son, por lo general, escasamente atendidas.

La Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo, desde la participación de profesorado de los departamentos de Trabajo Social, Sociología y Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra y con la colaboración de la iniciativa interdepartamental impulsada por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, invitan a la siguiente jornada para diagnosticar y reflexionar colectivamente sobre estas realidades del entorno social e institucional actual.

FECHA Y LUGAR

28 de septiembre de 2017
Edificio El Sario, Aula 04.
Universidad Pública de Navarra

AURKEZPENA

Azken urteetan kezka areagotu da gazteak eta indarkeria adierazpen desberdinak elkarri lotzen dituzten egoeren gehitzea dela eta. Egitate hori hedabidetan duen oihartzunak handiagotzen du, eta bi erronkaren aurrean jartzen gaitu: Batetik, gazteek beste pertsona batzuen aurka edo egoera jakin batzuen aurrean izan ditzaketen indarkeria adierazpen horien gehikuntza hori objektiboki egiaztatzeko beharra. Bestetik, jardunaldi honen helburu nagusia denez, gazteek pairatzen dituzten eta askotan egiturazkoak diren indarkeriak aztertzea. Alegia, identifikatzeko eta izendatzeko zailagoak direnak, bai gazteentzat, bai nagusientzat.

Jardunaldi honen xedea da aipatutako bi eremuetan sakontzea indarkeria eta gazteria lotzen dituzten logika kriminalizatzaileei aurre egin diezaiekeen ikuspegi batetik. Irudikapen horiek oso errotuta daude eremu publikoan, eta, orokorrean, gutxi erreparatzen zaie.

Hiritartasunari, Bizikidetzari eta Aniztasunari buruzko UNESCO Katedrak Gizarte Laneko, Soziologiako eta Zuzenbide Publikoko sailletako irakasleen parte-hartzearekin, eta Nafarroako Gobernuaren Bake, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideetako Zuzendaritza Nagusiak sustatutako sailarteko ekimenaren laguntzarekin, gonbit egiten dizuegu jardunaldi honetan parte hartzera, egungo gizarte eta erakunde ingurunearen errealitate hauen diagnostikoa egiteko, eta haiei buruzko gogoeta egiteko taldean.

EGUNA ETA LEKUA

2017ko irailaren 28an
Sario eraikina, 04. Aretoan.
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

PROGRAMA

Jueves 28

MAÑANA

09:15 - 09:30

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

Ana Ollo Hualde

Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales
(Gobierno de Navarra)

Inés Olaizola Nogales

Secretaría General (Universidad Pública de Navarra)

09:30 - 10:30

CONFERENCIA Y DEBATE

Recorrido histórico y transcultural por el concepto de juventud

Hizlaria: CARLES FEIXA

Universitat de Lleida

10:30 - 11:30

CONFERENCIA Y DEBATE

Crítica del concepto "violencia juvenil"

Ponente: DANIEL JIMÉNEZ

Universidad de Zaragoza

11:30 - 12:00

DESCANSO Y CAFÉ

12:00 - 13:00

CONFERENCIA Y DEBATE

Estereotipos y representación de jóvenes de clase trabajadora en los medios de comunicación

Ponente: MERCÈ OLIVA

Universitat Pompeu Fabra

13:00 - 14:00

CONFERENCIA Y DEBATE

Violencia de género y jóvenes: la estructura social como facilitadora del maltrato

Ponente: RUT ITURBIDE

Universidad Pública de Navarra

TARDE

17:00 - 20:00

TALLER PARA JÓVENES

Si no nos gustan

los problemas,

¿Por qué no los resolvemos?

Dinamizador: DANIEL JIMÉNEZ

Universidad de Zaragoza

EGITARRAUA

Hilak 28, osteguna

GOIZEZ

09:15 - 09:30

JARDUNALDIAREN AUKEZPENA

Ana Ollo Hualde

Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako
kontseilaria (Nafarroako Gobernu)

Inés Olaizola Nogales

Idazkari Nagusia (Nafarroako Unibertsitate Publikoa)

09:30 - 10:30

HITZALDIA ETA EZTABAIDA

Ibilbide historiko eta transkulturala gazteria kontzeptuaren inguruan

Hizlaria: CARLES FEIXA

Lleidako Unibertsitatea

10:30 - 11:30

HITZALDIA ETA EZTABAIDA

"Gazteen indarkeria" kontzeptuaren kritika

Hizlaria: DANIEL JIMÉNEZ

Zaragozako Unibertsitatea

11:30 - 12:00

ATSEDENALDIA ETA KAFAA

12:00 - 13:00

HITZALDIA ETA EZTABAIDA

Langile klaseko gazteen estereotipoak eta irudikapena komunikabideetan

Hizlaria: MERCÈ OLIVA

Pompeu Fabra Unibertsitatea

13:00 - 14:00

HITZALDIA ETA EZTABAIDA

Genero indarkeria eta gazteak: gizarte-egitura tratu txarren eragile gisa

Hizlaria: RUT ITURBIDE

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

ARRATSALDEZ

17:00 - 20:00

GAZTEENTZAKO TAILERRA

Nori egiten dio mesede zigortzeak eta zertarako

balio du? Arazoak atsegin ez baditugu,

zergatik ez ditugu konpontzen?

Dinamizatzaile: DANIEL JIMÉNEZ

Zaragozako Unibertsitatea

INSCRIPCIÓN

Inscripción gratuita a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKWme_c6CybM3aBHCQVZW95wRabaaxN7ig_BWUbiSmf-U04A/viewform

ORGANIZAN

Cátedra UNESCO de Ciudadanía,
Convivencia y Pluralismo

Universidad Pública de Navarra

COLABORA

Dirección General de Paz, Convivencia y
Derechos Humanos del Gobierno de Navarra

FINANCIA

Gobierno de Navarra

IZEN EMATEA

Izen ematea doakoa da esteka honen bidez:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKWme_c6CybM3aBHCQVZW95wRabaaxN7ig_BWUbiSmf-U04A/viewform

ANTOLATZEN DUTE

Hiritartasunari, Bizikidetzari eta Aniztasunari
buruzko UNESCO Katedra

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

LAGUNTZEN DU

Nafarroako Gobernuko Bakearen, Bizikidetzaren
eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia

FINANTZABIDEA

Nafarroako Gobernua

Resumen de la jornada

A continuación, se presentan los contenidos básicos de la jornada mediante el resumen elaborado por Xabier Tirapu:

El pasado 28 de septiembre se celebró en el edificio Sario de la UPNA, la jornada titulada como: Jóvenes y violencias; Dimensión estructural y criminalización. El objetivo de dicha jornada era el de profundizar en los dos espacios señalados desde una perspectiva que pueda enfrentar aquellas lógicas criminalizadoras que vinculan violencia y juventud, advirtiendo de antemano que estas representaciones que cuentan con una fuerte presencia en el espacio público son por lo general poco atendidas.

Así pues, la jornada contó con cuatro exposiciones presentadas por distintos expertos del ámbito académico. En primer lugar, Carles Feixa, investigador de la universidad Pompeu Fabra de Barcelona, habló sobre el recorrido histórico y transcultural del concepto juventud. Después, Daniel Jiménez, experto de la universidad de Zaragoza, expuso una crítica sobre el concepto de “violencia juvenil”. Tras el descanso, Mercè Oliva, también profesora de la universidad Pompeu Fabra, trató los estereotipos y representaciones de los jóvenes de clase trabajadora en los medios de comunicación. Por último, Rut Iturbide experta de la UPNA, habló sobre la violencia de género y los jóvenes, ubicando la estructura social como facilitadora del maltrato. Por otro lado, ya por la tarde, Daniel Jiménez, dinamizó un taller con los jóvenes titulado: Si no nos gustan los problemas. ¿Por qué no los resolvemos?

En primer lugar, Carles Feixa, en su intervención encargada de inaugurar la jornada que trató acerca de la evolución del concepto juventud, comenzó señalando la adolescencia como un proceso transitivo de cambio en el que los roles todavía se hallan en construcción, lo cual repercute en que, debido a esa indefinición, puedan surgir actitudes que son denominadas como desafiantes o problemáticas. La idea de adolescencia como tránsito o momento de indefinición y cambio está relacionada con la forma como la sociedad, y especialmente el mundo adulto, concibe la adolescencia y juventud. Se ve a los jóvenes como problemáticos, violentos, indefinidos o indefinibles porque se les ve como personas que aun-no-son (adultos) o ya-no-son (niños). Sostiene que “se cree” que la juventud es algo universal, de base biológica, pero no hay acuerdo sobre su edad, función o contenido. Es decir, la sociedad configura este momento como indefinido y conflictivo. Algo esencial, una crisis de identidad necesaria. De ahí la psiquiatrización, regulación, puesta en discurso, normalización... sobre la adolescencia. A partir de esta definición, distinguió tres modelos, todos ellos sustentados en diferentes obras icónicas que se han ido sucediendo en el tiempo correspondientes al contexto imperante, aunque siempre han estado entrelazados entre sí, es decir, que son más variantes interrelacionadas y coexistentes que transiciones estrictas cronológicamente sucesivas. Deben entenderse como relatos y síndromes a la vez. Son modelos de interpretar la juventud, y a su vez pueden ser síndromes, patológicos, génesis de sufrimiento y violencias si no se transitan o si hay una fijación.

De este modo, el primer modelo, propio del contexto colonial, se corresponde con la figura de Tarzán. Con el empleo de esta figura literaria por todos conocida, se pretende crear una metáfora en la que los y las jóvenes son identificados con la representación de un salvaje que se ha de civilizar. Ese proceso de civilización consiste en mediante la educación, transitar desde una infancia lúdica y despreocupada, a la inmersión en un mundo adulto donde se han de asumir las responsabilidades propias de la edad. Además, al margen de la educación, el amor constituye también otro pilar que sustenta esta metamorfosis, puesto que Tarzán, enamorado de Jane, sacrifica la infancia y asume las que se presupone que son sus responsabilidades.

Con el tránsito a la era postindustrial, llega el modelo referido a Peter Pan, representando a un joven que se niega a transitar hacia ese mundo adulto que le obliga a cambiar por completo su cotidianidad, que lejos de aceptar la educación, trata de desaprender los valores y conceptos inculcados desde el mundo adulto. Pero al margen de esa reticencia a abandonar la infancia, la juventud también cobra valor debido a su capacidad de generar consumo, un consumo entre iguales que genera bienes exclusivos del mundo joven, los cuales no son solo comprados por ellos, sino también por sus familias. El ejemplo del Rock es significativo en este sentido, puesto que era un tipo de música con estética y características propias atribuido a los jóvenes, que genera una cantidad ingente de bienes de consumo joven como pueden ser las chupas de cuero, los discos, o incluso motos.

El último modelo, en cambio, más próximo a la actualidad, se refiere al clásico cinematográfico Blade Runner, aludiendo a la figura de los replicantes, unas máquinas idénticas a los humanos, pero que carecen de la capacidad de sentir. En este nuevo contexto, la juventud aparece cuando los replicantes toman conciencia de su especial condición, sintiéndose desorientados y sin terminar de entender su entorno o su función, tratando así de generar una analogía con los jóvenes que se hallan perdidos en ese transcurso desde la adolescencia a la madurez. La novedad en este sentido reside en que la juventud deja de ser un estado transitivo cuya función es alcanzar la madurez, para pasar a ser un proceso de ida y vuelta en el que se puede incurrir a lo largo de distintas etapas propias del proceso vital de un individuo, como puede ser, por ejemplo, al divorciarse.

A modo de conclusión, Feixa señaló cómo a la hora de articular políticas públicas, se combinan los tres modelos, pero que aquí, el énfasis, lo debemos poner en evitar el empleo de medios represivos, puesto que incurrimos en ellos con demasiada frecuencia, mientras deberíamos abogar por el uso de técnicas que mantengan la mediación como eje de acción.

Daniel Jiménez, por su parte, dio inicio a su exposición aludiendo al texto de la presentación de la jornada en el que se menciona “En los últimos años se ha extendido la preocupación por el incremento de las situaciones donde se vinculan jóvenes y diferentes tipos de expresiones de violencia” para comentar como dicha frase puede emplearse en cada año a lo largo de las últimas décadas, argumentando que el foco ha de estar en las causas que posibilitan ese tipo de actitudes y no en el incremento (o no) de las expresiones señaladas.

Seguidamente, Jiménez expuso la necesidad de criticar la propia crítica que se hace ya no solo sobre la violencia juvenil, sino sobre cualquier temática. Cuando exponemos las limitaciones, errores o defectos de cualquier orden, se hace desde los mismos términos que emplea el discurso hegemónico, de manera que involuntariamente perpetuamos ciertas lógicas que precisamente contribuyen a mantener dicho orden. Por ello, es necesario apuntar al propio marco que produce esos discursos, en vez de limitarse a defender una postura moralmente más legitimada. Por ejemplo, cuando realizamos críticas al machismo empleando esos mismos términos que utiliza el discurso hegemónico, involuntariamente, reproducimos ciertas esencias sexistas que ayudan a mantener el orden que precisamente trata de cuestionarse.

En este mismo sentido, cuanto más hablamos de violencia juvenil, (a pesar de mantener una postura crítica), menos hablamos de violencia estructural. Una violencia estructural que precisamente puede ser la causa de dichas expresiones, por lo que, de nuevo, obviamos el marco general que motiva la violencia juvenil, aun cuando queremos mantener una postura crítica hacia ella, pasando por alto, por ejemplo, el hecho de que, a más desigualdad, más expresiones violentas.

Una vez presentada esa premisa, Jiménez pasó a explicar por qué al referirnos a la violencia juvenil, siempre nos referimos a una serie de jóvenes que comparten ciertas características socioculturales concretas. En primer lugar, al tratar esta temática, se tiende a individualizar, puesto que, al partir desde una lógica penal o punitiva, la línea de actuación se centra en imponer un castigo al joven que ha protagonizado un hecho particular, de manera que el foco se sitúa sobre la acción concreta y no el contexto que propicia dichas situaciones.

En segundo lugar, se sigue una corriente de actuación positivista, empleamos cálculos e indicadores de gestión del peligro con la intención de señalar actores de riesgo, es decir, mezclamos todo tipo de indicadores (sociales, de origen, económicos...) para generar perfiles sobre los que debemos sospechar conductas violentas. Una forma de actuar que precisamente deriva en la tercera característica, el etiquetamiento. Toda esa serie de atribuciones que se realizan a un tipo de jóvenes concreto termina por etiquetarles como conflictivos y violentos, antes incluso de que lleven a cabo manifestación alguna, percibiendo sus actuaciones desde un prisma que va buscando reafirmar los prejuicios desde los que parte.

Continuando con esa misma línea argumental, se comentó como en muchas ocasiones preferimos estudiar o atender el entorno micro antes que el macro, es decir, centrarnos en particularidades en vez de acudir al marco general, lo cual está bien en la medida en que ayuda a mejorar realidades individuales como puede ser la de un joven interno en un centro penitenciario, pero sí de nuevo, volvemos a obviar el contexto macro en el que la severa desigualdad social imperante, o la violencia estructural que ejerce el mercado laboral sobre los jóvenes, genera esas expresiones de violencia, jamás podremos atajar el problema de raíz. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando obviamos la privatización del control blando y duro que se ejerce sobre los actores protagonistas de la violencia juvenil, el cual constituye un tema poco abordado en el marco de esta temática.

Tras el descanso, Mercè Oliva retomó la jornada, abordando el tema de los estereotipos y las representaciones de los jóvenes de clase trabajadora en los medios de comunicación, prestando especial atención a los símbolos de “la choni”, “el cani” y “el nini”. El objetivo de analizar estos estereotipos es reparar en la violencia simbólica que generan, ya que estigmatizan a la clase obrera, mientras ensalzan la clase media como opuesto y referente moral, y, además, explican las desigualdades sociales en términos individuales.

De este modo, distinguimos 4 elementos que son comunes en la construcción de las representaciones televisivas de los jóvenes de clase obrera. El primero de ellos sería el del aspecto físico, identificándolo con una ostensible falta de gusto, vulgaridad, o artificialidad, con elementos frecuentemente repetidos como las extensiones o los implantes, aludiendo a ese exceso que se contraponen a lo contemplado como deseable, sustentado precisamente en la moderación, o la naturalidad. En este sentido, no importa tanto, según apunta la autora, averiguar si esas características son reales, si hay muchos jóvenes así, etc. Lo importante es analizar desde qué punto de vista se construye el estereotipo. Porque dice más de quien lo construye que de los jóvenes de clase obrera. Y es la clase media la que se otorga el criterio del buen gusto, la moderación, la templanza, la prudencia, la responsabilidad, el esfuerzo... Este buen gusto sería el que implícitamente se atribuye a la clase media, posición desde la que se construyen los estereotipos de choni y cani. En segundo lugar, en estas representaciones televisivas destaca la ignorancia atribuida a estos jóvenes, de forma que a menudo se les fuerza a hacer alarde, realizándoles test de cultura general, o intentando que dejen patente una falta de estudios o el empleo de un lenguaje malsonante.

El comportamiento de los canis y las chonis también profesa características propias atribuidas a este estereotipo, siendo agresivos, maleducados, y sobre todo conflictivos, siendo esa conflictividad en concreto, la que se trata de explotar en estos realities con tal de captar audiencia. En este sentido, apreciamos cómo, por ejemplo, en Gran Hermano, se trata de fomentar esa conflictividad para que genere discusiones y peleas entre los concursantes. Además, también existe otra serie de comportamientos que cuentan con el rechazo de la sociedad como puede ser el del robo o el engaño, o el excesivo consumo de alcohol o drogas en fiestas descontroladas. En esencia, estos programas hacen cómplice al espectador y lo sitúan en una posición de superioridad respecto de los jóvenes representados, de modo que el entretenimiento consiste en el placer de infantilizarlos, juzgarlos o verlos fracasar.

Por último, la cuarta característica destacada fue la de un comportamiento sexual basado en la irresponsabilidad y la promiscuidad, prácticas que también cuentan con un amplio rechazo en el imaginario colectivo y que derivan en modelos de una madre soltera oven que no puede atender adecuadamente a su hijo. Precisamente, la figura de la choni ha sido el estereotipo que más visibilidad ha tenido, el más difundido, por lo que la dimensión de género en la estigmatización de la clase obrera es un factor novedoso relevante.

Una vez explicadas las características comunes de estas representaciones, debemos entender que el éxito de este tipo de programas reside precisamente en que sepamos identificar a estos jóvenes claramente, con el fin de marcar una distancia entre el espectador y dichos sujetos estereotipados. Esta distancia nos hace sentir superiores a ellos, percibiéndolos como ridículos. Pero si nos detenemos a analizar estas representaciones, veremos cómo se identifican con la clase trabajadora. De hecho, la falta de recursos económicos es una característica inherente a las chonis y a los canis, consiguiendo así legitimar las desigualdades sociales que sufre cada individuo en particular, como consecuencia de un marco neoliberal.

El hecho de atribuir las particularidades de las chonis o de los canis a su naturaleza humana, es decir, individualizarlo y culpar a la persona de su contexto, sirve para justificar las desigualdades sociales que padecen. Es decir, si convencemos al espectador de que no trabajan porque son vagos y prefieren limitarse a beneficiarse de las ayudas sociales, terminamos por enmascarar esas desigualdades que precisamente les hacen sufrir la escasez de recursos económicos que padecen. Es por esto por lo que el empleo de estos estereotipos es tan peligroso, porque a través de la individualización enmascara ya no solo toda una serie de realidades particulares, sino todo un sistema sustentado sobre la desigualdad.

Un ejemplo de esto lo vemos en frases que podemos escuchar en nuestra cotidianidad referidas a las chonis y los canis, como pueden ser: “el voto de estos vale lo mismo que el nuestro” o “así va España”. En un primer momento quizá no parezcan tan graves, pero realmente, esconden que se está asociando con ese estereotipo a todo joven propio de la clase trabajadora y, por otro lado, se está atribuyendo a los jóvenes la desigualdad que padecen, e incluso cierta parte de las deficiencias de un sistema estatal en su totalidad.

En conclusión, la respuesta que se da para incidir sobre ese colectivo es también de tipo individual, sin atender al problema de fondo estructural, lo que torna los esfuerzos en estériles en lo que al conjunto macro se refiere. Se dice que son malos ciudadanos porque no son capaces de solventar su situación por sí mismos, obviando así toda una serie de circunstancias que los llevan a su situación particular.

Finalmente, Oliva mencionó cómo cualquier clasificación conlleva una carga de violencia simbólica contra aquel que es etiquetado, por lo que en lo que a estos estereotipos se refiere,

lo que se está dando es una carga de violencia contra ellos, que no solo ensalza en mayor medida las expresiones violentas que ellos puedan adoptar, sino que además, enmascara toda la serie de circunstancias estructurales o sociales que derivan en el contexto individual de los jóvenes propios de la clase trabajadora.

Por último, Ruth Iturbide, fue la encargada de cerrar las jornadas explicando cómo la estructura social facilita el maltrato y la violencia de género. Partiendo de la base de que nuestra estructura social está basada en un binomio indivisible que asocia un género a cada sexo, explicó como esta vinculación y encasillamiento deriva en el maltrato legitimado o normalizado.

Esa división en base al género de la que hablamos atribuye características, roles e identidades en función del sexo, derivando en una estructura social totalmente condicionada por esta distribución, acarreando consecuencias manifiestas como puede ser la división sexual del trabajo. Pero, para poder comprender cómo esto afecta a poder legitimar conductas de violencia de género, es necesario comprender que dichas manifestaciones se dan siempre dentro de una estructura social concreta.

Ese contexto es el que facilita una estructuración subjetiva de la realidad, es decir, la asunción de todo aquello que nos viene dado a partir de nuestra socialización diaria y que hace que uno se perciba como lo hace. Como consecuencia de esto, por ejemplo, se da una idea de la víctima que sufre violencia de género que no se corresponde con la realidad, como puede ser la de una mujer de origen extranjero, perteneciente a un estrato socioeconómico bajo. En realidad, no hay un tipo específico de víctima, ya que la incidencia de esta violencia es totalmente transversal, y afecta a mujeres con características socioculturales totalmente dispares.

Lo mismo ocurre, con el concepto de libertad. En la actualidad, por ejemplo, tendemos a considerar que cada individuo es libre de estudiar la carrera que desee, pero cuando atendemos al número de alumnos o alumnas en cada grado, vemos que se da una ostensible división en función del género. Esto precisamente se debe a que esta libertad es limitada por el proceso de socialización que se da a lo largo del trascurso vital que, condicionado por la estructura social, se basa en una educación que diferencia en función del género. Como resultado, se mantiene una evidente segregación por sexo en la elección de estudios, por un lado. Por otro lado, además, la valoración de los tipos de estudios es diferente en función de su vinculación con roles femeninos o masculinos, y ello es una condición totalmente extrapolable a cualquier elemento del entorno actual, como el mercado laboral, o la educación emocional.

En conclusión, esta legitimación de la violencia de género ha de entenderse como un proceso de socialización que, a través de las identidades de género, construye actitudes que la posibilitan. El factor del amor romántico es significativo en este sentido, puesto que se trata de una conceptualización del amor que basada en referentes culturales, que se va construyendo a lo largo de la vida, y que termina tolerando conductas de violencia de género, como pueden ser el control sobre la otra persona, el aislamiento de sus amistades, o incluso la violencia física.

Por último, Ruth Iturbide, señaló que en lo que se refiere al contexto juvenil concreto estas actitudes pueden ser todavía más peligrosas. Las jóvenes en pleno proceso de construcción identitaria, y objeto de un notable condicionamiento social en torno al amor romántico, son reacias a compartir experiencias con sus padres y madres debido a que buscan la aceptación y

reconocimiento de sus pares, Sin embargo, sus pares, al ser jóvenes como ellas, carecen de ciertas experiencias que les puedan ayudar a tomar conciencia sobre la violencia que se está sufriendo, pero no identificando. Precisamente, el análisis de relatos y vivencias de mujeres muestra cómo sienten que han tenido que sufrir varias experiencias de relaciones abusivas en sus itinerarios vitales hasta poder identificarlas como violencias, hasta dejar de normalizarlas. Esto, ligado a la culpabilización de las mujeres víctimas y a la individualización de las responsabilidades con frases como “si no le dejas es porque tú quieres”, así como al aislamiento respecto de las amistades por parte del maltratador, convierte el contexto juvenil en un peligroso acervo donde se gestan conductas de violencia de género normalizadas.

Devolución de resultados preliminares

La presente investigación tiene un marcado carácter participado, tal y como se ha expuesto en este documento desde el inicio. Esto ha tenido repercusión en todas las fases del estudio (por ejemplo, en la propia conformación de la mesa interdepartamental). De este modo, la devolución de los resultados de la investigación a las personas jóvenes que han participado en la misma era un aspecto fundamental.

El propósito de realizar estas sesiones de devolución es, de entrada, romper la lógica vertical que suele dominar en las ciencias la relación entre sujeto investigador y sujeto investigado. Así, se trata de devolver a los grupos investigados la información tan generosamente ofrecida, para romper la lógica unidireccional de la investigación científica, y para que estas personas participen también de la construcción conceptual y de la conversión de la información en resultados de investigación. En síntesis, esta devolución se plantea no sólo como una obligación moral sino también como una nueva oportunidad para la contrastación de los resultados obtenidos con las personas que los han suministrado.

En el mismo sentido, y como una nueva ruptura con lógicas que habitualmente no son muy frecuentes, otra función importante de la devolución es la de reconocer simbólicamente la participación de estos jóvenes en el estudio. Para ello, se contó con la presencia de la representante del Departamento de Paz y Convivencia, Irati Goikoetxea, quien extendió certificados personalizados a todas las personas asistentes con el fin de agradecer y acreditar, en nombre de la UPNA y del Gobierno de Navarra, su gran aportación a la investigación.

Como se adelantaba, y desde una perspectiva analítica, un objetivo central de estas sesiones de devolución es poder matizar y precisar la interpretación y categorización de los resultados obtenidos con ayuda de las y los protagonistas de esos relatos y vivencias. En segundo lugar, se pretendía indagar en el grado de relevancia que los tipos de violencias detectadas tienen para los jóvenes, y poder así jerarquizar correctamente los resultados desde la propia perspectiva de las personas que han participado. No sólo la relevancia de estas violencias es importante, sino también conocer el nivel de frecuencia y de intensidad con que éstas tienen presencia en sus vidas. En este sentido, solo un escenario de devolución con el avance de resultados permitía llevar a la práctica este proceder. En tercer lugar, queríamos también ofrecer la oportunidad de aportar información y valoraciones que hubieran podido quedar sin registrar.

Por último, el último objetivo de este cierre participado también engarza con una de sus esencias: el carácter propositivo. La devolución de resultados tiene por objeto contribuir a la recogida y elaboración de propuestas para la transformación social y la intervención para la mejora de las situaciones y lógicas de violencia encontradas.

La devolución se realizó en dos espacios y dos fechas distintas. Son varios los motivos que aconsejaban este proceder. Por un lado, y desde el punto de vista numérico, el gran volumen de jóvenes participantes en los distintos grupos desaconsejaba un encuentro conjunto ya que dificultaría la creación de un contexto para recoger las posibles aportaciones derivadas. En segundo término, la heterogeneidad (origen social, formación, edad, sexo, etc.) de los y las jóvenes que habían participado en los diferentes grupos de discusión obligaba a crear escenarios diferenciados que, nuevamente, favoreciera la emergencia de nuevos discursos. Como resultado de la consideración de estas variables, se optó por conformar dos grupos en función de la edad y del contexto socioeducativo, de modo que cada uno fuera relativamente

homogéneo para lograr así una participación más fácil y unas relaciones intragrupalas más equitativas.

De este modo, y como se comprueba en las siguientes imágenes, se realizó una primera sesión en el centro educativo Lantxotegi, donde se reunió al alumnado de 1º y 2º curso, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, todos participantes en los grupos de discusión realizados en el centro previamente. Se contó con la participación de 25 jóvenes^[ej1]. La elección del día se estableció a partir de las preferencias del propio centro. Esta sesión se celebró el 23 de enero a las 12:00 horas del mediodía y duró aproximadamente dos horas. En ella se preparó un pequeño almuerzo para propiciar también un espacio de distensión que facilitara nuevos intercambios.

Imágenes 13 y 14. Devoluciones en Lantxotegi

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de la sesión fue muy productivo en términos de transferencia de resultados y de retroalimentación. Se trató en todo momento de utilizar un lenguaje y metodología accesibles sin renunciar a la complejidad de alguna de las ideas expuestas. Cabe señalarse, sin embargo, las evidentes dificultades para elaborar y, por lo tanto, recoger, propuestas de intervención. Por ese motivo, y como puede apreciarse en las siguientes imágenes, se procedió a conformar pequeños grupos de trabajo en los que se suministraran fórmulas para combatir las diferentes expresiones de violencia.

Imágenes 15 y 16. Trabajo en pequeños grupos para elaboración de propuestas (Lantxotegi)

Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, entre los encuentros previstos para la devolución, se realizó una convocatoria dirigida a las personas que habían participado en los grupos de discusión de la UPNA y en los grupos de Arrosadia y Buztintxuri –edades comprendidas, aproximadamente, entre los 18 y 30 años. Para contactar con estos jóvenes, se les envió una invitación detallando el propósito de la reunión y los datos del encuentro (véase ANEXO 3).

La fecha y hora para este grupo se estableció teniendo en cuenta el calendario de evaluación de la UPNA (grupos más numerosos de los anteriormente citados), entre otros factores, por considerarse que la asistencia podría verse comprometida durante las fechas de exámenes. No obstante, el comienzo de las clases y otras obligaciones (laborales, deportivas, asociativas, etc.) supuso un significado obstáculo para lograr mayor asistencia. A ello se añaden las evidentes dificultades para “hacer atractivo” un encuentro de estas características.

Esta sesión, celebrada el 30 de enero a las 18:00 horas en el Civivox de Arrosadia, reprodujo la lógica de la anterior. Es decir, una inicial presentación de resultados (incorporándolas complejas que los utilizados en Lantxotegi) y una posterior merienda y entrega de certificados para reconocer y agradecer la participación en el proceso. A pesar de contar con la confirmación previa de 8 personas, finalmente fueron 6 las personas asistentes. El reducido tamaño del grupo y su carácter netamente universitario permitió, sin embargo, una mayor profundidad en la reflexión sobre los resultados presentados así como más oportunidades para la articulación de propuestas de actuación.

Las siguientes imágenes ilustran (tras la necesaria adaptación del espacio físico disponible a una lógica de trabajo horizontal) el desarrollo del encuentro en los términos señalados: presentación general de resultados e intercambio de impresiones, entrega de certificados de participación, merienda y foto grupal del encuentro.

Imágenes 17 y 18. Devoluciones en Arrosadia

Fuente: Elaboración propia

Tras los ejercicios de devolución realizados y, por tanto, la lógica de retroalimentación de resultados (pueden consultarse las notas recogidas en el ANEXO 4), se procedió a realizar las necesarias matizaciones en el texto de avance de resultados conformado en el mes de diciembre de 2017.

Principales resultados

A continuación, y como producto del ejercicio teórico y metodológico expuesto en los apartados anteriores, se exponen las categorías e ideas centrales resultantes del análisis del material cualitativo, apoyadas en los fragmentos más ilustrativos de cada una de ellas.

1. El problema de la presencia, definición e identificación de la violencia: “No es violencia”, “Violencia es mucho”.

En algunos grupos, la violencia, en sentido estricto (es decir, violencia sobre las personas, las cosas o intimidatoria) apenas aparecía. Este fue, precisamente, uno de los primeros resultados obtenidos.

«En todos los demás ámbitos, el hecho de disfrutar la vida y demás, pues, como jóvenes, pues yo, mi vida la veo como la bomba, ¿no? Si me comparo con gente mayor veo que tengo muchas más oportunidades a nivel de capacidad física, de capacidad de motivación, de ganas de hacer cosas, que veo a otras personas mayores que no» (UPG)

En algunos grupos, sobre todo los de más edad y los de jóvenes universitarios, se resistían a identificar el conflicto o la violencia como lo más sobresaliente o lo más distintivo de sus vidas. Si se aborda la violencia en clave general (como categoría generalizada, pura) no funciona como motivo. Sólo al abordarse de forma específica resulta un concepto significativo para ellos. Es decir, en función del ámbito donde se produce, o en función de la persona a quien afecta: escuela/instituto, ocio, consumos, deporte, género, cuadrilla.

Además de la dificultad para encontrar en los distintos grupos descripciones de vivencias de la violencia que hemos denominado en sentido estricto, cuando la persona facilitadora del grupo trataba de indagar en la presencia de la violencia mediante la utilización explícita del término, el resultado era una matización semántica, por parte de estos jóvenes, en el intento de buscar un sinónimo, o incluso una explicación de la propia violencia, para evitar el uso de ese término. Esto se detalla en el siguiente extracto.

«- PENSANDO EN DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA... ¿NO? QUE EL ESPECTRO PUEDE SER AMPLIO, QUE VA DESDE UN GRITO HASTA UNA AGRESIÓN DIRECTAMENTE, ¿NO?»

TS- No sé. Hombre, pues relaciones de poder, sí. Pero no sé.

(Silencio)

TS- Pero eso, a mí, más que las cosas, pues, que se identifican fácilmente y que todo el mundo las ve, pues me fastidian más las cosas sutiles que son difíciles de identificar, o que...

- ¿QUIERES DECIR QUE HAY SITUACIONES QUE IGUAL CUESTA VER COMO VIOLENCIA? ¿QUE NO ES FÁCIL VERLA?»

TS- Sí. Sí, que igual tampoco utilizaría la palabra violencia. No porque me parezca de menor categoría, sino porque no... Porque no me sale llamarle violencia». (ARRO)

En los grupos de devolución de resultados volvía a aparecer la idea de que el término “violencia” resulta demasiado fuerte para denominar determinadas situaciones o vivencias.

Es importante señalar que, en la facilitación de los grupos, se tomó la decisión de no preguntar directamente por la violencia para poder ver si emergía de forma espontánea, para ver en qué momento o con qué frecuencia aparecía, y para observar cómo era denominada esta violencia. En la mayoría de los grupos, tal y como estamos exponiendo, no se aludía a esta noción de forma espontánea ni directamente, por lo que fue hacia el final de las dinámicas cuando preguntamos al grupo directamente por la violencia.

Sin embargo, en muchos de estos grupos aparecían otros modos y otros términos alusivos al sufrimiento y el malestar: presión, incertidumbre, injusticias, falta de oportunidades, dificultad de encaje social, conflictos –conflicto, brecha o incompreensión intergeneracional-, malestares individuales: soledad, miedo, sentimientos de incapacidad/insuficiencia, malestar emocional, incapacidad de gestionar los conflictos emocionales...

Una excepción fue el grupo constituido específicamente por mujeres universitarias, donde emergía de forma espontánea y como eje central del discurso la violencia de género con un alto grado de identificación, expresión y denuncia.

En otros grupos cuando se aludía a situaciones claras de violencia, con frecuencia no se denominaba como tal. Es decir, en correspondencia con la pirámide previamente presentada, podían ser personas que sufrían violencia, pero no la manifestaban como tal.

«-Mira, justo, este fin de semana que han sido las almadías, han pegado a uno de mi cuadrilla y los que le han pegado iban todos finos. Porque él es un vacilón, y los otros no aguantaron ni media. Y paliza que se llevó.

- Y si te metes, o sea, es súper alterados, y como más agresivos...

- No aguantan ni media...» (UPM)

En cambio, aparecían explícitamente algunas expresiones de violencia que en este trabajo son consideradas como violencia estructural y, en ocasiones, sí fueron expresadas como violencia en determinados grupos. En este sentido, es importante señalar que el nivel educativo parece facilitar la identificación y manifestación de la violencia estructural, como ocurre en el caso del grupo de jóvenes universitarios:

«Yo creo que esa violencia, esas opresiones que comentamos, están tan estructuralizadas que, al fin y al cabo, es eso, las asumimos. Antes se manifestaban mucho más violenta, quizás, sí. Pero ahora siguen estando. Lo que llevamos todo el rato comentando: cómo estamos jodidos en el trabajo, la precariedad es enorme, se asumen cómo tenemos que comportarnos, se asume cómo tenemos que ser. Tenemos que dar una imagen, tenemos que cumplir unos cánones. Y eso al final, son unas opresiones y una violencia bastante grave, pero que quizás no es tan violenta en el aspecto físico. No se manifiesta tan, pues te pegan una paliza. Aunque se sigue dando. Hace poco a un chaval le dieron de hostias por ir con su novio por la calle. O a cuántas mujeres han asesinado. Pero también en el ámbito de las luchas laborales. Antes sí que eran mucho más violentas, físicas, pero ahora, lo que hemos comentado de la precariedad en el trabajo y todo esto, yo creo que se infravaloran esas violencias que estamos sufriendo por el hecho de que las damos por válidas, prácticamente.» (UPG)

El fragmento anterior representa un ejercicio argumentativo que ilustra con claridad los diferentes niveles de nuestra propuesta teórica de identificación de la violencia. En él, inicialmente se señala una cierta asunción naturalizada de expresiones o conductas violentas.

En ambos casos, cuando la violencia no es explicitada o cuando lo es, y según los fragmentos previamente expuestos, se aprecia un ejercicio de naturalización.

Planteamos que, en el marco de la escala de identificación/denuncia de la violencia expuesto en el marco teórico, dentro del nivel de la violencia denunciada cabe diferenciar dos supuestos. En primer lugar, aquellos referidos a una denuncia en el sentido de recurrir a una autoridad por la comisión de un hecho delictivo, y en este caso nos hemos encontrado con un único caso de este tipo:

«Me acuerdo de que me dijeron "tienes una denuncia por no sé qué". Me dijo "estás denunciado". Y dije "¿cómo denunciado?" Y dijo que sí. Y me llevaron detenido.

P- TE LLEVARON DETENIDO. ¿QUÉ POLICÍA?

- La municipal» (LG)

Y en segundo lugar aquellos supuestos en los que una persona ha requerido de un tercero con cierta autoridad en el ámbito donde se da la violencia.

«No, fue en segundo. En serio, yo bajé, subí y había otra chaqueta en vez de la mía. Y yo, madre mía. Yo me quedé así. Siempre robaban la chaqueta. Siempre. No sé quién. Madre mía. Dice, "esto no es mi responsabilidad". ¿Qué hacemos? Nos metemos todo a la taquilla, no sé para qué está el vestuario, la verdad. Es que en serio.

- Y LOS PROFES ¿QUÉ HACÍAN EN EL COLEGIO CUANDO PASABAN ESTAS COSAS?

- Pues nada.

- Nada.

- Nada.

- "Búscalo, búscalo bien que igual lo tienes en casa".

- O te dicen "cómprate uno".

- Pues igual sí que lo tengo.

- Sí, y cuando ya al día siguiente, cuando ya... Y hasta móviles o cosas que... ¿Qué? ¿Te van a pillar? Es que no te pillan, tío. Mira, sólo dicen, "venga, buscar en las mochilas, miradlo". Mira, tan fácil como metértelo debajo la suela de la zapatilla. Te lo pones en la zapatilla, ¿quién te va a mirar?» (LG)

Se puede apuntar aquí cómo una de las dificultades para identificar la violencia puede estar relacionada con cierta clave cultural-educativa en la que no se aborda el conflicto (que en ocasiones puede dar lugar a violencia) o se hace con dificultad. Se señalaba cómo a menudo el conflicto se esconde o se evita.

«Yo, cuando llegué, pues como había mencionado antes, había mucho conflicto dentro de mi familia. A mí, igual, me han enseñado un poco a callar, mis problemas, que es mejor ocultarlo o evitar comentarlo. Pero yo creo que es bueno comentarlo, porque si lo guardas, algún día, te puedes guardar siempre ese resentimiento.» (ARRO)

Recapitulando, no resultaba fácil que los grupos hablaran sobre situaciones de violencia de forma espontánea o como referente de sus vidas, y cuando lo hacían, había desacuerdos o

ambivalencias a la hora de utilizar el término “violencia” para denominar vivencias y situaciones.

Pero, además, como ha sido indicado a lo largo de este informe, y como se constata en el propio ejercicio de aproximación teórico-conceptual, **existen significadas dificultades para suministrar un terreno acotado desde el que enfrentar las realidades en las que se expresa la violencia**. En este sentido, resulta especialmente significativo que esta dificultad es manifestada por las propias personas que han participado en el estudio. Son varios los resultados que apuntan en esta dirección.

En primer lugar, como es constatado en el siguiente fragmento, existe una constatación de la amplitud de este tipo de realidades:

“Se cree violencia cuando llega un punto que ya es insostenible. O sea, una persona que ejerce la violencia física contra otra. Pero, o sea, violencia, yo creo que abres la puerta de tu casa y hay un montón de situaciones de violencia” (ARRO)

En segundo lugar, a pesar de la amplitud señalada, existen expresiones de la violencia, principalmente la física, que son las que se identifican de manera más sencilla. Este tipo de violencia, como ya se ha apuntado en este trabajo, es el prototipo clásico de violencia, que es aquella que, cuando se sufre, se manifiesta e, incluso, se denuncia:

“Yo creo que es más fácil darse cuenta cuando es una violencia física, ¿no? Al final la violencia, si te abren la cabeza, pues yo qué sé, un puñetazo, o cualquier cosa así” (UPG)

“Yo sí que, la forma de verbalizar las cosas, yo sí vivo mucha violencia de la gente. Que para mí es violencia. Yo creo que la gente se habla, nos hablamos muy mal. O sea, el respeto hacia la otra persona es bastante bajo” (UPG)

“Pero después existen otros muchos tipos de violencia, como los que estamos hablando, como la precariedad laboral, ¿no? Que te tengan una hora extra trabajando y no te la paguen, eso es violencia” (UPG)

*«Ahora hay, o sea, sí que vivimos violencia, pero de distintos tipos. Tenemos violencia en las redes sociales, tenemos violencia de esa en internet, tenemos el bullying, tenemos... **Son tipos de violencia que podían estar antes, pero que se les ha dado nombre.** Redes sociales e internet lógicamente no, pero cosas como el bullying, que ahora, pues se le está dando mucha más importancia, la que debe tener, claro. Violencia de género, violencia doméstica, hay muchos tipos de violencia que se le está dando ahora una relevancia que, porque como comentábamos. Pero sí, sí. **Está claro que violencia sufrimos, pues cada uno lo que, no sé, a lo que se atreva a llamar violencia, ¿no? Violencia es que suban el IVA a la cultura. Violencia es que te reduzcan las becas. Violencia es... No sé. Pero yo creo que sí, que la violencia está presente todos los días.**» (UPG)*

En tercer lugar, otro de los elementos que complica la identificación, y que trata de enfrentar la amplitud previamente señalada es la sobrestimación, es decir, la, en ocasiones, consideración de cualquier episodio como violento:

«Porque yo, así como a la pregunta de si puedo identificar entre dos personas cuándo hay violencia, no te diría que sí, porque yo no entiendo todas las agresiones verbales como violencia. Yo, igual es por dónde vengo, o por las relaciones de amistad que he tenido siempre, pero en mi pueblo, gran parte del discurso persona con persona, hay muchos tacos y muchos insultos. Pero no es violencia. No es violencia, porque te lo esperas del otro, sabes que esto, y sabes que es lo que hay. En las redes sociales, lo que se lleva mucho

ahora es que cualquier crítica parece algo violento. Las críticas han estado siempre ahí, e internet no se detiene por una crítica o porque te sientas ofendido. Estamos en un momento que parece que todo ofende a todo el mundo» (UPG)

El conjunto de elementos expuestos rubrica la necesidad de acotar y definir con exactitud la perspectiva de abordaje.

2. Representaciones estigmatizadoras sobre jóvenes: “unos estorbos”

En línea con la necesaria acotación, y como manifestaciones de violencia simbólica, existen expresiones que no son habitualmente identificadas como violencia pero que han sido mostradas con gran naturalidad. En esta dirección, **es destacado el conjunto de representaciones estigmatizadoras que se realizan sobre las personas jóvenes y que, en ocasiones, facilitan el vínculo con realidades denostadas socialmente como la práctica de la violencia:**

“No sé, unos... Unos estorbos.

- No sé. Los más mayores nos ven como insolentes. Como que faltamos al respeto.

- Y otros nos ven desde una perspectiva de que somos más capaces, al tener más tecnologías a nuestro alcance. Pero que somos unos vagos, porque no las utilizamos, no aprovechamos todo su potencial. Nos ven como más vagos, más pasivos, menos... No sé. Menos productivos. Faltamos más al respeto que las anteriores generaciones. No sé” (BZT)

“Yo creo que nos ven como generaciones blandas. Como quejicas y flojos” (UPG)

En los diversos grupos se ha evidenciado de forma reiterada la profunda impresión negativa que perciben de generaciones adultas sobre las cualidades de ser joven, al mismo tiempo que, tal y como abordamos en el siguiente apartado, llegan a justificar algunas de las conductas que se les atribuyen. En cualquier caso, expresaban el peso estigmatizador que cargan por el hecho de ser jóvenes y el modo en que esto condiciona sus relaciones con personas adultas.

Por otro lado, al margen de reproducir directamente las expresiones peyorativas expresadas por los adultos, se hizo especial referencia al papel que juegan los medios de comunicación para, desde una lógica mediática, participar de esa categorización negativa que se hace a la hora de erigir las representaciones juveniles. Se contribuye así a reforzar y perpetuar el estigma que les es inherente:

“...se creen que todo lo que sale en las noticias es lo único que hay en el día a día. O sea, no sale, por ejemplo, que los jóvenes hemos hecho un grupo para sacar adelante, yo qué sé, las fiestas del barrio, por ejemplo. Eso no sale. Pero sí que sale que ha habido una agresión sexual en las fiestas. Entonces, ya, parece que el punto clave es la agresión sexual. Pero no sale que el grupo de jóvenes ha logrado hacer, yo qué sé. Entonces...

- Sólo sacan lo malo.

- Se quedan con que somos agresivos y vagos” (BZT)

Por último, conviene señalar que, en las sesiones de devolución de resultados, en el grupo de jóvenes de más edad se reflexionó sobre otras dimensiones de esta misma idea. Por un lado, se apuntaba que toda generación tiende a creer que la suya es la buena, o la que es referente

moral sobre las demás. Así, trataban de explicar por qué los adultos, en su caso, mantienen y difunden esa imagen negativa de la juventud. Pero, además, y esta es otra dimensión interesante, reconocían que ellos mismos pueden estar reproduciendo la misma lógica con otros jóvenes de menor edad. En este sentido, por un lado, reconocían la facilidad para establecer comparaciones con otros grupos de jóvenes, que quedan en peor lugar. Por otro lado, manifestaban la dificultad de entender las actitudes y costumbres de las personas más jóvenes que ellos, sobre todo en lo relativo a la relación con las nuevas tecnologías, el medio audiovisual y las redes sociales. Así, parece que el elemento de novedad o cambio, frecuentemente asociado a las generaciones más jóvenes, tiende a ser representado como extraño o incomprensible por parte de jóvenes de más edad y no solo por parte de la mirada adulta.

3. Lógicas de interiorización del estigma social: “más vagos”

El propio concepto de juventud, en sí, tiene un componente negativo, tal y como apuntábamos en la definición y como se expuso por parte de Carles Feixa en las Jornadas celebradas sobre Jóvenes y Violencias. Teniendo en cuenta lo anterior, y sabiendo que no solo se trata de una representación negativa en la sociedad, esto tiene entre sus efectos el de la interiorización. Es decir, **se produce una asunción de las definiciones sociales estigmatizadoras sobre el comportamiento de los y las jóvenes que da lugar a la interiorización del propio estigma:**

“En general, más vagos. Más que los de antes, sí.

- Porque somos más...

- No, más porque utilizamos demasiado el móvil, estamos más tiempo con las pantallas que haciendo actividades físicas. Es por eso” (BZT)

La señalada interiorización provoca un impulso a estas categorías estigmatizadoras, ya que los y las jóvenes son las que utilizan también para definir a algunos y algunas de sus semejantes (en términos de edad):

“Yo veo que los jóvenes tienen, como..., menos respeto hacia los adultos. O al menos desde la perspectiva de mis padres. No sé. Porque ahora, las leyes que protegen a los críos, menores de edad, es que importa más cómo trates a un crío, pero vamos” (BZT)

Si bien la representación de la juventud, como hemos visto en las dos últimas conclusiones, se caracteriza en gran medida de forma negativa, también es cierto que engloba ciertos rasgos positivos, y como se apuntaba en el apartado primero, muchas de las narrativas en los grupos de discusión iniciaban en este sentido, destacando las ventajas de ser joven, como capacidad física, intelectual, exención de grandes responsabilidades, etc. (Véase el primer fragmento literal del apartado 1).

En consonancia con las percepciones y discursos sociales dominantes sucede que, en ocasiones, precisamente fruto de esa interiorización del estigma social, se aceptaban sin objeciones, e incluso se reclamaban como forma de intervención, respuestas o medidas de mayor control que pueden afectar a ellos mismos como jóvenes –o incidir en la idea de juventud como amenaza. Algunos ejemplos de ello serían el recurso a expulsiones, medidas de contención o mayor vigilancia en espacios festivos. Efectivamente, esta respuesta puede tener relación también con la normalización del recurso a otras violencias como única alternativa para la gestión de conflictos, conexión de la que no estamos exentas las personas adultas.

4. Presión en sus vidas cotidianas: “Mucha presión por todas partes”

Uno de los aspectos más llamativos de la prospección ha sido poder identificar una **sensación de presión (desde una lectura estructural) que resulta especialmente notoria en el alumnado universitario**. Esta consiste en la necesidad de responder a un cúmulo de expectativas que recaen sobre los y las jóvenes, y que están establecidas por generaciones de personas adultas. Según lo precisado en el apartado conceptual, estas vivencias y sensaciones pueden vincularse con lógicas de violencia estructural. Estas presiones atañen principalmente a la finalización de los estudios superiores y la obtención de un buen trabajo:

“Veo como mucha presión, o sea, por todas partes. Ya no sólo la carrera, sino también tener contentos a los padres porque te están pagando la universidad. Ellos ya piensan como que te estás sacando tu futuro ya de ahí, y es como, aparte de la presión social que podemos tener ahí de que en un futuro tienes que encontrar trabajo, por tanto, estudio, por tanto, haz las cosas bien, los padres tenlos contentos, a los demás tenlos contentos, estate tú contento tanto con tu físico como con tus amigos, con tu novio si tienes, con todo... Yo lo veo como mucho más agradar a los demás que agradarte a ti mismo” (UPG)

Esta realidad se produce desde el propio sentimiento de responsabilidad (que choca con algunas de las representaciones previamente indicadas) y el cruce con generaciones de más edad que contaron con menos oportunidades para este desarrollo. Pero, además, la familia aparece como uno de los contextos donde esta presión adquiere mayor intensidad, especialmente en la relación con padres y madres:

“Pero es que lo tienes que aprobar porque es la presión, la presión del trabajo que vas a conseguir. Y no solo eso, que los aitas te están pagando la universidad, o que estás con una beca y tienes ese compromiso de cara a todas las personas con las que están pagando esa beca, ¿no?” (UPG)

“Eta gainera, hori gure gurasoak direla, bueno, deitzen diote belaunaldi tontoa, ez dakit zer. Beno, beraiek ez dituzte izan aukerak, egin dute ahal duten guztia guk izateko. Eta orain nolabait, nik uste uda haiek ikusten ari direla hori ere haien kontra bueltatu dela. Ez dakit nola azaldu. Baina da sartu gaituztela burbuila batean eta orain ez dakigu ezer egiten. Es que, hori da. 23 urterekin, nik ikasketak, ikasi bai, ba nahi duzun guztia. Haiek nahi dute ikastea, pues, haiek baino hobe bizitzea, ez? Guraso gehienek nahi dutena. Baina hori, lan munduari buruz, oso galduak, oso galduta. Gainera, gure egoeran, orain, baita, ez dagoela lanik, ez... Pues hori. Ez gaitu ezer laguntzen. Eta haiei, haien semeak, ez dakit... Ez? (UPEU)

“Si ya tengo exámenes ya estoy mal, porque si sé que no voy a llegar, ya cambio totalmente mi relación en casa. Por así decirlo, yo suelo estar de mala leche, suelo pagarlo con los que están ahí, los que mejor me aguantan, y con los amigos, parecido. O sea, los veo, las veo y la mayoría estamos igual... Se nota mucho, sobre todo en época de exámenes, ¿que no? Se nota una..., no sé, estamos todas súper irascibles, y al final se nota en todas las relaciones. Y joder, en clase ya ni te cuento. Yo noto una tensión, muchas veces, en plan, a la hora de pedir apuntes, que no... A veces hay cosas feas, en plan “te dejo unos malos, me quedo yo los buenos” (UPG)

“Una forma de pagarles a mis padres el que me estén pagando, pues llevar todo al día, sacar buenas notas, y si puedes... Yo tengo un hermano, está estudiando ingeniería, que es muy complicada y suspende y así, y yo intento ir a por las matrículas de honor, a ver si, ¿sabes?” (UPM)

“...el tema económico influye, pero también las notas, yo creo que han tenido mucha importancia, y hacen que haya una competencia... Dentro de lo que cabe es sano, pero hay veces que yo creo que crea malestar entre los propios compañeros de clase, que haya esa inestabilidad económica y esa presión en las notas, también” (UPG)

Esta presión fue especialmente evidente en los grupos de discusión realizados con estudiantes de la UPNA, donde buena parte del discurso estuvo dominado por el sentimiento de estrés que viven al intentar responder a las expectativas que sobre ellos tiene su entorno familiar. Se trata de estudiantes universitarios en busca de oportunidades en un contexto sociolaboral cada vez más precario, donde intentan adecuarse mediante credenciales a los objetivos que las personas adultas les han asignado. En los grupos de devolución se retomó de nuevo, y con profusión de detalles, el relato sobre la presión, expresando así la relevancia que tiene para estos jóvenes. En esta línea emergió con claridad lo que llegaron a denominar “contrato”, que consiste en que, de forma más o menos tácita, “tus padres te pagan los estudios y tú tienes que cumplir” (Grupo de Devolución de Arrosadia).

5. Violencia intrafamiliar y conflicto intergeneracional: “A mi padre sí le tenía miedo”

Más allá de la presión apuntada en el apartado anterior, otro de los aspectos contemplados desde el inicio de esta prospección empírica era la presencia de expresiones de violencia en el ámbito privado intrafamiliar.

Cabe señalarse que la metodología de trabajo (grupos de discusión) puede no considerarse la más apropiada para la extensión de discursos que atiendan el espacio personal y privado. En este sentido, como se comprueba en el siguiente testimonio, se reconocen dificultades para la comunicación (o manifestación, atendiendo a la pirámide propuesta) de este tipo de situaciones:

“Y bueno, yo he visto que de muchos jóvenes que llegan, igual tienen una relación conflictiva dentro de sus familias. Yo lo veo desde mi entorno. Como soy voluntario en una asociación, cogemos a chicos y chicas de diferentes países y veo ese conflicto que llevan. (...) Yo siempre les digo, “si algún día, pues te molesta algo, pues coméntalo, pero de buena manera, con respeto”. Y bueno, yo creo que la clave está en la comunicación. Yo creo que hay maneras de comunicarse” (ARRO)

No obstante, la significada presencia de este tipo de alusiones (aunque sean indirectas) invita a pensar en el protagonismo que este tipo de violencia tiene en el espacio familiar cotidiano. En esta dirección, son diferentes los niveles que encontramos. Por un lado, muestras de violencia explícita que, como se refleja en el siguiente fragmento, pueden desencadenarse en el espacio familiar:

«Pero, aunque me metan amenazas, yo intento no pelear, porque la bronca va para mi madre, y es ella la que carga con... No me meto en problemas solo porque no quiero meter en problemas a mi madre. Que un día se fueron a quejar y a tomar por culo. Me metieron de hostias...»

- ¿QUIÉN? ¿TUS PADRES?

- Sí

(...)

- *¿Y QUÉ TE DIERON? ¿UN TORTAZO EN LA CARA?*

- *No, no, no creo que tortazo sea la palabra. Mi madre no pega tortazos.*

- *O SEA, QUE FUE MÁS FUERTE QUE UN TORTAZO.*

- *Correa. Con la hebilla.*

- *Buf, eso duele.*

- *¿EN LA ESPALDA?*

- *Sí. Pero nada" (LG)*

Para poder comprender mejor la dificultad técnica de abordar la violencia intrafamiliar, así como el dilema ético de provocar su abordaje con personas que pueden estar sufriendola, es preciso explicar por qué decidimos no tratar esta forma de violencia en las sesiones de devolución, a pesar de ser uno de los resultados recogidos. Concretamente en el caso del alumnado de Lantxotegi, el profesorado nos aconsejó no incluir el tema de la violencia intrafamiliar ni los fragmentos literales registrados al respecto en los grupos de discusión. Por razones técnicas, el profesorado no estuvo presente en los grupos de discusión, donde se intentó generar una situación libre de autoridad y juicios para las personas participantes. El personal docente no sabía, por tanto, que había habido alusiones más o menos explícitas a este tipo de violencia. Al saber, durante la preparación de cierre y devolución, que había resultados en este sentido, nos recomendaron no abordarlos directamente, porque tenían conocimiento de varios casos de alumnos/as que estaban sufriendo una situación de violencia en la familia y creían que podía dar lugar a una situación delicada, potencialmente revictimizadora. Sin embargo, el profesorado, que sí estuvo presente durante la devolución de resultados, se mostró muy interesado al saber que había emergido espontáneamente este tema en los grupos de discusión, y junto con otras violencias expresadas, son aspectos que pretenden abordar en adelante en sus dinámicas grupales y pedagógicas.

Por otro, sin llegar a nombrarse la violencia explícita, se alude al miedo, temor o respeto (vinculado a las dos anteriores realidades) ante determinadas figuras adultas presentes en los hogares. Como se comprueba en los siguientes fragmentos, estas figuras son frecuentemente masculinas:

«Yo a mi padre sí le tenía miedo, macho. Qué quieres que te diga. Me daba un mal rollo cuando se enfadaba.

- *Cuando se enfadaba, sí. Pero tenerle miedo...*

- *Yo de pequeño sí". (LG)*

«Mi abuelo, a mi madre, le miraba solo con los ojos, así, para que se quedara quieta. Yo, para que me quede quieto en casa, igual tienen que llamar hasta a la policía.

- *O SEA, BASTABA UNA MIRADA PARA QUE...*

- *Sí. Pero yo, en casa no hago caso. Cuando estoy cabreado no hago caso a nadie. A ver, a mis padres les tengo respeto. Pero cuando no, es no, y ya está. No hay que... A ver, no me pongo ahí a reventarme a cabezazos contra la pared, ni nada. Pero no paro. Imagínate, mi madre me dice "¡cállate!". Voy a su cuarto y le incordio, ¿sabes? Y, pues eso" (LP)*

«Yo respeto mucho a mis padres.

- Es que antes no era respeto, era más miedo". (LP)

"Al final yo tengo 23 años y me da un poco de palo andar pidiendo la paga, "se me ha acabado la paga, dame más". Es un poco, te hace sentir un poco mal" (UPM)

En otra dirección, se refleja un cierto choque entre generaciones que cobra especial importancia en el ámbito familiar. En ocasiones, como se percibe en el siguiente fragmento, esta disparidad de perspectivas se alimenta de las anteriormente señaladas representaciones estigmatizadoras que se erigen sobre los comportamientos de la juventud:

"Me dicen siempre "salís un montón, vais para un montón de fiestas, estáis todo el día por ahí, gastáis mogollón, pero te lo permitimos porque al final, estás sacando el curso, sacas buenas notas, te va bien". O sea, al final yo soy de [su pueblo], me tienen que estar pagando el piso aquí, mi hermana también está estudiando aquí, la universidad, o sea, son muchísimos gastos. Y es una pasada" (UPM)

No obstante, destaca también el cruce de representaciones que se produce desde las personas jóvenes hacia el mundo adulto. Si, como era previamente indicado, son frecuentes y manifiestas las representaciones estigmatizadas sobre el colectivo joven, también este último articula una serie de imágenes sobre el comportamiento de las personas adultas:

"La gente de otras generaciones mayores, ¿eh? O les veo, pues, como que cualquier problema, como que desbordan mucho antes que... (...) yo pensaba que la gente de una edad, pues, se volvía más paciente, o más flexible. Pues la experiencia me está demostrando lo contrario. Pero tampoco es un argumento científico, ¿eh? O sea, es mi observación. Sí, les veo como muy irritados, muy poca felicidad, en general. Conozco a muy poca gente mayor que diga: qué a gusto viven, yo de mayor quiero sentirme así de bien. Muy poca. O sea, mayor, estoy diciendo de la edad de mis aitas para arriba, ¿eh? Muy poca gente que la vea feliz" (ARRO)

Por último, más allá del espacio de las representaciones, puede hablarse de una (tal vez histórica y socialmente asentada) disparidad de enfoques entre jóvenes y adultos –y de posiciones de poder– que produce, entre algunos efectos reales, un condicionamiento de los futuros posibles de la juventud en terrenos como, por ejemplo, el educativo y formativo:

"Yo sinceramente, me quería quedar en el instituto.

- ¿Y POR QUÉ NO TE QUEDASTE?

- Porque mi madre insistió. O sea, había como una..., esto, dijeron que una FP básica, que no sé cuántos. Le escuchó y dice, venga, a apuntarte. Y yo no quería. Me sacó. En segundo. Y vio, como yo iba a repetir, porque no había estudiado ese año, y me quería sacar para que no repitiera. Y yo no quería. Pero al final me acabó gustando. Bueno, este año. Un poco" (LG)

6. Nítidas expresiones de violencia contra las mujeres: "Sobre todo, como mujer"

Una de las formas de violencia que se han abordado en la práctica totalidad de los grupos ha sido la violencia contra las mujeres. Esta violencia, a diferencia de otras, emergía en las reflexiones de forma fácil, espontánea, recurrente, y era relevante para las jóvenes que la relataban. Especialmente en el grupo de mujeres jóvenes de la Upna, la violencia contra las

mujeres fue, precisamente, el eje central y espontáneo de su discurso, aunque es cierto que en otros grupos mixtos también se abordó en sus múltiples dimensiones.

No obstante, y a pesar de que este ha sido el tipo de violencia que con mayor evidencia se ha nombrado y señalado en los diferentes grupos, se percibe que en grupos mixtos y aquellos donde las jóvenes no tenían la voz dominante las referencias a esta cuestión fueron notablemente más tímidas. Se evidencia así que, aún con el reconocimiento general sobre la urgencia de abordar socialmente este fenómeno, existe todavía la necesidad de fomentar espacios donde las mujeres se sientan confortables y seguras a la hora de compartir experiencias, incluso cotidianas, sobre este problema.

En este sentido, cabe decir que esta violencia se muestra en múltiples escenarios en los que se desenvuelven los y las jóvenes (de edades muy diversas) y tiene muy variadas expresiones. **La violencia contra las mujeres es nítidamente identificable y permea la mayoría de los escenarios de violencia descritos por los y las jóvenes.**

Los siguientes testimonios evidencian las múltiples expresiones y escenarios (urbano, rural, etc.) en las que esta violencia aparece en la realidad cotidiana de los y las jóvenes:

“Y vino un borracho y se le acercó a mi hermana. Entonces, claro, empezó a tocarle el brazo, y empezó a decirle “eh, guapa, guapa”, cosas así, y mi hermana, pues del miedo que tiene de que le vaya a hacer algo, o algo, pues al final no le decía nada, hasta que nos dimos cuenta yo y mi prima. Pues mi prima también se puso como una fiera” (BZT)

“Cuando teníamos 18 o 19. Y había una, bueno, una amiga mía que estaba con un chico y lo dejaron, y tal, y temas de acoso, sí. De llamarnos a todas horas a todos, la familia. Y sigo viendo muchos, o sea, muchos perfiles de chicos y... Sobre todo, de chicos. Con ese sentimiento de posesión, ¿no?” (ARRO)

“Sobre todo, como mujer. O sea, para mí violencia es salir un día, un sábado, por Jarauta y te agarren del culo. Para mí violencia es que te griten, o que te... O sea, y todo eso es como que, yo he tenido hasta ahora la sensación de que luchas y acabas asumiendo. Y eso, es un poco donde, yo creo se genera la infelicidad, la no felicidad “...O sea, cuando ya, de que luchas contra eso y parece que vas tú sola contra eso, es cuando ya acabas asumiendo. Y vas normalizando situaciones que no tienes por qué” (ARRO)

Tal y como se aprecia, se identifica y refiere un amplio espectro de situaciones de este tipo de violencia, y se manifiesta también un notable consenso en la forma de denominarla: violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia machista, etc. Las interpretaciones de estas vivencias, por otro lado, van desde lecturas que conciben esta violencia como un fenómeno evidente pero relativamente específico, puntual o aislado, hasta visiones que entienden estas experiencias como ejemplos de un problema mayor de tipo estructural.

“Y la manera en que me robaron [el móvil] supongo que no la habrán hecho con ningún tío, porque a un amigo le robaron igual y no le metieron la mano por todos lados. (...). Es que me da mucha más rabia el que se haya sobrepasado y haya metido mano de tal manera” (UPM)

“Jarrera matxistei buruz ari bagara, jarrera sexistei buruz, gauza bat dala ezin joatea etxera beldurrik pasa gabe, edo oihuak jasan behar izatea, edo horrelakoak. Baina gero daude beste 50.000 jarrera matxista, naturalizatuak daudenak, eta ez direnak jarrera matxista bezala askotan aintzat hartzen. Con lo cual, gizarteak ez duela inolako lanketarik

egiten horren aurrean eta hori bai herrian, bai hirian gertatzen da. Eta dira asko erlazioak gauzatzerako orduan". (UPEU)

"Unos sanfermines, como nos rebotamos y fuimos un poco más feministas de lo normal, pusieron todo con papeles higiénicos por la bajera "no sé quién, creo que te van a violar", "cállate, que eres una comepollas", no sé qué. Sí. Los de la bajera. No los de la cuadrilla, pero son los de la bajera. Yo ya no estoy en esa bajera. La dejé" (UPM)

Un elemento de enorme relevancia para todas las participantes ha sido la socialización en el miedo que desde pequeñas viven las mujeres. Miedo sobre todo a los espacios públicos, especialmente nocturnos, asociados a la amenaza de agresión por parte de hombres desconocidos. Este aprendizaje y educación en el miedo podría ser analizado como una forma más de violencia, ya que, según las vivencias recogidas, entre sus consecuencias está la coacción de la libertad, la indefensión aprendida, la falta de referentes y experiencias de autodefensa, la autorresponsabilización respecto a las medidas de protección que deben tomar –y consiguiente (auto)culpabilización por la imprudencia, cuando ocurre algo. Es un tema que genera vivencias de ambivalencia.

«Bueno, no, mi madre, y cuando yo estoy con mi primo, o sea, cuando estoy en casa de mi tía y estoy con mi primo, a mí me dan mucho la lata, en plan, con lo de la hora de llegar. Que me cuide, que no sé qué". (LP)

"A mí, mi madre no me lo llega a decir, pero me lo digo yo misma. O sea, que es lo jodido. O sea, yo, por ejemplo, volver a casa sola, es uno de los pánicos que tengo de toda la vida" (UPM)

"Y me senté al lado de un chico que, además, era de mi edad. Y el otro iba súper pedo. Y venga hablarme, venga hablarme, que te tomes un chupito. Y yo que no, que no, que no, (...) me daba mucho la pelmada, y yo me apartaba, y el otro se acercaba. (...) Y me bajé y me puse a llamar por teléfono, porque siempre llamo, lo que os he contado antes. Y a la que cruzo el paso de cebra, de repente estaba por detrás siguiéndome". (UPM)

"Por ejemplo, sales al valle, y no estás mandándote mensajes luego de "¿has llegado bien a casa?" y estas cosas que siempre quedas con las amigas. Yo en Pamplona, salgo, y me puedo ir a casa sola, pero siempre, una amiga, ya está atenta al móvil, y yo le mando el mensaje de rigor" (UPM)

Sin embargo, también aparecía el cuestionamiento del miedo o cierta resistencia a vivir con miedo.

"A mí me ha pasado que me han perseguido por la calle, y así. Y yo me he corrido de acera. Y en realidad era una persona que se había pasado de calle y no sabía por dónde ir. Un chico. Y yo me he cambiado de acera por instinto" (UPM).

"Pero yo, por ejemplo, lo hablaba, eso, creo que la asociación también lo habrá hecho, en el grupo de monitora de tiempo libre, estuvimos hablando de ese tema, y yo creo que no tenemos por qué tener miedo (...) yo creo que es la tele, y las noticias, te meten una idea en la cabeza que nos cuesta mucho no tener miedo" (BZT)

"yo creo que, si no tuvieras, o sea, si tus padres no te dieran ese miedo que te causan en la cabeza, yo creo que te quitarías y le dirías algo. "Me disculpas, no me toques, por favor, que no me agarres de la cintura, no me gusta", o cualquier cosa le dirías (...) Entonces, yo creo que al final es eso, que tus padres te... O sea, pues mi madre le dice "ten cuidado, no

te acerques, no hagas esto". O sea, al final, lo que te están diciendo tus padres, al final, hace que no sabes reaccionar, por miedo". (BZT)

En conclusión, puede indicarse que es la forma de violencia que ha sido mencionada en un mayor número de expresiones. Este hecho podría estar ligado al profundo trabajo de identificación y denuncia que en este terreno se ha realizado en los últimos años siendo las personas más jóvenes uno de los objetivos de esta lógica de concienciación. En este sentido, resulta pertinente traer aquí nuevamente la dimensión histórica y social de la violencia, ya que la identificación y valoración de un hecho o vivencia como violento depende de la existencia de un determinado consenso social sobre la cualidad de ese hecho. Así, podemos constatar que existe un consenso social notable respecto a la violencia de género, y una progresiva resistencia a normalizar estas lógicas estructurales o interpersonales. Como resultado, sobre todo las mujeres han interiorizado modos de identificación y verbalización para estas violencias, así como capacidad y legitimidad para la problematización de esta. Pero no debemos olvidar que, al mismo tiempo que se incrementa la capacidad de identificar estas violencias sufridas, también aumenta una cierta "presión" para la respuesta, que es vivida de diferente forma por las mujeres (siendo la denuncia la vía que generalmente se ofrece como única vía, sin descartar que pudiesen existir otras fórmulas).

7. Ocio y violencia: "Este finde serán fiestas y habrá cuarenta mil peleas"

Otra de las evidencias en el análisis del vínculo entre tiempos/espacios y violencias se encuentra en la clara constatación de una **mayor presencia de expresiones de violencia en los tiempos/espacios dedicados al ocio de los y las jóvenes**. En este sentido, se evidencia que los espacios festivos son los lugares donde se identifica un mayor número de peleas y/o conflictos entre jóvenes.

"Pues si hay alguna fiesta o alguna cosa, pues como este finde. Este finde serán fiestas de Villava y habrá cuarenta mil peleas. Como en todas las fiestas. En todas las fiestas, vas y siempre... Yo, siempre que he ido, o casi siempre, siempre he visto peleas" (LG)

También es destacable que es en este tipo de escenarios donde han podido recogerse discursos más claros en torno a protagonizar el ejercicio de la violencia contra otras personas. El siguiente testimonio es una expresión clara de ello:

"Es que fue una cosa muy rara, porque es que tenía marihuana, ¿sabes? El chaval. Vino y le quitamos la marihuana. Ja, y nuestra amiga, era una chica y un chico. Estábamos mucha gente más, ¿sabes? Y vino la chica, se acercó a él y le hizo, ¡famba! El móvil. Adiós móvil. Y el chaval le dijo "dame el móvil, dame el móvil", no sé qué. Y le dice la jamba "que no te lo voy a dar". Y lo le dije "tía, ¿no querías ir al baño? ¿No querías ir al baño?" Y se va yendo, sabes, ¿no? Y a la que se va yendo, le coge el jambo así (hace el gesto), y le digo "pero ¿qué haces chaval?". (Hace gesto de pegar).

- LE PEGASTE.

- Joder, entre tres. El X., una frontal en toda la cara... Joder" (LG)

Es cierto, por otra parte, que muchas situaciones violentas relatadas en los grupos se han referido a ámbitos más formalmente estructurados que el ocio, como el ámbito escolar, el deportivo, o la familia. Cabría preguntarse aquí, aunque no podemos ofrecer una respuesta en este limitado estudio, si la asociación entre violencia y ocio se debe sólo a que ambos están objetivamente conectados, o si es que, además, resulta más fácil ver la violencia en este

contexto que en otros. Es decir, si aceptamos que existe cierta tendencia en nuestro imaginario a asociar los espacios de ocio con el peligro de violencia, esto podría favorecer la identificación de este fenómeno, o hacerlo previsible al menos, --aunque esta vinculación también contribuye a la normalización o naturalización de este tipo de violencia-. No en vano, la calle, la noche, la fiesta o el tiempo libre son categorías sociales que simbolizan lo informe, lo desordenado, lo imprevisible, lo indeterminado, y todo ello suele ser representado como amenazador en nuestra cultura (Delgado, 2006). Sin embargo, podríamos preguntarnos si la violencia en otros contextos está más invisibilizada socialmente, siendo más difícil asociar estos espacios con la violencia --al menos en el imaginario social. Es decir, cabe considerar el efecto en la posibilidad de visibilización, pero también de deslegitimación, del hecho de que en ocasiones la violencia esté negada en la propia representación de ciertos espacios: la familia como lugar de acogida y felicidad, la escuela como espacio de cuidado y protección, los centros de menores como espacios de seguridad y ecuanimidad, los adultos como referentes de trato respetuoso y justo al menor, etc.

Por otro lado, el uso de la bajera como local de encuentro joven fue algo recurrente a la hora de referirse al ocio en diferentes grupos de discusión. Si bien es cierto que en ciertas ocasiones se concebía como fuente de conflicto con los vecinos:

"Pues que a mi bajera vienen cada dos por tres por ruidos, por la música, porque igual vamos a salir a algún sitio de fiesta y empezamos ahí a hacer cosas inútiles, y por un montón de cosas. (...) Pues los municipales, sinceramente, no hacen nada. Cogen el DNI y dicen "pues irán llegando multas". Y se van.

- Poco hacen.

- Y en teoría, tenemos que tener 8 multas, y no ha llegado ninguna. Así que no tendremos ninguna.

- Es porque...

- Sí, son todo como avisos. Para que así ya nos callemos, y así. Pero no sé" (LG)

"Han ido [los municipales] porque, igual, el año pasado en Halloween empezamos a echar huevos por todas las casas, o sea, por todos los chalés. Y después nos pillaron, y encima nos pillaron en la bajera" (LG)

En otras, se destacaba su papel clave a la hora de proporcionar un espacio para la desconexión y el encuentro amistoso:

"Una bajera también es..., bueno, mira, puedes estar con tus amigos, puedes estar tranquilo cuando te enfadas con tus padres. O irte de fiesta y puedes dormir en la bajera" (LP)

En ese mismo sentido, ante la ausencia de bajera o de otras opciones, se reclamaban ciertas alternativas que puedan suplir su función facilitadora como punto de encuentro, sobre todo en esos estratos más jóvenes (15/16 años) para quienes el acceso a las mismas es más complicado:

"Qué le vamos a hacer, si es que no hay muchas cosas que hacer, tampoco" (LG)

«Yo quiero que en mi barrio haya un centro para jóvenes. ¿No? Un centro de juventud.

- Sí, nosotros, en el nuestro lo están haciendo. Creo que ya lo han hecho.
- Bueno, hay uno, pero lo que pasa es que sólo van niños a jugar al pin pon.
- Yo sólo voy ahí si llueve.
- O sea, suelo ir en invierno.
- Pero eso, no tiene grandes cosas.
- Ay, pues eso digo, chacho. Que no me hace falta ni un txikipark de esos de mierda, de bebés, primo". (LP)
- "Tengo yo, en verano, me gusta ir a un colegio, y a las noches nos tiran cristales y todo, de un cuarto.
- ¿Cristales los viejos?
- Sí. Y llaman a la policía y nos echan a todos nosotros. Y el otro tirando cristales, de todo.
- Tiraron aceite, una vez. También hay un banco, que nos ponemos ahí a la noche, a las 12 o la 1 de la mañana, ahí en la Rotxapea, y nos han quitado ese banco para que no nos sentemos.
- Y lleva aceite y de todo.
- No nos toman en serio". (LP)

Finalmente, resulta conveniente mencionar cómo en las sesiones de devolución que se realizaron con los participantes de los grupos de discusión, se reiteraba la concepción del deporte y el ocio como una vía de escape ante el estrés o la frustración derivada de las vivencias cotidianas personales, o de las obligaciones y exigencias de los contextos más estructurados. Aunque, por otro lado, esta vía de escape o de alivio, encierra un carácter algo ambiguo, puesto que, al margen de poder constituir una fuente de desconexión o incluso disfrute, en ese doble carácter, podía suponer una oportunidad de trasgresión de la norma que deriva en situaciones de violencia, o incluso en el ejercicio de la violencia dentro de un marco en el que queda justificado normativamente. Se aludía, incluso, a la violencia como forma de disfrute.

8. Consumos y violencias: "Porros y alcohol todos los días"

Los espacios de ocio nocturno son, en muchas ocasiones, vinculados a los consumos. De igual modo, los consumos son definidos como detonantes de muchas de las conductas o expresiones de violencia que se producen en estos escenarios. Es decir, **se indica un vínculo directo entre los consumos y las diferentes expresiones de violencia extendidas entre las personas más jóvenes.**

Antes de profundizar en este vínculo, y con el objeto de medir su extensión, debemos apuntar que una de las cuestiones más relevantes es la significada presencia y recurrencia de los consumos entre una parte de los y las jóvenes que han tomado parte en el estudio:

"En mi entorno también, pues, porros y alcohol todos los días, y tabaco. Todos los días. Pero, pues eme, coca, sobre todo coca los fines de semana. Y cuando llegan fiestas o San Fermín, ¡bueno! (Extiende los brazos; todas ríen)" (UPM)

"Pues igual, lo que ha dicho, de salir de juerga y así y no probar cosas así, que te llamen la atención. O tomar malas ideas. En verdad, ¿no? Aun somos jóvenes y te equivocas". (LP)

"Tú en las fiestas vas a ver, en un grupo de chicas o de chicos, todos llevan una botella de alcohol encima.

- Todos, todos.

- Cuando se sale de fiesta, sí.

- Sí, sí.

- Eso, todo el mundo.

- Los veinteañeros, los de 15, hasta los de 13 años. Todos". (LP)

En segundo término, y en la línea del referido vínculo entre consumos y violencias, los siguientes testimonios ejemplifican la correlación entre ambos aspectos y el modo tan determinante en el que los consumos inciden en el cambio de conductas. De hecho, las alusiones expresas a violencias explícitas por conflictos entre personas o entre grupos, se ubicaron en un escenario de ocio nocturno festivo:

"Mira, justo, este fin de semana que han sido las almadías, han pegado a uno de mi cuadrilla y los que le han pegado iban todos finos. Porque él es un vacilón, y los otros no aguantaron ni media. Y paliza que se llevó.

- Y si te metes, o sea, es..., súper alterados, y como más agresivos...

- No aguantan ni media..." (UPM)

"Yo, en esa bajera que os estoy contando, lo mismo. Y muchos, o sea, de los que os estoy hablando ahora, muchos no se meten eme, pero ya sólo con alcohol, ¡cambian! Impresionante, cómo se relacionan, de que salen a broncas. O sea, te empujan y ya es a malas. Es a... Y es que tienen broncas. Casi todos los fines de semana se llevan tortas o puñetazos. Todos los fines de semana. Y los de mi bajera, los de la bajera de mi hermano, ésta, también, entre ellos también. Y son amigos, de la cuadrilla." (UPM)

Por lo general, las expresiones más habituales de los jóvenes acerca de la droga han sido negativas, y en algunas ocasiones se han mostrado desde la preocupación.

Pero, en ocasiones, los jóvenes reflexionaron acerca de cómo el problema no es la sustancia en sí, sino la persona y sus decisiones o acciones. Es decir, se mostraron reticentes a veces a reconocer el consumo de drogas como el desencadenante de los conflictos y actitudes violentas. El alcohol sería percibido no como la causa, sino como la excusa e incluso la justificación.

"Pues que en una fiesta irán borrachos rasos o drogados, y a la mínima que eso, pues habrá peleas.

- Pero no sé, yo siempre he pensado que el alcohol y las drogas no tiene que influir en la..., o sea, en el trato que tienes a los demás.

- QUE NO DEBERÍA INFLUIR.

- No, porque muchas son conscientes de lo que hacen, y hacen que no.

- Pues, todas estás consciente, menos algunas. Pero las normales, sí. Luego al día siguiente te acuerdas de todo. De todo lo que ha pasado". (LG)

"Nire ustez, eta ez naiz aditua droga kontuetan, baina drogak ere egiten duena da pertsona batek duen jarrera edo izaera areagotu. Baina inondik inora... Ni, adibidez, ez banaiz arrazista kontsideratzen, mozkortuta banago, edo ez dakit zer egiten badut, ez dut esango "bua, beltzak nanani nanana", ez? Eta hori, normalean, jendeak ulertzen du, ez? Argi eta garbi. (UPEU)

"O sea, es que drogak areagotzen dute zu zaren pertsona. Eta adibidez, zu oso alaia bazara, ba igual edaten duzu pixka bat eta alaiagoa izango zara. Zu matxista bazara berez, baina igual ez duzu hori islatzen edo zure eguneroko bizitzan hartzen badituzu sustantzia horiek, ba igual bai egingo duzu zerbait beste egoera batean ez duzula egiten. O sea, baina berez, zuk daukazu barruan...

- Bai, baina ez litzateke izango behar arazo bat. O sea, drogak ez dira arazo bat. Da zure erresponsabilitatea drogekin. Eta zuk hartzen badituzu gehiegizkok drogak, ba eraman dezake, ez dakit, ez nahi dituzun gauzak egitera" (UPEU)

Por otro lado, en relación con los consumos, en varios grupos se hacía un matiz relevante sobre cuál es en realidad el aspecto negativo del alcohol u otras sustancias. Desde un punto de vista más sociopolítico, se ponía de manifiesto que el consumo o la organización del ocio en torno a las bajas puede tener ciertas consecuencias nocivas, como el descenso de la participación de las personas jóvenes en movimientos sociales y ámbitos culturales

"Dena den, adibidez, gazteri aktibo bat izan nahi badugu, gizartean mugimendua egotea nahi badugu, nik uste dut drogek, hor, bai suposatu dezaketela arazo bat. Edo egunerokotasunean gizartean egoteko joera hori jaitsi izan da pila bat. Eta nik, adibidez, hor bai ikusten dudala... Eta ez da drogen kontua, o sea, ez da zertan kontran izan behar. Baina erabilera, pues teknologiek bezala, ez? Erabilera egokia, o sea, bakoitzak ikusiko du. Ni ez naiz sentitzen inori esateko zer hartu behar duen edo zer ez. Baina bai buruarekin hartzea". (UPEU)

Convendría destacar cómo, según señalaban en los grupos, los consumos que se mencionaron constituyen prácticas sociales aceptadas y muy características del mundo adulto. Sin embargo, es cuando se asocia consumo y juventud cuando es objeto de crítica por parte del mundo adulto y los discursos mediáticos:

"Es que, la gente hace lo que ve en los mayores, tío. (...) Es que es la juventud, que copia a los mayores. Es que es así.

- Aquí bebe todo el mundo. ¿Y es malo? Sí. Pero bueno" (LP)

"Lo de fumar más, pero lo de beber, pocas veces, pero lo de fumar, ya, empieza una persona a fumar, o porque le gusta o para hacerse un poco el chulillo.

- La verdad que sí. Empiezas a fumar y no empiezas porque te gusta, porque en verdad, el sabor del tabaco es una mierda. Pero empiezas a fumar, porque, yo qué sé, primo. Ves ahí, igual, a tu padre, o a tu madre, o a los mayores fumando y empiezas a fumar tabaco, un cigarrillo, primo..." (LP)

Por último, debemos apuntar también cómo el hecho de que las violencias referidas en este apartado se den en escenarios netamente jóvenes puede contribuir a que la violencia sea positivamente valorada por los sistemas de reconocimiento de los y las protagonistas, quienes,

en estos contextos de ocio y consumo, se encuentran lejos de la desaprobación de la sociedad en su conjunto, o de una figura de autoridad que lo censure.

9. Deporte y violencia: “le hago una falta”

Pero no todo el ocio está ligado a los consumos y existen otras expresiones como la práctica deportiva. En esta dirección, **el deporte es descrito, en primer término, como una válvula de escape para evitar los conflictos, pero, del mismo modo, como un espacio de normalización de algunas conductas violentas ligadas al espacio competitivo.** Los siguientes fragmentos destacan esa condición bifaz, aunque por los testimonios recogidos, es la primera de esas características la que domina:

“A mí me libera. Bastante. O sea, yo cuando me lesioné no pude entrenar, y estoy... Ahí sí que me enfado. O sea, a mí me relaja. Todo lo demás que llevo encima, yo creo que es una cosa que me ayuda a quitarme... O sea, yo estoy tranquilo y relajado, normalmente, pero si me pego un par de semanas sin poder ir a entrenar, o lo que sea entonces sí que estoy irascible, y si mis padres, por lo que sea dicen, "venga, tienes que ir a estudiar y hoy no vayas a entrenar", o alguna cosa así, pues entonces sí que me pongo, o sea, es una cosa que a mí me hace no tener conflicto. El deporte” (UPG).

“Iba a decir que prefiero suspender un examen, y no, porque obviamente, no. Todo se puede juntar, ¿no? Pero yo, como manera de liberarme, no por ser deporte y por ser ejercicio físico, sino porque es una parte del ocio que es necesaria para cualquier persona, para evadirse un poquito. Y eso. Es básico y necesario” (UPG)

Por otro lado, encontramos expresiones (minoritarias) que denotan esa misma legitimación o justificación de conductas violentas que al desarrollarse en un marco reglado y competitivo quedan aceptadas sin mayor trascendencia:

“Por tonterías.

- Nosotros por fútbol...

- Sí, nosotros jugamos al fútbol, y se te escapa un tiro...

- Por lo menos, jugando al fútbol y le hago una falta, y ya te cagas por las patas abajo. Pero luego, acabas el partido y ya estás bien con el otro.

- Es la tensión de...” (LP)

Desde la perspectiva del Derecho, y en concreto del Derecho penal, nunca se podrá considerar que una lesión producida en el espacio del deporte sea un delito. Las lesiones deportivas son impunes por adecuación social. De este modo, por ejemplo, una entrada dura en un partido de fútbol que produjera una lesión nunca será un delito de lesiones, pero no significa que no existe una violencia física que es sufrida, sentida y manifestada por la persona sobre la que se lleva a cabo y que por tanto dé lugar a conflictos entre las personas jóvenes. Esta cuestión será retomada en un apartado posterior que hemos denominado “las normas de la violencia”.

10. Violencia en el espacio educativo: “me llamaban panceto”

Otro de los espacios donde la presencia de la violencia es más notoria es el ámbito educativo. Al igual que sucede con la violencia contra las mujeres, el denominado “bullying” es señalado de manera abierta y explícita como un ejercicio de violencia que se ejerce y que se sufre, que

resulta problemático y que merece respuestas sociales y abordajes específicos en los centros educativos.

Además de la frecuencia y diversidad de expresiones, **el señalamiento de la violencia en el espacio educativo destaca por su fuerte extensión, así como por su, en ocasiones, fuerte normalización, llegando incluso a ser señalado como una pauta de comportamiento habitual.**

Como se comprueba en los siguientes fragmentos, entre los discursos recogidos dominan los insultos, robos, etcétera:

“Sí, todos los días. Un libro de lengua, a tomar por culo. Un libro de matemáticas, a tomar por culo. Siempre (...) Yo te juro que robaban libros para joder a la gente” (LG)

“Me caía mal una persona y decía, mira, pues cogía los 3 libros que tenía debajo del esto y a tomar por culo” (LG)

“¿Y QUÉ PROBLEMAS TENÍAIS?”

- Pues bullying, y cosas así.

- ¿Te hacían bullying o qué?

- Algunos.

(Ríen varios)

- Que es algo serio, ¿eh?

- A mí me llamaban "panceto". (LP)

“Dependiendo de cómo te vestías, si actuabas o hablabas, te clasificaban por clases. “Pringado”, “guay”. Dependiendo.

- Pues a mí me trataban guay, pero cuando dejé la primaria, me trataban como una basura. Sí. Me llamaban gafotas, mucho”. (LP)

“Yo creo que eso es más en primaria. Yo sí tengo el recuerdo de, en primaria, igual, sí, meterme con algún compañero, así, insultarlo y así. Pero... Luego en la ESO, primo, no sé. Igual, no sé, no me...”

- Maduras”. (LP)

Si la normalización de estas expresiones afecta a las relaciones entre adolescentes y jóvenes, también ocurre, en cierta medida, en las expresiones de violencia del alumnado hacia el profesorado. Uno de los aspectos más destacados es precisamente la definición de un escenario de violencia creciente:

“Y que no era tan exagerado, pero los tiempos de mi hermana, cuando ella estudiaba, ningún alumno se le encaraba a los profesores ni nada. Ahora, yo creo que poco a poco, sí que es como más violencia, pero de los alumnos hacia los profesores. Y yo creo que cada vez vamos a peor”. (BZT)

“En mi colegio hubo. Porque le castigaron, y pues, él se puso a insultar a la profesora. Lo expulsaron” (BZT)

“Yo, cuando iba a tercero, uno que se llamaba M. le pegó a la profesora, le dio una patada. Le mandaron a dirección” (BZT)

En este punto podemos incluir varias alusiones a otro tipo de conflictos vinculados con la institución educativa. Por ejemplo, las deficiencias de las personas adultas en la gestión de conflictos en los centros escolares, y cómo una educación basada en la asistencia obligatoria, con aulas masificadas en algunos casos, es un factor que puede favorecer determinados conflictos. También destaca el señalamiento de escenarios caracterizados por una autoridad, control y rigidez excesivos. Estas realidades, según los discursos recogidos, generan desmotivación, aburrimiento, frustración, y en ocasiones se traducen en reacciones contra el profesorado.

“En su instituto, porque en el mío...

- Allá, igual, la liabas un poco, igual ya te cogía manía algún profesor o algo, y ya la habías liado para todo el curso.

*- Porque imagínate cómo tiene que estar un profesor que tiene a 22 alumnos o así.
- Nosotros éramos treinta y tantos en una clase. No nos aguantábamos”. (LP)*

“A primera fila, ni de coña, te sientas.

- Es que igual, se te cae el boli, allá, donde estudiaba yo, se te caía el boli y te levantas sin permiso, y te ponía un parte. ¿Sabes? Como una expulsión, pero, que se te cae el boli.

- ¿HABÍA MUCHO CONTROL?

- Sí”. (LP)

«¿Expulsar de la clase o del instituto?

- Sólo una vez me expulsaron.

- Pues a mí, cuando me cambiaron del instituto, al IES, que estuve un año, me expulsaron una vez porque llegué demasiadas veces tarde” (LG)

«A mí sí. Bueno, eso era como... Cada año tres días, ¿eh? Sólo porque a un profesor de educación física, que estaba diciendo "es que esta mujer se gusta de X.". Y dije, "mira, vete a tomar por culo". Y para casa". (LG)

11. La incidencia de las nuevas tecnologías: “todo sale en las redes sociales”

Las realidades previamente señaladas pueden verse agravadas por la expansión de las nuevas tecnologías. Los discursos recogidos en los diferentes grupos, así como en el intercambio facilitado en el ejercicio de devolución muestran cómo el uso de las nuevas tecnologías incide en varias direcciones.

En primer término, supone un incremento de la repercusión y difusión de las acciones incluso de aquellas en los que no se ha participado presencialmente:

“Yo creo que también influye mucho que ahora todo sale en las redes sociales.

- Sí.

- Antes, por ejemplo, hace 20 años, había una pelea y no salía. O había una agresión sexual y no salía. Pero ahora parece que los jóvenes somos los más agresivos, los más vagos, porque todo sale ahí. Se ve" (BZT).

"Bueno, eso que había dicho X de los chicos de clase, que le habían preguntado cómo tenía las tetas, otro no sé qué, eso había sido vida red social.

- AHÁ.

- O sea, en las aulas, directamente ese tipo de conflictos, no los tenemos. Es luego por WhatsApp, que te enteras..." (UPM)

En segundo lugar, y desde una lectura de género, las nuevas tecnologías suponen también una fórmula que ofrece más oportunidades de control. Es decir, una práctica que anteriormente era nítidamente identificada como abusiva:

"Al final, yo, con el chico ese que os he comentado antes, que me dijo lo de suicidarse y así, no me controlaba tanto la hora, pero sí, todo el rato que si tengo un WhatsApp suyo tengo que contestar, ¿sabes? Pues yo tengo el recreo, y él sabe que yo tengo el recreo, y ya me está hablando. Pum. Y yo como, joder, estoy en el recreo y quiero hablar con mis compañeros, como..., hace que esté presente en todos los ámbitos de tu vida, ¿sabes? Así." (UPM)

Por último, si bien es evidente que las nuevas tecnologías, y en concreto las redes sociales, han generado cierta pérdida de control sobre la repercusión de las propias acciones, también permiten que exista constancia de las mismas y, por lo tanto, puedan ser también objeto de comunicación y denuncia de las acciones abusivas.

"Algunas veces se pasan y te rompen algo que vale mucho. A mí me hicieron eso. O sea, compré una pelota de esas de 14€ y viene una y me la pincha. "Ah, que se te ha explotado". Pero qué hijas de puta, en serio, ¿eh? Yo, "me la vas a comprar". "No, no he sido yo". Y le estaba escribiendo por el WhatsApp "ya se lo he pinchado". Pero ésta es tonta. Hostia, macho". (LG)

Por último, tal y como se señaló en el grupo exclusivo de mujeres jóvenes, las propias redes sociales han supuesto un punto de inflexión en sus procesos personales —y colectivos al mismo tiempo— de conocimiento de las miradas feministas y de toma de conciencia sobre las formas de violencia y su ilegitimidad.

12. Violencia y límites de edad: "Si la caga, ya sabe, es mayor de edad"

Más allá de las diferentes expresiones de violencia, ha podido comprobarse que **existe conciencia sobre las consecuencias penales que la violencia puede implicar a quien la ejerce. Es decir, los jóvenes menores de edad saben que mientras no alcancen los 18 años las consecuencias de sus actos van a ir en consonancia con su edad y estas no serán tan graves como si fuesen mayores de edad.** Esta realidad evidencia, en ocasiones, una controlada tolerancia sobre el propio ejercicio de la violencia:

"Por ejemplo, él tiene 18 años. Si la caga, ya sabe, es mayor de edad. Nosotros tenemos 15 o 16 años. Si la cagamos, pues, es como..." (LP)

"Hombre, te pueden meter en un centro de menores, sí, pero, hay como, antecedentes y todo eso. Luego pillan a un mayor de edad, pues a la primera, a comisaría" (LP)

Esta consciencia no impide que desaparezca el temor ante los efectos de determinadas actuaciones:

“Justo a las 4 me pillan en la ciudadela, donde la caseta, ahí en la puerta, abajo. Dos furgones me paran y digo, joder, como me paren... Y dice "eh, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas?" Y digo, "M.". "¿Cómo? ¿Qué más?" Y dije mi apellido y dijo "ven para aquí". Y me llevaron al furgón. (...) No, no. No me trataron mal. Fue en el primer momento, ja, porque yo me pongo nervioso cuando les veo. Y más si me tienen que llevar ahí. Que sólo pensar que me tengo que estar ahí, me entra aquí como un apretón en el pecho... ¡Bua!

- ¿PORQUE ANTES HABÍAS TENIDO YA ALGÚN PROBLEMA CON ELLOS?

- Sí. Porque ya he estado más veces. Claro. Y un apretón en el pecho que... Bua. (LG)

En alguno de los grupos realizados se materializó la clara consciencia de que existe una consecuencia grave y de posible aplicación como es la del internamiento en un centro de menores, pero no es vivido como algo menos grave que la prisión y un proceso penal de adultos donde los antecedentes penales tienen una relevancia específica porque pueden marcar tu vida.

«Pues algunos ahí siguen, en reforma, que, en vez de COA, reforma. Y pues ahí (...) Ya han salido del COA, y ja, pues los que han... Van, pues a reforma (...) Pero de estar con un amigo, hacer una cosa, y que a mí me hayan puesto, por ejemplo, libertad vigilada, y a él le han metido a la cárcel (...) Porque era mayor de edad". (LG)

13. Institucionalización y violencias: “Te contienen así”

El trabajo prospectivo ha evidenciado un cruce entre dos realidades mencionadas previamente. Por un lado, la presencia de expresiones de violencia. Estas aparecen, como se ha visto, tanto en espacios institucionalizados, por ejemplo, el ámbito educativo, como en otros informales, véase el espacio de ocio. Además, estas expresiones presentes se dan en diferentes dimensiones, ya sea como una violencia sufrida, sentida, manifestada o denunciada.

Por otro lado, otra realidad es la “naturalización” de esas expresiones de violencia. Es decir, nos referimos a la narración de violencia sufrida pero que no es vivida como tal, sino más bien asumida como legítima sin ningún tipo de cuestionamiento. Este es el caso de episodios de violencia vividos en el cumplimiento de una medida de internamiento (no judicial), en un COA.

“- ¿Y CÓMO ERAN LAS CONTENCIÓNES?

- Pues que te dejaban destrozado luego, tú. Pues, contención. Pues, como que te tienen que contener. Te ponen así, te suben el brazo para arriba, y te contienen así. Y si te mueves, pues te suben el brazo más (...) Bien, son fieras, tú. Los de seguridad. Son fieras. Te dicen "¿qué tal estás, no sé qué? Tal". Son fieras, tú. Lo que pasa que cuando tienen que hacer su trabajo, pues no les... Te tienen que contener. Les jode a ellos también, porque, joder, estás todos los días con ellos. Que al final también, ¿sabes? Y con los educadores también, y todo, ¿sabes? Pero, ja, pues, cuando tienen que hacer su trabajo, pues te van a..." (LG)

Como se puede observar, el recurso a una fórmula eminentemente violenta (en sentido físico, se trata de una vis física) es interiorizada como normal (e, incluso, altamente valorizada) en este menor y más ampliamente entre los y las adolescentes que residen en centros de este tipo o conocen de las prácticas. Así se evidenció también en uno de los grupos de devolución.

No obstante, por parte de algunos menores, se muestra claramente su oposición a esos métodos (si bien podían comprender por qué se utilizaban en un momento determinado) planteando propuestas de cambio como podrían ser espacios no violentos para que una persona se calme sin necesidad de una intervención con violencia. En la lógica de la sesión de devolución y utilizando la técnica de “pensar alternativas desde el mundo de los sueños” también se trajo la posibilidad de que no existieran centros de menores.

14. Racismo y biologización de la violencia: “Gente que está aquí robando”

Otra de las lógicas identificadas es la **impregnación de parte de un discurso racista que tiene su incidencia en conductas violentas**. Es decir, por un lado, estos discursos constituyen un modo de violencia, al criminalizar determinados grupos sociales:

“Y luego está también la mala gente, que son ya latinos, chusma, y así.

- Sí. Panchis. (Rien)

- Es verdad” (LG)

“No sé dónde vi... Yo leí una noticia que era como que, o sea, hicieron un comentario que los latinos éramos la basura, que habíamos... Como que habían dejado entrar la basura, y que por eso eran tantos problemas. Algo así leí en una noticia, y era un poco, como...” (BZT)

Por otro lado, estos discursos establecen también límites identitarios que contribuyen a alterar a otros grupos y personas, a quienes se atribuye el mayor uso de la violencia. Como consecuencia, el grupo de referencia (un nosotros colectivo que, en muchas ocasiones, se vincula con la población “autóctona”) resulta idealizado y libre de responsabilidad de cualquier lógica violenta estructural o interpersonal. Los siguientes fragmentos evidencian esta presencia, también naturalizada, en el discurso de los y las jóvenes.

“Es que yo racista no soy, pero es que hay mucha gente que viene de otros países, y puede estar aquí bien, y luego hay mucha parte de gente que está aquí robando y haciendo cosas, ¿sabes?

- Eso. Eso es otra cosa.

- O sea, yo racista no soy, o sea, yo si vienen y están bien, a mí me da igual. Por mí que estén...

- Pero, es que, tú te pones a mirar cantidad de robos y la mayoría son de fuera. Y cantidad de cosas así.

- Es que lo que pasa es que la economía no... No está muy bien, y creo que, por eso” (LG)

Sin embargo, emergían también perspectivas que identificaban y cuestionaban estas lógicas racistas y criminalizadoras en la representación social de los distintos grupos sociales en función de su procedencia.

“Entonces, yo creo que al final, las noticias que yo veo en el periódico son como más despectivas cuando son discusiones o peleas de latinos, que cuando han sido españoles. Creo yo”. (BZT)

Para concluir, cabe señalar que, en los grupos de devolución, concretamente en el de alumnado universitario, se enfatizó la concepción del racismo como una forma de violencia. Es más, se entendía el racismo como resultado de la desigualdad de poder entre grupos sociales, y se apuntó literalmente que “todas las formas de desigualdad son violencias”.

15. Euskera: “El ala oscura”

Si bien no es una expresión directa de violencia política (que no ha podido ser abordada a través de la constitución de los grupos de discusión inicialmente planteados en el diseño de la investigación), las personas que formaron parte del grupo de discusión en euskera manifestaron la realidad conflictiva que rodea al euskera.

En primer lugar, identificaron el **euskera como un elemento utilizado para descalificar**, que puede acarrear ciertas fronteras en la interacción:

“Ikaskideen artean, adibidez, "los de euskera". Edo, hori. Adibidez, nire klasean ere gertatu izan zen gehien bat azkenean. "¡Ah, los de euskara!". Bi talde berezituko balira bezala (...) Eta "ez zara konturatzen euskarakoei horrela deitzen gaituztela?" "El ala oscura" deitzen gintuzten euskaldunei! (UPEU)

“Yo sí que me acuerdo de ver a, en el x cuando iba al instituto de Berriozar, porque yo, de pequeña, siempre he sido de Berriozar, yo creo que era más discusión los de castellano con euskera. Siempre. O sea, no sé si tú has notado, pero siempre era... (...) Cada uno se lo llevaba a un extremo. Cada persona se lo llevaba a un extremo, pero al final siempre era como... Si los de euskera estaban en el campo de fútbol, pues los de castellano no podíamos estar. O así, cosas muy tontas, yo creo que, en general eran cosas muy tontas, pero que siempre había... ¡Y creo que hay! Creo que hay, todavía, roces entre euskera y castellano”. (BZT)

Por otro lado, y de forma muy centrada en el ámbito educativo y universitario, se valoraba altamente el euskera como riqueza cultural y patrimonio que debe ser protegido. En este sentido, se reflejaba una clara conciencia de la situación desfavorecida del euskera como idioma minorizado, que requiere reconocimiento y medidas de apoyo. De esta manera, se hacía referencia a la escasa conciencia social sobre su valor cultural.

“Kontzientziazio maila, nik uste, eskasa dagoela. Azkenean, erdaldunak ez dira konturatzen igual, ba jarrera horiekin ari direla euskal kulturaren sustraia mozten, zergatik euskara euskal kulturaren muina da, azkenean. Eta hasten bazara zapaltzen eta zapaltzen, gutxinaka gutxinaka, azkenean kulturarekin geratuko gara, Nafarroan gutxienez, beheko lekuetara atxikirik. Beheko tokietara. Eta oso triste izango zen nire ustetan hori. Kontzientziatu behar dugu jendea. (UPEU)

Por otra parte, emergía un consenso claro en el grupo de jóvenes euskaldunes en la denuncia de la dejadez, cuando no obstaculización de la administración pública en materia de promoción y garantía del estudio en euskera.

“Nik ezin izan dut karrera euskaraz egin eta niretzako hori da eskubide urraketa osoa. Bai?” (UPEU)

“Beno, euskaraz egiten dugunok bai, badakigu lotsagarria dela, ez dakit zer. Baina gainerakoek? Berdin zaie. Es que ez dute ezer egiten. Eta nik nire klasean entzun dut "pues si quieres estudiar en euskera vete al País Vasco". Es que, o sea, barkatu, hemen baita ere ofiziala da euskera” (UPEU)

“Ni adibidez, nire esperientziaz, euskaraz ikastea guztia beti oztopoak izan ditugu. Adibidez, batxilergoan, nire institutuan ere ez zegoen. O sea, euskarakoak gelditzen ginen ordu bat gehiago. Orduategia zen 8tik 3tara eta gaztelakoak 2etan etxera joaten ziren. Eta beti da plus bat gehiago zure hizkuntzan ikasi nahi duzulako. Eta hemen karreran, ba berdina. Orduategiena eta lehen komentatu duzun TFGarena berdina. Niri TFG euskaraz egin nahi badut, bakarrik ditut 2 gai eta 2 irakasle. Eta bestean, gaztelera egin nahi badut, ditut 50 gai. Orduan da, azkenean hori batzuetan, oztopoak dira. Eta batzuetan ere ni euskara utzi behar izan dut alde batera eta konformatu gaztelerekin. (UPEU)

La hipótesis de partida que predecía la emergencia espontánea, e incluso notoria, del tema del conflicto sociopolítico en el grupo de discusión realizado con estudiantes euskaldunes de la UPNA no se cumplió. Como se ha indicado, predominó el disgusto y la denuncia por la falta de normalización del euskera en Nafarroa, y la injusta mala imagen que repercute sobre el idioma por la tendencia a asociarlo con conflictos políticos:

“Eta gero, euskarak duen irudiari buruz, gizartean, lotzen da euskara, beti, ideologia finko batekin, beno historiaren parte batekin. Beti lotzen da horrekin. Eta badirudi... Ez dut esan nahi, baina badirudi euskara jakitea dela... Euskara jakiteko izan behar zarela pues hori, ez? Guztiok badakigu zeri buruz...” (UPEU)

“Nik uste dut daudela multzo desberdinak... O sea, galdetu duzuna, ea nola ikusten diren euskaldunak edo euskal mundua. Nik uste dut dagoela gaizki ikusten gaituzten pertsonak edo taldeak daudela. Gero, bestalde, gaizki ikusten ez dutenak edo beno, baina ikusten dutenak gaztelera dakite, hitz egin dezakegu haiekin gaztelera eta beno, haiek euskara dakite, pues zer politikak, como mucho, folklorikoa. Ez dakit nola esan, eta listo. Baina gero, oso jende gutxi ikusten duela hemen komentatu den bezala, ez? Agian eskubide bat bezala, gure hizkuntza ez dela erdara baizik eta euskara dela eta... Nik uste dut ikuspuntu hori oso gutxi... Oso gutxi daukatela ikuspuntu hori. Euskaldunei buruz” (UPEU)

“Zerbait negatiboa ikustea bezala. Baina es que, guri inkluso, euskaldunei, gertatzen zaigu. Joaten gara ogia erostera, esaten dugu "ogi bat mesedez" eta esaten digute ez gaituztela ulertu eta lotsatu egiten gara. Ez dakit, uste dut oso barruan daukagun zerbait dela, ez? Eta suposatzen dut, edo pentsatu nahi dut gorroto hori edo distantzia hori erakusten duten asko, ba barruan sartu dieten zerbaitengatik dela”. (UPEU)

Apéndice: las normas de la violencia y últimas consideraciones conceptuales

Tras la exposición de los principales resultados, el siguiente apartado, a modo de apéndice, trata de realizar un último ejercicio reflexivo que, en ocasiones, se apoya nuevamente en fragmentos del ejercicio de prospección discursiva realizada. En concreto, y guiado por algunos de los resultados y debates vividos en el proceso, aborda, por un lado, la complejidad de distintos tipos de consenso en torno a una hipótesis: la legitimidad del ejercicio de la violencia. Por otro, como había sido adelantado en el ejercicio de enfoque teórico y en los principales resultados, rescata la complejidad del ejercicio de definición de la violencia en relación al colectivo joven que nos ocupa.

Las normas de la violencia

Desde el escenario más informal, en relación con situaciones violentas entre grupos, por ejemplo, al ámbito deportivo más formalizado, e incluso a violencias ejercidas por las instituciones públicas, podríamos referirnos a la existencia de unas “normas de la violencia” o, en términos generales, la “adecuación social de la violencia”. Este hecho, como

Podemos afirmar que la violencia no es caótica, está socialmente ordenada y organizada. Existen códigos y normas establecidas de manera informal, que ordenan las relaciones entre los diferentes grupos. Esto contribuye a identificar las causas legítimas de la violencia y la forma de ejercerla, gracias a los procesos de socialización que permiten el aprendizaje de estos códigos y prácticas.

Los siguientes fragmentos ilustran con nitidez el modo en el que la violencia se presenta de forma pautada y, en cierta medida, controlada. En primer término, el “uno a uno” se establece como norma y, en ocasiones, es la propia ruptura de las apuntadas “normas de la violencia” la que puede generar una “auténtica” confrontación:

«Bua, nosotros ya nos pegamos con los otros...»

- Hace poco, se pegó un amigo mío porque le metieron fichas a su novia. Y fuimos todos, pero sólo se pegaron uno y uno.

- Eso es. Para hacerle, ahí...

- Eso no es para todos. Se pega uno. Y si se meten, te metes.

- Pegar un montón de gente a una sola persona, eso me parece de cobardes.» (LG)

En la misma dirección, se reafirma la existencia de pautas de comportamiento en torno a la violencia desde la variable sexo. El siguiente fragmento evidencia cómo parece recaer sobre los chicos la “habilidad” de pelear. Este hecho establece que, sumado al “uno a uno” exista una cierta aprobación siempre y cuando este tipo de peleas se produzcan entre personas del mismo sexo.

«No da igual. Es diferente, un chico y una chica. Como te pegues con un chico y como te pegues con una chica. Con un chico sabe pegar. No es que sepa pegar...»

- Bueno, no todos, ¿eh?

- *Te esquivas, te esquivas... Un manotazo que le vayas a meter, te lo esquivas... Bueno. Te digo como vayas a malas. Te esquivas y te da un codazo en la cara que te deja noqueado. Y más si sabe pegar, tú.*

- *Bueno, si sabe pegar, es otra cosa.*

- *Ja, pues eso. Si sabe pegar pues te destroza, y ya está.*

- *Eso ya, sabes con quién te metes y con quién no» (LG)*

Continuando con la hipótesis de las “normas de la violencia” desde otros ámbitos que la hacen patente, en el caso de la violencia en el deporte el consenso social en torno a la adecuación de las violencias es máximo. Tanto es así que en ningún caso se podrá considerar que concurre un delito de lesiones cuando una persona le hace una entrada brusca a otra en un partido de fútbol, o se hace un placaje en el desarrollo de un partido. No obstante, en los grupos de discusión estas violencias se han manifestado en varias ocasiones como violencias, sufridas y sentidas. En ocasiones también denunciadas frente a, por ejemplo, al árbitro, pero lo que es indudable es que independientemente de la atipicidad de la conducta también estas relaciones son vividas como violentas por la juventud. No nos referimos a situaciones en las que dentro del espacio de juego un equipo reclame al árbitro la concurrencia de una falta para ganar ventaja en el desarrollo del partido, sino a reclamos porque realmente se trate de un exceso en la violencia o algo considerado cercano al “juego sucio”. Por ejemplo, demandas que se hacen al final de un partido y que en ocasiones pueden dar lugar a la sanción de suspensión a esa persona sin jugar en varios de los siguientes partidos.

Algo parecido sucede en el caso de las violencias que hemos conocido en los centros de menores, sean de acogida (COA) o de reforma (cumplimiento de medida impuesta por el juzgado de menores por la comisión previa de un delito) y de las cuales ya hemos dado cuenta anteriormente. En estos supuestos, nuevamente los jóvenes que han sufrido esa violencia la han nombrado como tal, es decir, como un episodio identificado por ellos como violento en dos sentidos. En uno en el que, por la contención física, incluso el menor que lo protagoniza tuvo lesiones leves y, en otros, cuando se trata de sanciones de aislamiento por un tiempo determinado, la pérdida de derechos en el centro es también vivida como una violencia directa por el menor.

En el primero de los casos, sin duda, el consenso social acerca de la legitimidad de la actuación de las personas encargadas de llevar a cabo la contención es claro. Sin embargo, en estos casos, parece que se considera, hay consenso sobre el método a utilizar en la contención y una falta de consciencia de la violencia intrínseca que tiene el propio método. En general, no parece cuestionarse esta forma de intervenir en estos casos.

Últimas consideraciones conceptuales

El ejercicio expositivo realizado hasta el momento nos obliga a enfatizar en la precaución a la hora de establecer los ejes que estructuran la categoría juventud y su posición social. Al construir teóricamente el objeto de estudio “juventud”, tal y como previene Martín Criado (2009), y más aún, al mirarlo en su confluencia con la categoría “violencia”, podríamos caer en un sesgo problematizador o conflictual centrado en la variable edad. Es decir, correremos el peligro de privilegiar la variable edad por encima de otras variables que pueden ser igual o más condicionantes del objeto de estudio. Los discursos recogidos son una constatación de que las

experiencias de violencia son compartidas por un colectivo más amplio y obligan a una reflexión:

«Igual más, pero hay de todo.

- Eso.

*- Yo creo que **hay más en la juventud**. Sí. Hay más peleas, sí. Ya te digo, que la gente sale de fiesta y...*

*- **Pero que también se ve de fiesta gente mayor dándose de hostias.***

- No, pero mayor, gente de veintipico. No ves ahí...

- No, no, no. Yo digo de 40 años, también, veo gente dándose de hostias.» (LP)

Ante el propio matiz que el discurso pone sobre la mesa, cabe preguntarse, pues, si estamos realmente ante conflictos de cultura juvenil frente a cultura adulta. En otras palabras, debemos cuestionarnos si los problemas y violencias identificados son propios de los jóvenes – como sujeto social homogéneo–, debido a que están “aún” o “inherentemente” poco adaptados a la norma, poco “maduros”, poco “civilizados”, o si, por el contrario, un factor más determinante que la edad sería la clase social y la desigualdad en el acceso a recursos y capitales diversos.

Martín Criado nos advierte del peligro de sobredimensionar la categoría “juventud”, de sustancializarla como objeto social diferenciado y homogéneo al que se atribuyen problemáticas y deficiencias supuestamente inherentes, ya que tal categoría transversal es poco fiel a la realidad estructural y sus lógicas. La clase social y la notable desigualdad socioeconómica sigue siendo una variable clave que podría quedar oculta, y, por lo tanto, desatendida, si se construye un concepto de juventud transversal y universalizado.

Esto no significa que la variable “edad” no sea un importante eje social de tensiones y conflictos, pero, siguiendo a este autor, no existe un mismo tipo de tensión o conflicto entre clases de edad (jóvenes/adultos) en toda la sociedad, ya que este eje varía en su forma, contenido, expresiones, y consecuencias en cada clase social. Y a su vez, adquiere rasgos diferentes al combinarse con otras variables, como son el género, la etnia, el origen, etc.

Muchas de las problemáticas que nos han emergido en el estudio, por lo tanto, ¿son debidas a problemas de la naturaleza psicológica y social de la gente de esa edad, problemas propios del tránsito hacia la adultez, o son problemas de clase social o de la combinación de ésta con otras categorías sociales como edad, género, etnia, origen, etc.?

Esta cuestión es fundamental a la hora de analizar los problemas sociales si se quiere diseñar de manera adecuada una estrategia de intervención. Estas intervenciones deberían ser muy cautelosas respecto del modo como construyen su objeto de intervención, por un lado. Por otro, conviene tener presente el marco histórico que en España ha caracterizado las políticas de juventud. Tal y como exponen Planas, Soler y Feixa (2014), se pueden distinguir tres momentos en el recorrido histórico de las políticas de juventud.

Con el inicio de la democracia, estas políticas se establecieron en torno al concepto de integralidad, con el objetivo de facilitar la transición de los y las jóvenes hacia la vida adulta y abordar los factores cruciales de la emancipación, como son el trabajo, la vivienda, la educación y la salud, entre otros. Sin embargo, la actuación más frecuente se centraba en

programas de tiempo libre y asociacionismo juvenil a través de estructuras administrativas de juventud.

En un segundo momento, a finales de los noventa, se extiende la lógica de las políticas afirmativas de la nueva condición juvenil, según la cual las políticas se restringen a lo propio de las personas jóvenes. Así, el objeto de la intervención en materia de juventud gira en torno a la afirmación de la cultura juvenil, la identidad y el ocio, con el propósito de proporcionar más experiencias vitales y enriquecer la biografía de la juventud. Quedan sin implementarse, pues, políticas generales e integrales desde el resto de las políticas sectoriales.

Por último, a comienzos del 2000 se avanzó en la voluntad de complementar los dos enfoques anteriores en políticas de juventud. Como expresan los autores, “¿qué sentido puede tener ayudar a las personas jóvenes a ser jóvenes si simultáneamente no se promueve su acceso a los derechos de ciudadanía que son considerados propios de la vida adulta?” (2014: 554). El sentido de las políticas pensadas desde este ángulo es facilitar el acceso a todos los recursos para ejercer la ciudadanía por parte de las personas jóvenes. Sin embargo, con la crisis socioeconómica cambió la dirección de las políticas públicas en general, y se impuso la austeridad y los recortes.

En conclusión, parece que la mayoría de las políticas de juventud ha tenido un carácter periférico, ya que se actúa desde políticas específicas y explícitas que no contemplan una intervención transversal y estructural. Además, es patente el progresivo distanciamiento de las políticas respecto de las prácticas y acciones de los diferentes sectores de juventud. Sólo muy puntual y desigualmente se ha actuado sobre las condiciones de vida de las personas jóvenes, y con una perspectiva sensible a las enormes desigualdades entre tipos de jóvenes según estatus, género, procedencia, etc.

Síntesis

En el siguiente apartado se propone una síntesis de los principales aspectos que han sido expuestos a lo largo del presente documento pero que precisan ser rescatados de forma específica en este cierre del informe.

Para ello, la información es clasificada en cinco espacios conformantes del proceso y del propio informe: planteamiento y enfoque teórico, proceso y metodología de trabajo, resultados principales, propuestas de actuación y, por último, continuidad prospectiva.

Planteamiento y enfoque teórico

1. Como era objeto de la investigación, **el despliegue investigativo ha logrado problematizar en profundidad el fenómeno subrayando la complejidad del mismo.**
2. Desde esta realidad, **el abordaje realizado ha permitido constatar e identificar lógicas discursivas criminalizadoras tanto externas** (sin olvidar la gran importancia que los medios de comunicación tienen en la amplificación de estos mensajes) **como internas** (aquella parte del discurso que es asumido por los y las propias jóvenes).
3. El proceso ha subrayado el especial cuidado que debe tenerse para **no caer en un ejercicio de culpabilización de la juventud por todo aquello que está viviendo, por las relaciones que está construyendo con otros y con su entorno.** Estas dinámicas deben comprenderse siempre desde una mirada estructural atenta a las condiciones que afrontan los y las jóvenes y a las categorizaciones sociales que se les imputan.

Proceso y metodología de trabajo

4. Las **técnicas de investigación utilizadas han cumplido con el objetivo de la recogida de información y han suministrado una gran riqueza discursiva** posibilitando un riguroso análisis y una importante ganancia en la comprensión del fenómeno.
5. Desde el punto de vista temático, **el estudio tiene un cierto vacío en el campo de la violencia política** debido a la imposibilidad (tras varios intentos) de materializar un grupo específicamente dedicado a este contenido.
6. Entre otros aspectos pendientes, **no ha podido ser completado el análisis conjunto de registros** de los diferentes departamentos debido a la disparidad existente en la forma de recogida de información o a condicionamientos propios del tipo de información que manejan.

Resultados principales

7. Puede afirmarse que **las violencias, en sus diferentes expresiones, no son un fenómeno ajeno al colectivo joven.**
8. A pesar de ello, **las violencias directas entre personas aparecen nombradas en pocas ocasiones y solo en algunos grupos**, es decir, los resultados apuntan a que tienen poca incidencia.
9. Sin embargo, y en términos generales, debe subrayarse que **existen evidentes dificultades para que las violencias sean aludidas explícitamente.**
10. No obstante, **hay intensos malestares y conflictos que se resisten a ser denominados violencia.**
11. La ausencia de una mención explícita se produce en muchas ocasiones debido a que **la presencia de la violencia está frecuentemente naturalizada, normalizada e, incluso, pautada** en las lógicas cotidianas.
12. Pero hay violencias identificadas con mayor claridad y relevancia, por ejemplo, **la violencia de género (seguramente debido al trabajo de sensibilización y el menor umbral de tolerancia) aparece de forma muy significativa en la práctica totalidad de los discursos.** Por lo tanto, se constata que, en función de los ámbitos sociales, hay desiguales niveles de consenso social respecto de qué es legítimo y qué es violento.

Propuestas de actuación

13. Quiere destacarse, desde la propia lógica del enfoque adquirido por el estudio, la necesidad de **no actuar desde una solución que esté en que los y las jóvenes cambien o se transformen.**
14. Toda actuación debería **considerar y atender en detalle el conjunto de dimensiones y factores (sin olvidar los estructurales) que afectan a la construcción social de los y las jóvenes.**
15. Podrían utilizarse fórmulas que logran **sensibilizar socialmente en la identificación de las distintas violencias que afectan a los y las jóvenes** desde la fundamentación teórica de la pirámide de identificación-comunicación de las violencias
16. Pero, al mismo tiempo, se debe **considerar que la mayor sensibilización en la identificación de realidades de violencia habitualmente invisibilizadas puede desencadenar también lógicas criminalizadoras sobre el colectivo joven y su espacio social.**
17. Utilizar los resultados para **acordar entre los diferentes departamentos fórmulas que permitan un cierto seguimiento (no necesariamente a través de registros cuantitativos) de los fenómenos expuestos.**

Continuidad prospectiva

18. Existe una necesidad de **ahondar en factores y causas estructurales como vía para escapar a lógicas criminalizadoras de la juventud.**
19. Se precisa **matizar qué violencias/opresiones sufren/ejercen por ser jóvenes y cuáles son transversales a toda sociedad con independencia de la edad.**
20. La disparidad de alusiones a realidades de violencia según el perfil de jóvenes invita a **profundizar en la hipótesis de la existencia de “espirales de la violencia”** entendidas como espacios sociales en los que se produce una especial concentración y reproducción de violencias de distinto signo.
21. Del mismo modo, esta diversidad de realidades encontrada en el estudio nos previene de **utilizar un concepto de juventud –y, por lo tanto, políticas para jóvenes– que homogenice realidades y oculte así las marcadas desigualdades materiales, sociales y simbólicas existentes entre los jóvenes.**
22. Tras los resultados obtenidos, puede ser oportuno **reconsiderar la continuidad del estudio desde la herramienta del cuestionario.**

Bibliografía

- Aliena, R., Fombuena, J. y García Vilaplana, A. (2012). No es país para jóvenes. Los servicios sociales, la vida adulta y la exclusión social. *Revista Estudios de Juventud*, 97, 63-75. http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/45/publicaciones/revista%2097_4.pdf
- Allerbeck, K. y Rosenmayr, L. (1995): *Introducción a la sociología de la juventud*. Editorial Kapelusz, Buenos Aires.
- Andrés, S., y Ponce de León, L. (2016). El escenario de vulnerabilidad de los jóvenes en España. *Trabajo Social Hoy*, 79,7-26. doi 10.12960/TSH.2016.0013.
- Berga i Timoneda, A. (2015) “Los estudios sobre juventud y perspectiva de género”. En *Los estudios sobre la juventud en España: Pasado, presente y futuro*. Revista de Estudios de Juventud. Nº 110, 191-199.
- Bourdieu P. (1993): “Youth” is just a word” en Bourdieu, P (ed.) *Sociology in Question*.
- Bourdieu, Pierre y Loïc Wacquant (1992) *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Bourgois, P (2001): The power of violence in war and peace. Post-Cold War in lessons from El Salvador, en *Ethnography*, vol 2(1), Londres.
- Centro de Investigaciones Sociológicas (2015) *Percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.
- Centro de Investigaciones Sociológicas (2008) *Sondeo sobre la juventud de España 2008*.
- Corcoy Bidasolo, Mirentxu (Dir.) (2015): *Manual de derecho penal. I, Parte especial: (actualizado con las LOO 1-2015 y 2-2015): doctrina y jurisprudencia, con casos solucionados*, Valencia: Tirant lo Blanch.
- Feixa, C. (1998) *De jóvenes, bandas y tribus*. Ariel: Barcelona.
- Feixa, C. y Nofre, J. (2012), “Culturas juveniles”, *Sociopedia.isa*, DOI:10.1177/205684601291
- Galland, O. (2007): *Sociologie de la jeunesse*. Armand Colin, París
- García Selgas, F. y Romero Bachiller, C. (eds.) (2006) *El doble filo de la navaja: violencia y representación*. Trotta: Madrid
- Giménez-salinas, E.; Graupera, J. (2006): “Nuevos jóvenes, nuevas formas de violencia”, *Eguzkilore*. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, nº 20, San Sebastián, 23-39.
- INJUVE (2015) *Los estudios sobre la juventud en España: Pasado, presente, futuro*. Monográfico para *Revista de estudios de juventud*. Nº 110.
- Lasheras, R. y Pérez, B. (2014). *Jóvenes, vulnerabilidades y exclusión social: impacto de la crisis y debilidades del sistema de protección social*. (Documento de Trabajo del VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España). Madrid: Ed: Fundación Foessa y Cáritas Española

- McRobbie, A. y Garber, J. (2002): "Girls and subcultures". En S. Hall & Jefferson, Thomas (eds.): Resistance Through Rituals. Londres: Routledge (edición original: 1976).
- Martín Criado, E. (1998): *Producir la Juventud*. Ediciones ITSMO, Madrid.
- Moreno, A. (2015) Produciendo la juventud. En Los estudios sobre la juventud en España: Pasado, presente, futuro. Revista de estudios de juventud. Nº 110. [INJUVE]
- Planas-Lladó, A., Soler-Masó, P. & Feixa-Pàmpols, C. (2014). Juventud, políticas públicas y crisis en España: ¿Triángulo mágico o triángulo de las Bermudas? Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 12 (2), pp. 551-564
- Sempere, M.; Losa, B.; Pérez, M.; Esteve, G. y Cerdá, M. (2006), Estudio cualitativo de menores y jóvenes con medidas de internamiento por delitos de violencia intrafamiliar, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departamento de Justicia, Ámbito social y criminológico, Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.

Índice de imágenes y tablas

Índice de imágenes

Imagen 1 . Pirámide para la identificación y el abordaje de las expresiones de la violencia	8
Imágenes 2 y 3 . Reuniones de la Mesa Interdepartamental	15
Imágenes 4 , 5 , 6 y 7 . Grupos de Discusión en la UPNA, Arrosadia y Buztintxuri	16
Imágenes 8 y 9 . Ejemplos de material analizado	24
Imágenes 10 y 11 . Desarrollo de las jornadas.....	25
Imagen 12 . Noticia en Web del Gobierno de Navarra	26
Imágenes 13 y 14 . Devoluciones en Lantxotegi	38
Imágenes 15 y 16 . Trabajo en pequeños grupos para elaboración de propuestas (Lantxotegi)	39
Imágenes 17 y 18 . Devoluciones en Arrosadia	40

Índice de tablas

Tabla 1 . Composición de la Mesa Interdepartamental.....	14
Tabla 2 . Sesiones con la Mesa Interdepartamental: Fechas y Objetivos	14
Tabla 3 . Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: alumnado UPNA (diverso)...	17
Tabla 4 . Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: alumnado UPNA (mujeres) .	18
Tabla 5 . Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: alumnado UPNA (euskaldunes).....	19
Tabla 6 . Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: jóvenes Comarca Pamplona	20
Tabla 7 . Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: adolescentes de barrio (Buztintxuri).....	21
Tabla 8 . Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: jóvenes Lantxotegi (Primer curso).....	22
Tabla 9 . Variables atendidas en el diseño de grupo de discusión: jóvenes Lantxotegi (Segundo curso).....	22
Tabla 10 . Síntesis de grupos de discusión	23

ANEXO 1: Tabla de resultados principales

A continuación, se presenta el resultado exhaustivo del trabajo de identificación, análisis y clasificación de los discursos obtenidos a través de los distintos grupos de discusión realizados. La tabla tiene como objetivo fundamental mostrar y compartir el proceder analítico del grupo de trabajo encargado del diagnóstico, que procede en términos de organización, interpretación, selección, categorización, y puesta en relación de la información.

VIOLENCIA SIMBÓLICA	
Aspectos	Fragmentos
Proyecciones de adultos sobre jóvenes	<p>«- Hay algún adulto que te ve como un crío y no te ve como una persona madura. - Es la verdad. Simplemente por decir "tengo 15". "Ah, qué niña". ¿Pero qué tiene que ver? Joder. ¿Vas a ser más...?» (LG)</p> <p>«No sé, unos... Unos estorbos. - No sé. Los más mayores nos ven como insolentes. Como que faltamos al respeto. - Y otros nos ven desde una perspectiva de que somos más capaces, al tener más tecnologías a nuestro alcance. Pero que somos unos vagos, porque no las utilizamos, no aprovechamos todo su potencial. Nos ven como más vagos, más pasivos, menos... No sé. Menos productivos. Faltamos más al respeto que las anteriores generaciones. No sé.» (BZT)</p> <p>«Yo creo que nos ven como generaciones blandas. Como quejicas y flojos.» (UPG)</p>
Proyecciones de medios de comunicación sobre jóvenes	<p>«...se creen que todo lo que sale en las noticias es lo único que hay en el día a día. O sea, no sale, por ejemplo, que los jóvenes hemos hecho un grupo para sacar adelante, yo qué sé, las fiestas del barrio. Eso no sale. Pero sí que sale que ha habido una agresión sexual en las fiestas. Entonces, ya, parece que el punto clave es la agresión sexual. Pero no sale que el grupo de jóvenes ha logrado hacer, yo qué sé. Entonces... - Sólo sacan lo malo. - Se quedan con que somos agresivos y vagos.» (BZT)</p>
Interiorización estereotipos/ criminalización	<p>«En general, más vagos. Más que los de antes, sí. - Porque somos más... - No, más porque utilizamos demasiado el móvil, estamos más tiempo con las pantallas que haciendo actividades físicas. Es por eso.» (BZT)</p> <p>«No sé, yo les he oído contar a mis padres que eso, antes de... La violencia hacia los profesores no existía. O sea, que los profesores tenían hasta el derecho de pegarte y todo. O sea, ahora mismo, yo creo que, al ser tan permisivos, y al ser tan... Pues los alumnos tienen más opciones para rebelarse, contra los profesores. Incluso para insultar. Ahora los profesores no pueden hacer nada al alumno. Pero antes, mi padre me contaba que tú llegabas a contestar al profesor y te soltaba una torta o lo que sea.</p>

	<p>- Como si fuera tu padre, o tu madre.</p> <p>- Sí. Y a los profesores antes se les tenía más respeto. Pero bueno, ahora no es así. Ahora, como han cambiado las cosas, pues hay más faltas de respeto de alumnos a profesores.» (BZT)</p> <p>«Yo veo que los jóvenes tienen, como menos respeto hacia los adultos. O al menos desde la perspectiva de mis padres. No sé. Porque ahora, las leyes que protegen a los críos, menores de edad, es que importa más cómo trates a un crío, pero vamos.» (BZT)</p>
--	---

SITUACIÓN AMBIENTAL / VIOLENCIA ESTRUCTURAL	
Aspectos	Fragmentos
Falta de oportunidades / Incertidumbre hacia el futuro	<p>«Yo creo que estamos en un momento, y comparto con el compañero, de inseguridad, ¿no? Es como que nos tenemos que agarrar a lo que sea, porque no tenemos nada estable, porque lo que hay es precario, entonces, igual, a mí me pasa que tengo 4 trabajos y en realidad no me da ninguna estabilidad.» (UPG)</p> <p>«La cosa es que siempre se ha dicho que, desde un tiempo a esta parte, los hijos han vivido mejor que sus padres o han tenido más oportunidades, etcétera. Pero claro, yo, ahora mismo, a modo personal, veo que nosotros, cuando seamos más mayores, de la edad de nuestros padres, ese futuro de tener esas oportunidades o vivir mejor que nuestros padres, se vaticina un poco oscuro, la verdad.» (UPG)</p> <p>«Me cuesta bastante visualizar trabajando en el futuro sobre lo que he estudiado. Porque hasta ahora estaba también acostumbrado a trabajar en lo mítico, ¿no? Supermercados, en limpieza, en fábricas, en ventas o lo que sea. Y, la verdad que viendo el panorama de futuro que tenemos los jóvenes, también en el mercado laboral, pues, también trabajar en lo que hemos estudiado lo veo un poco difícil. Entonces, eso, la vida de joven la veo, en todos los aspectos, bastante difícil.» (UPG)</p>
Condición/precarización laboral	<p>«Cuando entramos a cualquier puesto de trabajo, te ven como el típico chaval que se va a ganar cuatro pelus, ¿no? Entonces, al final no es el mismo trato que pueda ser un trabajador normal, digamos de mayor edad, por así decirlo. Entonces de ahí viene en muchos aspectos la precariedad de los jóvenes.» (UPG)</p>
Discriminación laboral género	<p>«Bueno, yo la gente que conozco, mujeres trabajan sobre todo en tiendas de ropa. Sí que tengo luego compañeros que ya se dedican más a hostelería, de trabajos de obra, de mecánica, sí que hacen alguna chapucilla. Pero la mayoría de las mujeres sí que es verdad que encontramos más facilidad para entrar en tiendas de ropa. Y sí que piden un perfil específico.» (UPM)</p> <p>«En nuestro entorno, en el pueblo, yo creo que es mucho más fácil que un hombre encuentre trabajo, que...Las empresas que hay alrededor, pues serrería, empresa de embutidos, o cosas así, suelen coger más a hombres.» (UPM)</p> <p>«Yo, en los voluntariados que estoy, en plan, en ANFAS y así, es como el asociar a la mujer con el cuidado, el estar con esa persona que tiene una discapacidad o un problema, y se asocia a la mujer. Pues como siempre, ¿no? El rol de la mujer, de cuidar, y apenas hay chico.» (UPM)</p>

Expectativas/frustraciones/presiones	<p>«Yo, aparte, veo como mucha presión, o sea, por todas partes. Ya no sólo la carrera, sino también tener contentos a los padres porque te están pagando la universidad. Ellos ya piensan como que te estás sacando tu futuro ya de ahí, y es como, aparte de la presión social que podemos tener ahí de que en un futuro tienes que encontrar trabajo, por tanto, estudio, por tanto, haz las cosas bien, los padres tenlos contentos, a los demás tenlos contentos, estate tú contento tanto con tu físico como con tus amigos, con tu novio si tienes, con todo... Yo lo veo como mucho más agradar a los demás que agradarte a ti mismo.» (UPG)</p> <p>«Pero es que lo tienes que aprobar porque es la presión, la presión del trabajo que vas a conseguir. Y no solo eso, que los aitas te están pagando la universidad, o que estás con una beca y tienes ese compromiso de cara a todas las personas con las que estás pagando esa beca, ¿no?» (UPG)</p> <p>«Eta gainera, hori gure gurasoak direla, bueno, deitzen diote belaunaldi tontoa, ez dakit zer. Beno, beraiek ez dituzte izan aukerak, egin dute ahal duten guztia guk izateko. Eta orain nolabait, nik uste uda haiek ikusten ari direla hori ere haien kontra bueltatu dela. Ez dakit nola azaldu. Baina da sartu gaituztela burbuila batean eta orain ez dakigu ezer egiten. Es que, hori da. 23 urterekin, nik ikasketak, ikasi bai, ba nahi duzun guztia. Haiek nahi dute ikastea, pues haiek baino hobee bizitzea, ez? Guraso gehienek nahi dutena. Baina hori, lan munduari buruz, oso galduak, oso galduta. Gainera, gure egoeran, orain, baita, ez dagoela lanik, ez... Pues hori. Ez gaitu ezer laguntzen. Eta haiei, haien semeak, ez dakit... Ez?» (UPEU)</p> <p>«Pero es eso que comentaba el compañero de llego a casa y me pregunta mi madre: "¿qué tal los estudios o los exámenes?" "Joder, mamá, no preguntes eso, porque no te va a gustar nunca la respuesta". (Ríen) Entonces, hay ese rol. Mi conflicto se crea ahí, ¿no? Porque no voy a mentir a mis padres y entonces, habitualmente no suelo tener grandes noticias que darles, pero no por mi actitud.» (UPG)</p>
--------------------------------------	--

RELACIÓN CON LOS ADULTOS / CONFLICTOS INTERGENERACIONALES		
Aspectos	Fragmentos	Comentarios
Comunicación	<p>«Pero no es discusión de en plan de "¡eh, pero ¡qué haces! ¡Pero qué tal...!". No, sino que es en plan de "venga, vete a hacer la cama, no sé qué". "No, que no me la hago". Y eso, pero que no son discusiones fuertes.» (LP)</p> <p>«Yo, cuando llegué, pues como había mencionado antes, había mucho conflicto dentro de mi familia. A mí, igual, me han enseñado un poco a callar, mis problemas, que es mejor ocultarlo o evitar comentarlo. Pero yo creo que es bueno comentarlo, porque si lo guardas, algún día, te puedes guardar siempre ese resentimiento.» (ARRO)</p> <p>«Y bueno, yo he visto que de muchos jóvenes que llegan, igual tienen una relación conflictiva dentro de sus familias. Yo lo veo desde mi entorno. Como soy voluntario en una asociación, cogemos a chicos y chicas de diferentes países y veo ese conflicto que llevan. (...) Yo siempre les digo, "si algún día, pues te</p>	

	<p>molesta algo, pues coméntalo, pero de buena manera, con respeto". Y bueno, yo creo que la clave está en la comunicación. Yo creo que hay maneras de comunicarse.» (ARRO)</p> <p>«Pero al final, yo creo que siempre te van a decir lo malo, de una manera, como para que lo corrijas...</p> <p>- Para que lo mejores.» (BZT)</p> <p>«Hay situaciones que he tenido que contárselas a mi padre, y sinceramente, prefiero hablarlas con mi madre, pero bueno. Sí, porque las reacciones son muy distintas. Mi madre, igual, me apoya y lo trabaja conmigo, hablamos. Pero mi padre es el típico de "¿dónde está que lo busco?". Y también me dice: "pero hija mía, ¿qué has hecho?" Lo primero, qué has hecho. Y yo: "papá, que yo no he hecho nada". O sea. "¡Que me han hecho a mí esto!" Y sientes más libertad de hablarlo con cualquier mujer que con...» (UPM)</p>
<p>Respeto/obediencia</p>	<p>«Yo a mi padre sí le tenía miedo, macho. Qué quieres que te diga. Me daba un mal rollo cuando se enfadaba.</p> <p>- Cuando se enfadaba, sí. Pero tenerle miedo...</p> <p>- Yo de pequeño sí.» (LG)</p> <p>«A mí, mi madre. Porque estaba, supuestamente, rebelde. Yo. Me quería llevar al psicólogo, que me viera. Que ya sabía lo que hacía, yo. Pero lo que pasa, que no son... No son empáticos.» (LG)</p> <p>«Hombre, no sé, antes, si le decías a tu padre cualquier cosa...</p> <p>- Bofetón.</p> <p>- Te metía un sopapo, vamos. Pero ahora no, no sé. Bueno, algunos igual, sí, pero...</p> <p>(...)</p> <p>- Sí. Tú vas aquí, en España, le contestas a un hombre "¿pero ¿qué dices?", y vas a Marruecos y le dices a un hombre "pero ¿qué dices?", así, chillando, y ya puedes salir corriendo, porque te va a dar una hostia. Eres un menor de edad. Es porque tienes que tener respeto. Porque luego, cuando seas tú mayor, como te falten al respeto a ti, pasará lo mismo.» (LP)</p> <p>«Yo respeto mucho a mis padres.</p> <p>- Es que antes no era más respeto, era más miedo.» (LP)</p> <p>«Mi abuelo a mi madre, le miraba solo con los ojos, así, para que se quedara quieta. Yo, para que me quede quieto en casa, igual tienen que llamar, hasta a la policía.</p> <p>- O SEA, BASTABA UNA MIRADA PARA QUE...</p> <p>- Sí. Pero yo, en casa no hago caso. Cuando estoy cabreado no hago caso a nadie. A ver, a mis padres les tengo respeto. Pero cuando no, es no, y ya está. No hay que... A ver, no me pongo ahí a reventarme a cabezazos contra la pared, ni nada. Pero no paro. Imagínate, mi madre me dice "¡cállate!". Voy a su cuarto y le incordio, ¿sabes? Y, pues eso.» (LP)</p>
<p>Dependencia económica</p>	<p>«Que pongan leyes para que los padres suban la paga a sus hijos.</p> <p>- Yo, que pudieras trabajar antes de los 16.» (LP)</p> <p>«Mucha gente se ve presionada también por el tema económico de "tengo que empezar este año porque mis padres no pueden pagarme el siguiente, y tengo que esforzarme para sacar la mejor nota, de cara también a la salida laboral.» (UPG)</p>

	<p>«Es que de mayores no vas a depender de tus padres. No te van a mantener ellos, te tienes que mantener tú.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hombre, depende - Se supone bueno, porque tú ya tendrás tu trabajo. Y malo, pues no vas a poder estar tanto con tus padres. - Bueno, hay gente que vive con sus padres y es adulto. - A montón. - Pues a mí eso me parece mal.» (LP) <p>«Al final yo tengo 23 años y me da un poco de palo andar pidiendo la paga, "se me ha acabado la paga, dame más". Es un poco, te hace sentir un poco mal.» (UPM)</p> <p>«Me dicen siempre "salís un montón, vais para un montón de fiestas, estáis todo el día por ahí, gastáis mogollón, pero te lo permitimos porque al final, estás sacando el curso, sacas buenas notas, te va bien". O sea, al final yo soy de (su pueblo) me tienen que estar pagando el piso aquí, mi hermana también está estudiando aquí, la universidad, o sea, son muchísimos gastos. Y es una pasada.» (UPM)</p> <p>«A mí me supone a veces conflicto. Sí. Sí, porque al final es un tema que, o sea, yo con mi madre porque es ella la que lleva las cuentas, ¿no? Y al final sí que hay momentos que para ella es una tensión, para mí también, lo que he comentado antes de que hay muchas veces que me siento mal muchas veces, por lo de que me dan, pues equis cantidad al mes, y esa equis cantidad me vuela para el séptimo día. O sea, entre que pago la bajera, pago gasolina, o sea, al final es que 100 euros se te han ido en cuanto los has sacado, para pagar algo. Y entonces, pues, para mí es como... No sé. Mal, me siento mal cuando le tengo que pedir.» (UPM)</p> <p>«Iristen dela adin bat non nahi duzun independentzia osoa familiarekiko, ez? Eta nahi duzun lekuan bizi. Guk adibidez, oso zaila daukagu bai gure zonaldean bizi ahal izateko [Pirinioak]. Orduan, gure zonaldean bizitzeko apustua egin nahi badugu, nire kasuan behintzat, ziurrenik, bizi beharko nintzen berriro nire gurasoekin. Hainbeste urte ondoren, zer? Nire gurasoen etxera bueltatu? Uf. Pues nahiago dut agian Iruñean bizi, nahiz eta ez izan nahi dudan lekua, ba bizi naitekeelako familiaratik... Eta nik asko maite dut nire familia, e? Baina behar duzu independentzia moduko bat, ez? Eta nik hori bai faltan botatzen dudala eta niretzako arazoa edo kezka handia da gazteon artean geroz eta beranduago atera gaitzkeela etxetik edo...» (UPEU)</p>
<p>Comparación calidad/estilo de vida</p>	<p>«Como que tampoco tenemos la mentalidad de ellos.» (LG)</p> <p>«Bai. Ni, adibidez, konparatzen banaiz nire gurasoen bizitzarekin, uste dut oso ondo bizi naizela. O sea, ikusten diet betebeharrak handiagoak dituztela, eta ni oso, hori, oso erosotasun handia daukadala, bakarrik unibertsitatera etortzen naizelako, gero etxean, ba gauzak egin behar ditut, baina azkenean, oraindik, nahiko, o sea, lasaitasun handia daukat. Nire gurasoek ere, ba gastuak ordaintzen dizkidate, eta orduan, ba, o sea, adibidez bai asteburuetan, batzuetan, lan egiten dut, eta ba, nire gauzetarako dirua izateko. Baina nahiko bizi eroso daukat.» (UPEU)</p> <p>«Por ejemplo, yo, que en febrero me echaron de la tienda donde estoy trabajando, para cogerme de nuevo en mayo, porque estos meses no había mucho, no había movimiento. Y eso, eh... Pues parecía como que estaba no</p>

	<p>haciendo nada, cuando yo seguía con la universidad y con otros asuntos. Que no eran obligaciones, pero bueno, entrenando y demás, cosas que a mí me parecen realmente importantes, pero que para ellas en este caso no.» (UPG)</p> <p>«Y yo veo ahora que no es lo mismo cómo se vivía antes que como se vive ahora. Y quizás ahora tú puedes estudiar de una manera más relajada, puedes, igual, decidir tomarte un año, no hacer nada y al siguiente lo coges y sacarlo mucho mejor. Y ellos, quizá eso, como no han podido hacerlo, han tenido otro tipo de exigencias, intentan transmitir, a veces, lo mismo que ellos han vivido. Transmitírtelo a ti.» (UPG)</p> <p>«Claro, ellos tienen la perspectiva de que cuando los tiempos de la dictadura, cuidado con lo que se hacía. Pero es digamos como que no quieren que te la juegues porque ellos ya se la jugaron por ti en su día. Y es un bucle, ¿no?» (UPG)</p>
<p>Percepción sobre los adultos</p>	<p>«La gente de otras generaciones mayores, ¿eh? O les veo, pues, como que cualquier problema, como que desbordan mucho antes que... (...) yo pensaba que la gente de una edad, pues se volvía más paciente, o más flexible. Pues la experiencia me está demostrando lo contrario. Pero tampoco es un argumento científico, ¿eh? O sea, es mi observación. Sí, les veo como muy irritados, muy poca felicidad, en general. Conozco a muy poca gente mayor que diga qué a gusto viven, yo de mayor quiero sentirme así de bien. Muy poca. O sea, mayor, estoy diciendo de la edad de mis aitas para arriba, ¿eh? Muy poca gente que la vea feliz.» (ARRO)</p> <p>«Yo también he visto peleas entre mayores y, o sea, es que hay de todo, en el fondo. De todo, de todos los grupos, de todo. No sé. No lo veo como algo específico de un grupo. Y nada. - Los jóvenes, “la edad del pavo” (Ríen)» (BZT)</p> <p>«Me llama la atención la gente mayor, que aquí hay mucha gente mayor y pocos niños. (...) Sí, a veces me pongo a pensar y digo, llegar a esa edad, de los mayores... Yo los fines de semana acompaño unos abuelos, entonces me ayuda a reflexionar y todo eso. (...) No sé, yo creo que, también, no sé, a veces se aburren, parece. O parece que quieren compañía, que les escuchan, no sé, y digo, pues tarde o temprano uno va a llegar así.» (ARRO)</p> <p>«Somos una generación que, claro, que estamos, que todo lo que pedimos, no me parece que esté de más. Porque pedimos derechos, pedimos cosas que tienen que darse. Pero claro, como eso antes, por lo menos en las edades de mis padres, no se llevaba, el pedir... Bueno, se llevaba, no podías. Por lo menos en la época de Franco y así, era más complicado. Entonces, sí que nos ven como, yo creo que como gente que está todo el día quejándose. Como que para algo que tenemos que hacer, que es sentarnos delante de un libro y estudiar, que no tenemos que agachar el, la espalda en el campo con la azada, etc., yo por lo menos, en el pueblo, donde vivo, es un poco la visión que se ve cuando los mayores hablan de los jóvenes de ahora.» (UPG)</p>
<p>Progenitores: presión/control cumplir expectativas</p>	<p>«Yo sinceramente, me quería quedar en el instituto. - ¿Y POR QUÉ NO TE QUEDASTE? - Porque mi madre insistió. O sea, había como una, esto, dijeron que una FP básica, que no sé cuántos. Le escuchó y dice, venga. A apuntarte. Y yo no quería. Me sacó. En segundo. Y vio, como yo iba a repetir, porque no había estudiado ese año, y me quería sacar para que no repitiera. Y yo no quería. Pero al final me</p>

	<p>acabó gustando. Bueno, este año. Un poco.» (LG)</p> <p>«Entonces, yo creo que, muchas veces, también, los padres parece que quieren tener todo muy controlado de cara al hijo, que estudie bien, que esté en lo que tiene que estar, que esté en un ambiente adecuado, que saque la carrera antes, porque así quizás... Pasa muchas veces a muchas personas, que a veces estudias una carrera pero al segundo año o al tercero se dan cuenta de que no les gusta, se cambian a otra, y eso a los padres les puede fastidiar, porque los padres dicen "yo quería que estudiase esto, pero no lo ha estudiado". Y eso, muchas veces los padres dirigen más la vida de los hijos que los propios hijos, de cara a estudiar y a decidir, un poco, cómo quieren hacer.» (UPG)</p> <p>«Una forma de pagarles a mis padres el que me estén pagando, pues llevar todo al día, sacar buenas notas, y si puedes... Yo tengo un hermano, está estudiando ingeniería, que es muy complicada y suspende y así, y yo intento ir a por las matrículas de honor, a ver si, ¿sabes?» (UPM)</p>
<p>Violencia doméstica/intrafamiliar</p>	<p>«Pero, aunque me metan amenazas, yo intento no pelear, porque la bronca va para mi madre, y es ella la que carga con... No me meto en problemas solo porque no quiero meter en problemas a mi madre. Que un día se fueron a quejar y a tomar por culo. Me metieron de hostias...</p> <p>- ¿QUIÉN? ¿TUS PADRES?</p> <p>- Sí</p> <p>(...)</p> <p>- ¿Y QUÉ TE DIERON? ¿UN TORTAZO EN LA CARA?</p> <p>- No, no, no creo que tortazo sea la palabra. Mi madre no pega tortazos.</p> <p>- O SEA, QUE FUE MÁS FUERTE QUE UN TORTAZO.</p> <p>- Correa. Con la hebilla.</p> <p>- Buf, eso duele.</p> <p>- ¿EN LA ESPALDA?</p> <p>- Sí. Pero nada.» (LG)</p> <p>«A mí me pega mi padre y le mato, chaval.» (LG)</p> <p>«Yo solía tener con mi hermano mayor.</p> <p>- Bua, a mí mi hermano, desde pequeño, desde los 11 años, me pegaba.</p> <p>- Y a mí.» (LP)</p>
<p>Conflictos con adultos</p>	<p>«Tengo yo, en verano, me gusta ir a un colegio, y a las noches nos tiran cristales y todo, de un cuarto.</p> <p>- ¿Cristales los viejos?</p> <p>- Sí. Y llaman a la policía y nos echan a todos nosotros. Y el otro tirando cristales, de todo.</p> <p>- Tiraron aceite, una vez. También hay un banco, que nos ponemos ahí a la noche, a las 12 o la 1 de la mañana, ahí en la Rotxapea, y nos han quitado ese banco para que no nos sentemos.</p> <p>- Y lleva aceite y de todo.</p> <p>- No nos toman en serio.» (LP)</p>

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Aspectos	Fragmentos
Relación grupo de iguales	<p>«Que critican mucho, tío. Tienen un grupo, o sea, Las Criticonas. A mí no me metáis ahí.</p> <p>- ¿SE LLAMA ASÍ EL GRUPO?</p> <p>- Es que así le pondría yo, pero vamos. Están diciendo "mira la cara de ésta". Todo el rato.» (LG)</p> <p>[AMENAZAS] «Sí. Le he dicho "llama a quien quieras, yo estoy y cuando vengas lo resolvemos". Y ya. Es que no hay que cogerle miedo, porque si le coges miedo, va a hacer lo que quieran contigo. Yo creo. Y ya está.</p> <p>- Y eso.» (LG)</p> <p>«Depende de la persona. Por ejemplo, si a mí...</p> <p>- Joder, si me insultas no me voy a quedar quieto.</p> <p>- Por eso, pero, luego, si insultas a alguien, nadie se atreve a... Según la persona, pues, su forma física, o...</p> <p>- Estás mazado, ¿no?» (LP)</p> <p>«Yo sí que, la forma de verbalizar las cosas, yo sí vivo mucha violencia de la gente. Que para mí es violencia. Yo creo que la gente se habla, nos hablamos muy mal. O sea, el respeto hacia la otra persona es bastante bajo.» (UPG)</p> <p>«Además, tienes la suerte de estar en una cuadrilla que es muy de tu rollo, que estamos todas metidas y estamos con el rollo feminista para arriba, para abajo. Pues, lo que sea, lo hablamos.» (UPM)</p> <p>«- Sí. Y sí que hemos visto discusiones, no entre mujeres, sino entre mujeres y hombres. El típico de "¿qué haces mirando a esa?" ¿Sabes? Sobre todo, exparejas o gente que ha estado liadas entre sí. O "ya te he visto cómo vas a por ésta". Pero, es más, luego, "la guarra esa". O sea, es la agresividad sí que va contra él de "¿qué haces con ella?" Pero a la otra también le cae. Que no tiene la culpa de nada. Yo siempre digo. Y si tú estás con mi ex, o algo, no es culpa tuya. Bueno, ni la del ex tampoco. Si estás con mi novio, igual sí que le tengo que decir algo a él. Pero a ti no te voy a decir nada. Y solemos..., más a las otras que a las parejas, ex, o lo que sea. Yo sí que veo, que la agresividad va contra nosotras, siempre.</p> <p>- En mi cuadrilla hay dos que no se hablan...</p> <p>- Por un tío.</p> <p>- Por un tío. Sí. Pero ya llevan dos años. Y con el tío se hablan las dos.» (UPM)</p> <p>«Ay, pues yo todo lo contrario. O sea, por lo menos la cuadrilla de chicas, que es súper sana y súper... Estamos súper unidas y nos podemos contar cualquier cosa, y no sé, para nada malos rollos, ni yo no te cuento esto, ni nada de eso.» (UPM)</p>
Carencia de actividad/aburrimento	<p>«Qué le vamos a hacer, si es que no hay muchas cosas que hacer, tampoco.» (LG)</p> <p>«Yo quiero que en San Jorge haya un centro para jóvenes. ¿No? Un centro de juventud.</p> <p>- Sí, nosotros, en el nuestro lo están haciendo. Creo que ya lo han hecho.</p> <p>- Bueno, hay uno, pero lo que pasa es que sólo van niños a jugar al pin pon (...)</p>

	<p>- Yo sólo voy ahí si llueve.</p> <p>- O sea, suelo ir en invierno.</p> <p>- Pero eso no tiene grandes cosas.</p> <p>(...)</p> <p>- Ay, pues eso digo, chacho. Que no me hace falta ni un txikipark de esos de mierda, de bebés, primo.» (LP)</p>
(No) Violencia en el deporte	<p>[CONFLICTOS] «Por tonterías.</p> <p>- Nosotros por fútbol...</p> <p>- Sí, nosotros jugamos al fútbol, y se te escapa un tiro...</p> <p>- Por lo menos, jugando al fútbol y le hago una falta, y ya te cagas por las patas abajo. Pero luego, acabas el partido y ya estás bien con el otro.</p> <p>- Es la tensión de...» (LP)</p> <p>«Bueno, luego, las peleas de cuadrillas suelen ser por tonterías.</p> <p>- Ya. Sí. Igual estás jugando, le das un balonazo sin querer a uno, "¡eh" ¿qué haces? ¡No sé qué!" ¿Sabes?» (LP)</p> <p>«A mí me libera. Bastante. O sea, yo cuando me lesioné no pude entrenar, y estoy... Ahí sí que me enfado. O sea, a mí me relaja. Todo lo demás que llevo encima, yo creo que es una cosa que me ayuda a quitarme... O sea, yo estoy tranquilo y relajado, normalmente, pero si me pego un par de semanas sin poder ir a entrenar, o lo que sea, entonces sí que estoy irascible, y si mis padres, por lo que sea dicen, "venga, tienes que ir a estudiar y hoy no vayas a entrenar", o alguna cosa así, pues entonces sí que me pongo, o sea, es una cosa que a mí me hace no tener conflicto. El deporte.» (UPG)</p> <p>«Iba a decir que prefiero suspender un examen, y no, porque obviamente, no. Todo se puede juntar, ¿no? Pero yo, como manera de liberarme, no por ser deporte y por ser ejercicio físico, sino porque es una parte del ocio que es necesaria para cualquier persona, para evadirse un poquito. Y eso. Es básico y necesario.» (UPG)</p>
Bajeras	<p>«Sí, dices buscar. Es que yo vivo en Mendillorri, no me voy a coger una bajera en Pamplona. Yo, si quiero cogerme, me la cojo en Mendi. ¿Sabes?</p> <p>- Cerca de tu casa.</p> <p>- Pues busca, chacho.</p> <p>- Ya, pero si es que en Mendillorri no hay, o sea, hay, creo que 4 bajeras contadas. Las 4 están cogidas. O igual no te la alquilan.</p> <p>- Una bajera también es bueno, mira, puedes estar con tus amigos, puedes estar tranquilo cuando te enfadas con tus padres. O irte de fiesta y puedes dormir en la bajera.</p> <p>- Si la pillo en Mendi me bajo con el pijama a la bajera, colega. Te lo juro.» (LP)</p> <p>«Pues que a mi bajera vienen cada dos por tres por ruidos, por la música, porque igual vamos a salir a algún sitio de fiesta y empezamos ahí a hacer cosas inútiles, y por un montón de cosas. (...) Pues los municipales, sinceramente, no hacen nada. Cogen el DNI y dicen "pues irán llegando multas". Y se van.</p> <p>- Poco hacen.</p> <p>- ¿TÚ TAMBIÉN ERES DE B.?</p> <p>- Y en teoría, tenemos que tener 8 multas, y no ha llegado ninguna. Así que no tendremos ninguna. Es como...</p> <p>- Es porque...</p> <p>- Sí, son todo como avisos. Para que así ya nos callemos, y así. Pero no sé.» (LG)</p>

	<p>«Han ido porque, igual, el año pasado en Halloween empezamos a echar huevos por todas las casas, o sea, por todos los chalés. Y después nos pillaron, y encima nos pillaron en la bajera.» (LG)</p> <p>«Unos sanfermines, como nos rebotamos y fuimos un poco más feministas de lo normal, pusieron todo con papeles higiénicos por la bajera "no sé quién, creo que te van a violar", "cállate, que eres una <i>comepollas</i>", no sé qué. Sí. Los de la bajera. No los de la cuadrilla, pero son los de la bajera. Yo ya no estoy en esa bajera. La dejé. (Ríe y ríen las demás)» (UPM)</p> <p>«Yo, en esa bajera que os estoy contando, lo mismo. Y muchos, o sea, de los que os estoy hablando ahora, muchos no se meten eme, pero ya sólo con alcohol, ¡cambian! Impresionante, cómo se relacionan, de que salen a broncas. O sea, te empujan y ya es a malas. Es a... Y es que tienen broncas. Casi todos los fines de semana se llevan tortas o puñetazos. Todos los fines de semana. Y los de mi bajera, los de la bajera de mi hermano, ésta, también, entre ellos también. Y son amigos, de la cuadrilla.» (UPM)</p>
<p>Peleas/agresiones</p>	<p>«O sea, a mí no me ha pasado nunca, pero puede pasar. Igual pasas un día por la calle, te juntas a dos y dame el móvil y todo. Y echas a correr como un cabrón. Que a algún amigo mío le ha pasado, pues en fiestas de Barañain, por ir por la calle y que le digan "eh, tú, chaval, el móvil". Y echar a correr. O meterle una patada y echar a correr. Sí, sí.» (LG)</p> <p>«Eso, pero de normal no te quieren pegar así porque sí. Algo has hecho antes o algo... Algún motivo tendrán que tener. O algo le deberás, o algo le has hecho en el momento. Así porque sí... Estará borracho o así, y no estará en condiciones de...» (LG)</p> <p>«Es que fue una cosa muy rara, porque es que tenía marihuana, ¿sabes? El chaval. Vino y le quitamos la marihuana. Ja, y nuestra amiga, era una chica y un chico. Estábamos mucha gente más, ¿sabes? Y vino la chica, se acercó a él y le hizo, ¡famba! El móvil. Adiós móvil. Y el chaval le dijo "dame el móvil, dame el móvil", no sé qué. Y le dice la jamba, "que no te lo voy a dar". Y yo le dije "tía, ¿no querías ir al baño? ¿No querías ir al baño?" Y se va yendo, sabes, ¿no? Y a la que se va yendo, le coge el jambo así (hace el gesto), y le digo "pero ¿qué haces chaval?". (Hace gesto de pegar).</p> <p>- LE PEGASTE.</p> <p>- Joder, entre tres. El X. una frontal en toda la cara... Joder.» (LG)</p> <p>«Pues si hay alguna fiesta o alguna cosa, pues como este finde. Este finde serán fiestas de Villava y habrá cuarenta mil peleas. Como en todas las fiestas. En todas las fiestas, vas y siempre... Yo, siempre que he ido, o casi siempre, siempre he visto peleas.» (LG)</p> <p>[PELEAS - NÚMERO PERSONAS] «Uno para uno. Uno para uno. Tampoco hay que ser tramposo aquí, sabes, ¿no? Y ya que se pegan, pues que se peguen uno y uno. Y los demás, ja, pues ya, yo qué sé, si se lo matan al otro, pues a separar.</p> <p>- La mayoría de veces empieza con una amenaza. De que si te metes conmigo voy a llamar a este, voy a llamar al otro y la familia entera. Así, ¿eh? Después, cuando te ve allí, que si no sé cuántos. Y así tienen la deuda y cuando se ven, rajada.» (LG)</p> <p>«No, no se entra así. Uno y uno. Si no entra nadie, no entras.</p> <p>- Te tienes que poner si son tres, o si te dicen algo. Es uno y uno.</p> <p>- Pero si ya ha entrado uno de otra cuadrilla, pues entonces vas a ayudar a tu</p>

	<p>amigo.» (LP)</p> <p>«No da igual. Es diferente, un chico y una chica. Como te pegues con un chico y como te pegues con una chica. Con un chico sabe pegar. No es que sepa pegar... - Bueno, no todos, ¿eh? - Te esquivas, te esquivas... Un manotazo que le vayas a meter, te lo esquivas... Bueno. Te digo como vayas a malas. Te esquivas y te da un codazo en la cara que te deja noqueado. Y más si sabe pegar, tú. - Bueno, si sabe pegar es otra cosa. - Ja, pues eso. Si sabe pegar pues te destroza, y ya está. - Eso ya, sabes con quién te metes y con quién no.» (LG)</p> <p>«Luego, cuando, también hay conflictos cuando están las chicas. Madre mía. Cuando se juntan las chicas con nosotros, buf. "¡Que te ha puesto los cuernos!", que si "¡te has liado con este!", que si el otro... Madre mía, nos ponen, como fieras. - A ver, en la mía también ha habido de chicas, pero entre chicas y chicas. - Ah, sí. - En la mía también. - Sí, sí. En nuestra cuadrilla, hasta chicas se han pegado entre ellas, también.» (LP)</p> <p>«Bua, nosotros ya nos pegamos con los otros... - Hace poco, se pegó un amigo mío porque le metieron fichas a su novia. Y fuimos todos, pero sólo se pegaron uno y uno. - Eso es. Para hacerle, ahí... - Eso no es para todos. Se pega uno. Y si se meten, te metes. - Pegar un montón de gente a una sola persona, eso me parece de cobardes.» (LG)</p> <p>[EDAD Y PELEAS] «Igual más, pero hay de todo. - Eso. - Yo creo que hay más en la juventud. Sí. Hay más peleas, sí. Ya te digo, que la gente sale de fiesta y... - Pero que también se ve de fiesta gente mayor dándose de hostias. - No, pero mayor, gente de veintipico. No ves ahí... - No, no, no. Yo digo de 40 años, también, veo gente dándose de hostias.» (LP)</p> <p>«-Mira, justo, este fin de semana que han sido las almadías, han pegado a uno de mi cuadrilla y los que le han pegado iban todos finos. Porque él es un vacilón, y los otros no aguantaron ni media. Y paliza que se llevó. - Y si te metes, o sea, es súper alterados, y como más agresivos... - No aguantan ni media...» (UPM)</p> <p>«Sí, pero, problemas, ya sabes, pues unos que se llevan, pues, igual, marihuana, cosas así. Ya sabes. - Eso, pero si está dispuesto a darte no creo que sea porque... Serán muy tontos, chaval. - O que igual vas de fiesta y... - Eso, porque vas de fiesta o porque va mal o algo. Te quieren pegar.» (LG)</p>
<p>Consumo drogas/alcohol</p>	<p>«Tú en las fiestas vas a ver, en un grupo de chicas o de chicos, todos llevan una botella de alcohol encima. - Todos, todos. - Sí. - Cuando se sale de fiesta, sí.</p>

	<p>- Sí, sí. - Eso, todo el mundo. - Los veinteañeros, los de 15, hasta los de 13 años. Todos.» (LP)</p> <p>«Es que, la gente hace lo que ve en los mayores, tío. (...) Es que es la juventud, que copia a los mayores. Es que es así. - O no. O los chavales se juntan con gente más mayor, primo, que empiezan a beber o a fumar porros desde más pequeños. Claro, tío. Porque donde vivo yo, o sea, yo conozco una cuadrilla, en plan, que son hermanos de los de mi cuadrilla, y tú, tienen 14 años, y nosotros con 14 años no bebíamos. Y empezamos a beber a los 15 o así. Y ahora ella, pues como tienen 14 años, ven el ejemplo que les damos y beben. Y yo ya les digo, que no beban, hasta que no tengan una edad. ¿Sabes? Que nosotros tampoco debíamos beber, ¿sabes? Que tenemos 16. Pero ¿sabes? - Aquí bebe todo el mundo. ¿Y es malo? Sí. Pero bueno.» (LP)</p> <p>«Lo de fumar más, pero lo de beber, pocas veces, pero lo de fumar, ya, empieza una persona a fumar, o porque le gusta o para hacerse un poco el chulillo. - La verdad que sí. Empiezas a fumar y no empiezas porque te gusta, porque en verdad, el sabor del tabaco es una mierda. Pero empiezas a fumar, porque, yo qué sé, primo. Ves ahí, igual, a tu padre, o a tu madre, o a los mayores fumando y empiezas a fumar tabaco, un cigarrillo, primo...» (LP)</p> <p>«En mi entorno también, pues, porros y alcohol todos los días, y tabaco. Todos los días. Pero, pues eme, coca, sobre todo coca los fines de semana. Y cuando llegan fiestas o San Fermín, ¡bueno! (Extiende los brazos; todas ríen)» (UPM)</p> <p>«Fiestas de Barañain y San Fermín. La bajera es... No puedes mear. El baño está siempre ocupado.» (UPM)</p> <p>«Jo, pero es que, este fin de semana hemos estado en el Viña, estuvimos en el recinto del Viña y luego vimos a ver qué era el Anti-Viña. Eso era un poblado de droga.» (UPM)</p> <p>«- ¿QUÉ ZONAS, POR EJEMPLO? - Yo, por ejemplo, creo que zona Zizur, hay bastante. Y por Mendillorri. - Hostia, Mendillorri. - Mendillorri, sí. - Y Barañain, yo creo que también. - Yo creo que también. Bastante. - Yo creo que bastante más que otros sitios. - Pero, yo para tanto, tanto, no sé. - Bueno, y San Jorge... San Jorge es muy típico destino para ir a pillar algo. - Ya. - Y la Mila. - Y la Mila, sí.» (UPM)</p>
<p>Abuso consumos</p>	<p>«Dena den, adibidez, gazteri aktibo bat izan nahi badugu, gizartean mugimendua egotea nahi badugu, nik uste dut drogek, hor, bai suposatu dezaketela arazo bat. Ez? Azkenean, bajeretan, adibidez, pilo bat ikusi da. Ba, bajeretan, drogak kontsumitzen dituzten bajeretan, adibidez, militantzia maila, bai? Edo egunerokotasunean gizartean egoteko joera hori jaitsi izan da pila bat. Eta nik, adibidez, hor bai ikusten dudala... Eta ez da drogen kontua, o sea, ez da zertan kontran izan behar. Baina erabilera, pues teknologiek bezala, ez? Erabilera egokia, o sea, bakoitzak ikusiko du. Ni ez naiz sentitzen inori esateko zer hartu behar duen edo zer ez. Baina bai buruarekin hartzea.» (UPEU)</p>

	<p>«Pues que en una fiesta irán borrachos rasos o drogados, y a la mínima que eso, pues habrá peleas.</p> <p>- Pero no sé, yo siempre he pensado que el alcohol y las drogas no tiene que influir en la..., o sea, en el trato que tienes a los demás.</p> <p>- QUE NO DEBERÍA INFLUIR.</p> <p>- No, porque muchas son conscientes de lo que hacen, y hacen que no.</p> <p>- Pues, todas estás consciente, menos algunas. Pero las normales, sí. Luego al día siguiente te acuerdas de todo. De todo lo que ha pasado.» (LG)</p>
Inseguridad género consumo alcohol	<p>«- Ya por ser chica te tienes que cuidar de... No bebas tanto alcohol, por si te pasa algo.</p> <p>- Exacto. A ver cómo acabas.» (UPM)</p> <p>«Y luego, depende también dónde sales, porque yo, por ejemplo, salgo mucho más a gusto en mi valle, que conoces a todo el mundo, que aquí, en Pamplona, y lo notas porque te cuidas más en beber, y no sé. Básicamente te cuidas más.» (UPM)</p> <p>«-Pero ya siempre, con el vaso pegado a ti. Si lo has dejado un momento, ya ese cubata no se bebe. Si...</p> <p>- Yo, por ejemplo, lo que dices del vaso, en una juerga que hice en sanfermines, me tuvieron que dar de esos vasos y no saber qué llevaba aquello. Porque si no, no tiene explicación.</p> <p>- Yo igual. A mí me ha pasado con un cubata...» (UPM)</p>

VIOLENCIA DE GÉNERO		
Aspectos	Fragmentos	Comentarios
Actitudes machistas	<p>«No sé, porque [ellas] son falsas.</p> <p>- ¿FALSAS?</p> <p>- Sí. Este día están enfadadas, y a las dos horas ya están perdonadas. O al día siguiente.</p> <p>- Sí. Y duermen juntas una noche y al día siguiente, igual, se están pegando. Esta gente...</p> <p>- Y ESO ES FALSO PORQUE...</p> <p>- Bueno, las llaman falsas. No sé.» (LP)</p> <p>«Pues hay algún chico en clase que yo me he enterado que hace algunas cosas como ir preguntando cómo son las tetas de las chicas de la clase...» (UPM)</p> <p>«Sí que es verdad que, nosotras, también tenemos el grupo que es de clase, luego los chicos tienen su grupo de chicos, y las chicas tenemos el de chicas. Pero, que yo sepa, por lo menos en el grupo de chicas no tenemos comentarios hacia los chicos de clase de ninguna manera. Y espero que ellos tampoco. Porque, la verdad, hay muy buen rollo. Pero... Y si algo se dice, lo respondemos. No, pero cosas que se han dicho que te chocan. No rollo machista, y así, sino comentarios que no te gustan de cualquier cosa, yo creo que hay confianza para decírselo. Y bastante.» (UPM)</p> <p>«Jarrera matxistei buruz ari bagara, jarrera sexistei buruz, gauza bat dala ezin joatea etxera beldurrik pasa gabe, edo oihuak jasan behar izatea, edo horrelakoak. Baina gero daude beste 50.000 jarrera matxista, naturalizatuak</p>	

	<p>daudenak, eta ez direnak jarrera matxista bezala askotan aintzat hartzen. Con lo cual, gizarteak ez duela inolako lanketarik egiten horren aurrean eta hori bai herrian, bai hirian gertatzen da. Eta dira asko erlazioak gauzatzeko orduan.» (UPEU)</p>
Piropos	<p>«Luego, según donde sales, según quién, qué baboso, qué te dice, o sea, ¿por qué me dices esto?» (UPM)</p>
Acoso / tocamientos	<p>«Salí de fiesta, me bajé antes de pamplona, que había villavesas aún, a las 5.30. Y me senté al lado de un chico, que además era de mi edad. Y el otro iba súper pedo. Y venga hablarme, venga hablarme, que te tomes un chupito. Y yo que no, que no, que no. Y llegamos a Barañain, y entonces, me daba mucho la pelmada, y yo me apartaba, y el otro se acercaba. (...) Y me bajé y me puse a llamar por teléfono, porque siempre llamo, lo que os he contado antes. Y a la que cruzo el paso de cebra, de repente estaba por detrás siguiéndome. O sea, y yo alucinando, y me gritaba en plan de "que sí, que vamos a tomar un chupito y no sé qué". Pero que iba súper pedo, que iba haciendo unas eses tremendas, y yo no tenía miedo real, porque yo veía que me podía escapar perfectamente.» (UPM)</p> <p>«Y vino un borracho y se le acercó a mi hermana. Entonces, claro, empezó a tocarle el brazo, y empezó a decirle "eh, guapa, guapa", cosas así, y mi hermana, pues del miedo que tiene de que le vaya a hacer algo, o algo, pues al final no le decía nada, hasta que nos dimos cuenta yo y mi prima. Pues mi prima también se puso como una fiera.» (BZT)</p> <p>«Sí, es que yo creo que esas situaciones nos pasan a todas. O de estar en un bar tranquilamente, yo, me pasó una vez en sanfermines. Fuimos, "va, vamos a San Nicolás a ver qué hay". Sin más. Y entrar en un bar y que te empiecen a tocar. "¿Pero qué andas? ¿Pero qué haces? O sea, pero ¿quién eres tú para tocarme a mí?" O sea, horrible.» (UPM)</p> <p>«Me han robado el móvil en el Viña Rock. Estábamos, había mucha gente, y tienes que ponerte, para que no te asfixies, porque entre toda la avalancha de gente que había, no podíamos movernos y tenía las manos delante. Y la manera en que me robaron supongo que no la habrán hecho con ningún tío, porque a un amigo le robaron igual y no le metieron la mano por todos lados. (...). Es que me da mucha más rabia el que se haya sobrepasado y haya metido mano de tal manera, que estoy segura, luego hablando con el amigo, le dije: "¿cómo te han robado a ti?" ¿Sabes? Y me dice: "no, sin más, no me he hecho ni enterar". Y digo, "pues yo sí, porque... por todos lados.» (UPM)</p>
Agresiones	<p>«Sobre todo, como mujer. O sea, para mí violencia es salir un día, un sábado, por Jarauta y te agarren del culo. Para mí violencia es que te griten, o que te... O sea, y todo eso es como que, yo he tenido hasta ahora la sensación de que luchas y acabas asumiendo. Y eso, es un poco donde, yo creo se genera la infelicidad, la no felicidad. O sea, cuando ya, de que luchas contra eso y parece que vas tú sola contra eso, es cuando ya acabas asumiendo. Y vas normalizando situaciones que no tienes por qué.» (ARRO)</p>
Percepción de inseguridad mujeres (caminar solas de noche)	<p>«Bueno, no, mi madre, y cuando yo estoy mi primo, o sea, cuando estoy en casa de mi tía y estoy con mi primo, a mí me dan mucho la lata, en plan, con lo de la hora de llegar. Que me cuide, que no sé qué.» (LP)</p>

«Mira, esta es mi opinión. Yo digo, con todo lo que pasa, imagínate. **Una chica se va sola por la calle, pues te puedes imaginar lo que puede pasar.** Pues todo lo que está pasando de agresiones sexistas, que si violaciones, que si esto. Luego, si va un chico por la calle, no sé qué le pueden hacer.» (LP)

«Yo creo que, si no tuvieras, o sea, **si tus padres no te dieran ese miedo que te causan en la cabeza, yo creo que te quitarías y le dirías algo.** "Me disculpas, no me toques, por favor, que no me agarres de la cintura, no me gusta", o cualquier cosa le dirías (...) Entonces, yo creo que al final es eso, que tus padres te... O sea, pues mi madre le dice "ten cuidado, no te acerques, no hagas esto". O sea, al final, lo que te están diciendo tus padres, al final, hace que no sabes reaccionar, por miedo.» (BZT)

«Y en, y, por ejemplo, **sales al valle, y no estás mandándote mensajes luego de "¿has llegado bien a casa?"** y estas cosas que siempre quedas con las amigas. Yo en Pamplona, salgo, y me puedo ir a casa sola, pero siempre una amiga, ya está atenta al móvil, y yo le mando el mensaje de rigor.» (UPM)

«O sea, todas las noches yo salgo siempre por aquí y todas las noches, en plan de, **a ver cuándo vuelves, con quién vuelves y también a ver con qué gente sales,** porque claro, si no sales con gente que vive cerca tuyo, tienes que volver sola y no sé qué, y al final es un rollo. O sea.» (UPM)

«A mí, mi madre no me lo llega a decir, pero me lo digo yo misma. O sea, que es lo jodido. O sea, yo, por ejemplo, **volver a casa sola, es uno de los pánicos que tengo de toda la vida.** Pero de juerga, como voy pedo, como que me da más igual. Y vuelvo yo sola, y luego, al día siguiente, me da mogollón de cosa de que no sé bien cómo estaba volviendo. Y muchas veces, en ese rato que estoy volviendo sola desde *Enter* hasta Barañain, pues venga a llamar a alguien, para que me coja para que me vaya haciendo compañía por el camino para no pasar miedo.» (UPM)

«**Me da un miedo volver sola...** Y es que, eso, da igual, da igual en realidad. Es que, si es de noche y no a nadie, y no sé qué. Buf, mal. Mal rollo.» (UPM)

«A mí me ha pasado que me han perseguido por la calle, y así. Y yo **me he corrido de acera. Y en realidad era una persona que se había pasado de calle** y no sabía por dónde ir. Un chico. Y yo me he cambiado de hacer por instinto.» (UPM).

«- ¿CREÉIS QUE ESTO LES PASA TAMBIÉN A LOS CHICOS?»

Todas- No.

- Obviamente, no. **Si tienen que volver solos, pues vuelven y tan tranquilos.** Y no se cogen un taxi, sino que van andando hasta casa.

-No, y directamente, **la charla de antes de salir de fiesta, a mi hermano no se la dan.** O sea, yo tengo la típica charla de "llévate el móvil, avisa cuando vuelvas, no vuelvas sola". Mi hermano, mientras, en el salón viendo la tele, esperando.

- Mi madre siempre me dice "antes de volver sola andando, me llamas. Me llamas y voy a buscarte". Y eso, pues, a otro de mi cuadrilla, que también está solo y tal, no le pasa. No le pasa porque se vuelve en bici, se vuelve andando, como sea, y no le va a pasar nada. Lo sabe y...» (UPM)

«- O sea, **nos están enseñando a nosotras a defendernos, a protegernos,** cuando en realidad, se les tiene que enseñar a los tíos que nos dejen en paz.» (UPM)

	<p>«Yo creo que es un peligro real, pero que nos meten ese miedo para que estemos como más atentas, seamos como... Que nos controlemos nosotras, ¿sabes? Que tengamos nosotras cuidado, en vez de ser, eso, lo que ha dicho, en vez de enseñar que sean ellos los que no tienen que hacer.» (UPM)</p>
<p>Violencia en las relaciones de pareja</p>	<p>«Cuando teníamos 18 o 19. Y había una, bueno, una amiga mía que estaba con un chico y lo dejaron, y tal, y temas de acoso, sí. De llamarnos a todas horas a todos, la familia. Y sigo viendo muchos, o sea, muchos perfiles de chicos y... Sobre todo, de chicos. Con ese sentimiento de posesión, ¿no?» (ARRO)</p> <p>«Me he dado cuenta y, en realidad, con todas las parejas que he tenido el sexo, machista no, lo siguiente. Y lo que me ha hecho sufrir.» (UPM)</p> <p>«Y luego, también, una pareja a mí me ha llegado a amenazar con que se iba a suicidar, si le mandaba para casa.» (UPM)</p>
<p>Autoculpabilización /responsabilización</p>	<p>«Me fui al Oinez de juerga con mis amigas y no me llevé el móvil, porque era nuevo y le dije a mi madre, "mira, voy a dejar el móvil en casa", porque íbamos y veníamos en autobús, íbamos bastante gente que tenía móvil, y el chaval me estuvo llamando. Y tenía 11 o 12 llamadas. Y llegamos a casa, perdimos el autobús ese día. Volvimos con una amiga del valle. Todas. Y llegué a casa y tenía un montón de llamadas perdidas de él. Le llamé para contarle esto y me echó la bronca, de que a ver qué hacía dejándome el móvil en casa, que estaba preocupado, que... Y yo culpándome. Me sentí culpable. Digo "lo siento, tenía que haberte avisado. Yo, que me consideraba muy feminista para aquel entonces.» (UPM)</p> <p>«- En un viaje de estudios, de esto, con 15 años, andaba con un chaval y así, y bua. Pues súper pillada, súper enamorada, no sé qué. Fuimos de viaje de estudios y una de esas noches me dijo: "eh, ¿qué te parece si te depilas?" (Ríen) Sí, así, por probar. Y yo "no, no me apetece, estamos de viaje de estudios y no me voy a entrar a una tienda, comprar cuchillas para depilarme". Pues me dejó de hablar un día o dos del viaje de estudios. Y yo me sentía fatal, en plan, "joder, pues podía haberlo hecho y no hubiese pasado todo esto y me hablaría ahora tan normal". Y, o sea, cosas así, ¡qué horror! Que ahora lo piensas y dices "qué hostia se llevaba". (Ríen y asienten) Es que... - Es que en el momento no eres consciente. Tiempo más tarde, aún te estás culpando y aún le das vueltas a la situación y es un trabajo de todos los días y de todas horas y...» (UPM)</p> <p>«Hombre, la violencia esta, psicológica, esta manera de tratarte a ti, que te hace sentir culpable, y que luego te afecta en las relaciones, normalmente no la tienen entre ellos.» (UPM)</p>
<p>Masculinidad</p>	<p>«Y si vienen, pues vienen, tío. Yo voy a saco. Si viene la mala gente, pues habrá que responderles. Aunque salgas mal parado tú primero. A echarle huevos.» (LG)</p> <p>«Bueno, en eso también tuve que adaptarme un poco. Porque es bueno. Es bueno que la mujer sea independiente y bueno, o sea, que a veces ya sí, ellas pueden, pero siempre con respeto. Porque, a veces, he visto que... Como que quieren tomar el mando, y bueno, pues luego ya estás dentro. Yo, o sea, yo choqué con eso, ¿no? O sea, vi, vi esa situación que es muy diferente.» (ARRO)</p>

	<p>«Y cuando se han roto esas parejas, son las mujeres las que, en general, han roto las parejas, y entonces hay unas dinámicas como de “te odio, porque me has dejado, te has ido (...) Sí, sí. Sí. Y con odios que se les quedan porque le has abandonado delante de todos los amigos. O yo qué sé. No sé, creo que va por ahí, pero bueno.» (UPM)</p> <p>«-Es como que las chicas tendemos a hablar entre nosotras nuestros sentimientos y tal. Y ellos es como que lo tienen super prohibido, el tío no llora, el tío no se derrumba, no lo pasa mal por una tía, el tío súper guay. Y ese conflicto, el no poder contar con...</p> <p>- Y las situaciones estas del tío hablando con su novia, que llama la novia, dónde estás, vamos a quedar, y el otro hablando y los colegas ahí: bua, blando, marica, no sé qué, que te está llevando...» (UPM)</p>
Negación violencia femenina	<p>«Yo lo veo así, que son unas putas pringadas que no tienen cabeza con lo que hacen. Pero ¿qué se creen, ahí? Pégale un puñetazo a la pared, que, aunque sea te rompes el nudillo, no te rajes las venas.</p> <p>- Yo he oído que algunas veces, eso lo hacen para tranquilizarse, no sé, para no... - Eso lo hacen para hacerse las guays y decir "mira, mira lo que me he hecho". - No todo el mundo lo hace para hacerse el guay. - Jo, que no. - No.» (LG)</p>

VIOLENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO		
Aspectos	Fragmentos	Comentarios
Relaciones con profesorado (horizontalidad vs. Verticalidad)	<p>«¿Expulsar de la clase o del instituto? - Sólo una vez me expulsaron. - Pues a mí, cuando me cambiaron del instituto, al IES, que estuve un año, me expulsaron una vez porque llegué demasiadas veces tarde" (LG)</p> <p>«A mí sí. Bueno, eso era como... Cada año tres días, ¿eh? Sólo porque a un profesor de educación física estaba diciendo "es que esta mujer se gusta de X.". Dije, "mira, vete a tomar por culo". Y para casa.» (LG)</p> <p>«En su instituto, porque en el mío... - Allá, igual, la liabas un poco, igual ya te cogía manía algún profesor o algo, y ya la habías liado para todo el curso. - Porque imagínate cómo tiene que estar un profesor que tiene a 22 alumnos o así. - Nosotros éramos treinta y tantos en una clase. No nos aguantábamos» (LP)</p> <p>«Y que no era tan exagerado, pero los tiempos de mi hermana, cuando ella estudiaba, ningún alumno se le encaraba a los profesores ni nada. Ahora, yo creo que poco a poco, sí que es como más violencia, pero de los alumnos hacia los profesores. Y yo creo que cada vez vamos a peor.» (BZT)</p>	
Agresiones (entre iguales y hacia el profesorado)	<p>«Sí, todos los días. Un libro de lengua, a tomar por culo. Un libro de matemáticas, a tomar por culo. Siempre" (LG) "Yo te juro que robaban libros para joder a la gente" (LG) "Eso, eso parece una casa de robo. Siempre robando. Siempre. Le tengo una manía a mi libro de lengua..." (LG)</p>	

	<p>«Me caía mal una persona y decía, mira, pues cogía los 3 libros que tenía debajo del esto y a tomar por culo.» (LG)</p> <p>«- Pues, yo, con la mitad me llevaba bien y con la otra mitad estaba como... Eran como dos bandos, unos nos echábamos mierda a los otros, y los otros a nosotros.» (LP)</p> <p>«- Yo, en verdad, me llevaba bien con todo el mundo, pero bueno, con algunos mejor y con otros peor. Tenía mi grupo de colegas, en clase, y ya está.» (LP)</p> <p>«Alguno lo pasaba mal, y todos los chicos encima de este chico. ¿Sabes? Que, si uno se sentía mal, todos le ayudaban. Que cuando se sentía mal... A ver. Cómo lo digo sin decirlo mal. El que estaba todo el día tocando las narices, íbamos todos en contra. (...) Porque él, como siempre se hace superior a todos, pues luego nosotros, todos contra él. O sea, no digo pegarle, digo discutir.» (LP)</p> <p>«En mi colegio hubo. Porque le castigaron, y pues, él se puso a insultar a la profesora. Lo expulsaron.» (BZT)</p> <p>«Yo, cuando iba a tercero, uno que se llamaba M. le pegó a la profesora, le dio una patada. Le mandaron a dirección.» (BZT)</p> <p>«Lo que está cambiando, al menos, es la violencia al profesor. Que el niño o la niña ha hecho algo malo, el profesor le haya castigado, pero que ni le ha levantado la mano, sino que simplemente le ha dicho "oye, vete de clase" o, "te expulsamos del colegio porque has hecho tal, y luego llega el padre o la madre, y le pegue al profesor, y sea un rollo porque "¿qué le has hecho a mi hijo?". Al final lo que hace es reforzarle la conducta que ha tenido ese muchacho o esa muchacha respecto al profesor.»(UPG)</p>
Bullying	<p>«Algunas veces se pasan y te rompen algo que vale mucho. A mí me hicieron eso. O sea, compré una pelota de esas de 14€ y viene una y me la pincha. "Ah, que se te ha explotado". Pero qué hijas de puta, en serio, ¿eh? Yo, "me la vas a comprar". "No, no he sido yo". Y le estaba escribiendo por el WhatsApp "ya se lo he pinchado". Pero ésta es tonta. Hostia, macho.» (LG)</p> <p>«¿Y QUÉ PROBLEMAS TENÍAIS? - Pues bullying, y cosas así. - ¿Te hacían bullying o qué? - Algunos. (Rien varios) - Que es algo serio, ¿eh? - A mí me llamaban "panceto".» (LP)</p> <p>«Dependiendo de cómo te vestías, si actuabas o hablabas, te clasificaban por clases. Pringado, guay. Dependiendo - Pues a mí me trataban guay, pero cuando dejé la primaria, me trataban como una basura. Sí. Me llamaban gafotas, mucho.» (LP)</p> <p>«- Yo creo que eso es más en primaria. Yo sí tengo el recuerdo de, en primaria, igual, sí, meterme con algún compañero, así, insultarlo y así. Pero... Luego en la ESO, primo, no sé. Igual, no sé, no me... - Maduras.» (LP)</p>
Fracaso escolar/violencia	«[FP Mejor]- Porque hay más cercanía con los profesores, ¿sabes?»

institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Y te dan más libertad. - Y puedes trabajar. La tierra, y todo eso. - Y somos un grupo mucho más pequeño. Y que, como que nos enteramos más. No sé. Es diferente. - El instituto este solo tiene una clase. - Y la forma de dar clase, también. - Sí, cambia. - Sí, está más guapo. Y no sé, no te rayas tanto. Igual estás más atento. - Sí, pero porque también estás menos. - Igual al colegio vas con mucho asco, al instituto. ¿Sabes? - Sí. - Bua, qué asco levantarte y aguantar el peñazo de un libro. - Y los profesores, llegas a clase, y están ahí... Una cara pocha. - ¿EL AMBIENTE ERA MALO? - Sí. - Sí, los profesores siempre amargados.» (LP) <p>«[Instituto ESO] - A primera fila, ni de coña, te sientas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es que igual, se te cae el boli, allá, donde estudiaba yo, se te caía el boli y te levantas sin permiso, y te ponía un parte. ¿Sabes? Como una expulsión, pero, que se te cae el boli. - ¿HABÍA MUCHO CONTROL? - Sí.» (LP) <p>«Esto es una FP básica. Aquí no hay tanta caña como en el instituto. En el instituto entrabas a clase y "saca los ejercicios, no sé qué". Y aquí, entras, no sé, "¿cómo te ha ido el día?", empezamos a hablar, no sé qué. Luego ya empezamos a estudiar.» (LP)</p> <p>«Yo, por ejemplo, el año pasado, pues igual un día a la noche decía "aj, qué asco ir mañana al instituto, ¿sabes? ¡Qué pereza levantarme!" No sé qué, no sé cuántos. En plan... Y ves ahora en cambio, pues mañana al instituto, pues bien, bien, bien. Es diferente, tienes ganas. Antes iba desanimado.» (LP)</p>
----------------------	--

VIOLENCIA Y REDES SOCIALES	
Aspectos	Fragmentos
Emergencia de conflictos en las redes	<p>«Alde batetik, erraztasunak jartzen ditu gauzak jakinarazteko, ez dakit zer, baina beste alde batetik erabilera txarra... Jo, niri datorkit burura pasa den karpako bideo famatua! Horrek, uf, bueno, e... Erraztasuna, pues hori, sare sozialak baita. Beno, grabatu zen bideo bat, pues egoera sexual batekin, ez? Eduki sexualarekin. Eta beharbada... Beno, enfokatzen dute emakumearen aurpegia tal cual, eta gero, argi geratu ez baldin bada, gainera, pues Facebooken bilatu nor zen neska eta bere argazkia, Facebookeko argazkia, guztiok jakin dezaten nor den neska. Neska, e? Mutila ez.» (UPEU)</p> <p>«Yo creo que también influye mucho que ahora todo sale en las redes sociales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sí. - Antes, por ejemplo, hace 20 años, había una pelea y no salía. O había una agresión sexual y no salía. Pero ahora parece que los jóvenes somos los más agresivos, los más vagos, porque todo sale ahí. Se ve.» (BZT) <p>«- Bueno, eso que había dicho I. de los chicos de clase, que le habían preguntado cómo tenía las tetas, otro no sé qué, eso había sido vida red social.</p>

	<p>P- AHÁ. L- O sea, en las aulas, directamente ese tipo de conflictos, no los tenemos. Es luego por WhatsApp, que te enteras...» (UPM)</p> <p>«Al final, yo, con el chico ese que os he comentado antes, que me dijo lo de suicidarse y así, no me controlaba tanto la hora, pero sí, todo el rato que si tengo un WhatsApp suyo tengo que contestar, ¿sabes? Pues yo tengo el recreo, y él sabe que yo tengo el recreo, y ya me está hablando. Pum. Y yo como, joder, estoy en el recreo y quiero hablar con mis compañeros, como..., hace que esté presente en todos los ámbitos de tu vida, ¿sabes? Así.» (UPM)</p>
--	---

DIVERSIDAD CULTURAL	
Aspectos	Fragmentos
(Des) integración	<p>«Bueno, hablando un poco del ámbito social, bueno, a mí en lo personal me costó mucho abrirme. Llegar a otro entorno, a otro país, es un gran cambio. Y bueno, pues no te queda otra que adaptarte, ¿no? (...) Que los jóvenes la mayoría se conocen desde pequeños y como que son muy unidos, ¿no? Y a veces es difícil, quizá, encajar en un grupo. Porque ya se conocen todos. Y eso a mí me costó bastante. Pero bueno, sin más.» (ARRO)</p> <p>«Y a la hora de buscar oportunidades de estudio, igual era un poco frustrante, ¿no? Estaba muy desinformado. Que hay ciertas temporadas de inscripciones para FP y tales cosas, entonces, yo también, como me estaba adaptando y era un chico tímido, tampoco salía ni buscaba mis oportunidades. Mi mamá estaba trabajando. Entonces, bueno, no me quedó otra que buscar y buscar» (ARRO)</p> <p>«Nosotros, la verdad, es un poco más complicado, porque al venir de otro país, el estudiar allá hemos dejado todas nuestras amistades, conocidos de allá. Y venir aquí, empezar de cero (...) Hablaba con mi madre en Ecuador y me decía "hijo, coge una calle, recto, vete hasta el fondo, conoces algo y regresas por la misma para que no te pierdas". Entonces dije, voy a hacer eso. (...) No conocía nada, a nadie, como para poder subir a Pamplona. Entonces, pasé alrededor de uno o dos meses que de B. no salía. Pues estaba solo en casa. Hasta que conocí gente de mi país, que es lo que más hemos podido unirnos.» (ARRO)</p>
Discriminación (social y medios de comunicación)	<p>"Sí. Porque al final, yo soy latina, y siempre es como que los latinos somos el mayor de los problemas de las agresiones en los bares y cosas así. Al final... - U otros. O los gitanos, también dicen. Por ejemplo, con la gente gitana. - Entonces, yo creo que al final, las noticias que yo veo en el periódico son como más despectivas cuando son discusiones o peleas de latinos, que cuando han sido españoles. Creo yo.» (BZT)</p> <p>«No sé dónde vi... Yo leí una noticia que era como que, o sea, hicieron un comentario que los latinos éramos la basura, que habíamos... Como que habían dejado entrar la basura, y que por eso eran tantos problemas. Algo así leí en una noticia, y era un poco, como...» (BZT)</p> <p>«No. Yo creo que no. Porque, al final, hay peleas de gitanos en todos los lados, de latinos, de rumanos... - De españoles. - ...y más que todo, yo siempre he visto, más que todo, más de españoles. Yo he visto más españoles pegándose.» (BZT)</p>

<p>Racismo</p>	<p>«En plan como que cuando me fui al primer colegio, como que "viene una negra". No, a mí no me insulta que me digan negra, pero cómo, la gente cómo lo dice y cómo lo expresa, es como que "cuídate un poco la boca".</p> <p>- O SEA, NO ES QUE TE LO DIGAN SINO LA FORMA COMO TE LO DICEN.</p> <p>- A mí me da igual que me digan negra. Pero en plan de, ¿sabes? Negra, con amor.» (LG)</p> <p>«Es que yo racista no soy, pero es que hay mucha gente que viene de otros países, y puede estar aquí bien, y luego hay mucha parte de gente que está aquí robando y haciendo cosas, ¿sabes?</p> <p>- Eso. Eso es otra cosa.</p> <p>- O sea, yo racista no soy, o sea, yo si vienen y están bien, a mí me da igual. Por mí que estén. Pero, es que, tú te pones a mirar cantidad de robos y la mayoría son de fuera. Y cantidad de cosas así.</p> <p>- Es que lo que pasa es que la economía no... No está muy bien, y creo que, por eso.» (LG)</p> <p>«Y luego está también la mala gente, que son ya latinos, chusma, y así.</p> <p>- Sí. Panchis. (Ríen)</p> <p>- Es verdad.» (LG)</p> <p>«Es que me ha hecho mucha gracia, porque ha dicho "gente latina", y luego ha dicho "gente normal".</p> <p>- A ver, normal, no. Quería decir gente que no es latina ni nada.» (LG)</p> <p>«Gente latina, y así. Se les suelen decir panchitos.</p> <p>- Los panchis. Panchis, tío. Tú ves un panchi y dices, este es un panchi.</p> <p>(...)</p> <p>Yo qué sé, la gente de Chile, de Colombia, esa gente.</p> <p>- Eso. India, por ahí.</p> <p>(...)</p> <p>- ¿TÚ DE DÓNDE ERES?</p> <p>- De República Dominicana.</p> <p>- Es que eso no es panchito. Panchitos igual son bolivianos, ecuatorianos...</p> <p>- Los panchis.</p> <p>- Peruanos.</p> <p>- Los panchis de toda la vida. Que son bajitos, siempre así, chiquitinos.» (LG)</p>
<p>Pandillas</p>	<p>«Pues yo, tranquila. Porque tampoco es que me van a matar, ahí. Yo también tengo manos, ¿sabes? Y eso. Con cuidado, por si acaso viene una pandilla, ahí, y me matan.» (LG)</p> <p>«Bandas de que no te puedes meter con ellos.</p> <p>- Sí, sí. Muchísimos.» (LG)</p> <p>«En todos los barrios están. Hay de todo. No voy a decirlas palabras, porque no. Eso no se puede decir. Eso ya es privado. Estamos hablando ya de cosas que no pueden ser.</p> <p>- ¿Y SON GENTE, LA MAYORÍA, DE ORIGEN EXTRANJERO?</p> <p>- Los chichos, los chichos.</p> <p>- Sí.</p> <p>- Sí.</p> <p>- ¿Y OS DA MIEDO ENCONTRAROS EN ALGUNA CIRCUNSTANCIA CON ESTAS PERSONAS?</p> <p>- No, si no les has hecho nada...</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Eso. Son personas que, si no les haces nada, pues que ellos no te hacen nada. - No te va a hacer nada, no tienen ni excusa. - Pero siempre, hasta que te hagan algo, ¿sabes? - Yo no me fío. - ENTONCES UN POCO DE MIEDO... - También te pueden... Lo malo es que algunas veces te pueden manipular. En plan que si no haces esto te haré esto o diré esto. Algunos te tienen como que, vigilado, y yo uuuuu.» (LG)
--	--

EUSKERA / VIOLENCIA POLÍTICA	
Aspectos	Fragmentos
Derecho estudiar en euskera	<p>«Beno, euskaraz egiten dugunok bai, badakigu lotsagarria dela, ez dakit zea gainerakoek? Berdin zaie. Es que ez dute ezer egiten. Eta nik nire klasean entzun dut "pues si quieres estudiar en euskera vete al País Vasco". Es que, o sea, barkatu, hemen baita ere ofiziala da euskera. Beno, hori alde batetik. Graduazioetan izan da sekulako istilua, zeren eskatu genuen mesedez, mesedez! Diskurtsoa euskaraz irakurtzea. Eta erantzuna? Bueno, asieran zen betikoa: "pues yo quiero en arameo". Bueno, pues egiten denean arameoa ofiziala pues eskatu ahal izango duzu, baina bitartean ez. Eta gero, erantzuna ez zen ezezkoa izan, baina izan zen nola "ez, bozkatu dugu eta aukeratu dugu..." Nola? Nola bozkatu? Barkatu, es que hor ez dago bozkaketarik. O sea, eskubidea badaukat eta nahi dut. Punto. Nire ustez. Ez. Es que bozkatu dugu. Ez. Ez da bozkatu behar. Nahi baldin badut eskubidea dut. Eta eskatzen ari naiz. Hor ez dago diskurtsorik. O sea. Horrela da. Baina bueno, bai. Ikasleak ere... Gara arraroak. Ez? "Los defensores, los ez dakit zer". Beno, horrela ez gara inora joango.» (UPEU)</p> <p>«O sea, ni adibidez, nire esperientziaz, euskaraz ikastea guztia beti oztopoak izan ditugu. Adibidez, batxilergoan, nire institutuan ere ez zegoen. O sea, euskarakoak gelditzen ginen ordu bat gehiago. O sea, orduategia zen 8tik 3tara eta gaztelakoak 2etan etxera joaten ziren. Eta beti da plus bat gehiago zure hizkuntzan ikasi nahi duzulako. Eta hemen karreran, ba berdina. Orduategia eta lehen komentatu duzun TFGarena berdina. Niri TFG euskaraz egin nahi badut, bakarrik ditut 2 gai eta 2 irakasle. Eta bestean, gaztelaraz egin nahi badut, ditut 50 gai. O sea, orduan da, azkenean hori batzuetan, oztopoak dira. Eta batzuetan ere ni euskara utzi behar izan dut alde batera eta konformatu gaztelararekin.» (UPEU)</p> <p>«Baina gero jotzen duzu karguetara, edo guk, adibidez, IAtik ere eskatu izan ditugu informeak edo unibertsitatera, eta ez ziguten jaramonik egiten. (...) O sea, ni zentzu horretan sentitzen naiz guztiz, euskaldun bezala, guztiz abandonatua. Aspectu guztietan.» (UPEU)</p>
Tensión vascoparlantes / castellanoparlantes	<p>«Ikaskideen artean, adibidez, "los de euskera". Edo, hori. Adibidez, nire klasean ere gertatu izan zen gehien bat azkenean. "¡Ah, los de euskara!". Bi talde berezituko balira bezala (...) Eta "ez zara konturatzen euskarakoei horrela deitzen gaituztela?" "El ala oscura" deitzen gintuzten euskaldunei!» (UPEU)</p> <p>«Yo sí que me acuerdo de ver a, en el x cuando iba al instituto de Berriozar, porque yo, de pequeña, siempre he sido de Berriozar, yo creo que era más discusión los de castellano con euskera. Siempre. O sea, no sé si tú has notado, pero siempre era... (...) Cada uno se lo llevaba a un extremo. Cada persona se lo llevaba a un extremo, pero al final siempre era como... Si los de euskera estaban</p>

	<p>en el campo de fútbol, pues los de castellano no podíamos estar. O así, cosas muy tontas, yo creo que, en general eran cosas muy tontas, pero que siempre había... ¡Y creo que hay! Creo que hay, todavía, roces entre euskera y castellano.» (BZT)</p> <p>«Orain gertatu da oposaketen kontuekin, jarriko dutela euskara baldin badakizu puntu gehiago dituzula (...) O sea, esaten digute batzuetan, igual irakasle batek aipatzen du hori: "bueno, pues ahora los de las oposiciones, los que sepan euskara mucho mejor, os quitarán la plaza". Baina gainera egiten dute batzuek con tono... Eta esaten dizute ondokoak "joder, ya vas a tener muchas más oportunidades que yo". Eta orain ikusten dute nola, hola, kompetentzia bezala. Baina hartzen dute arazo bezala, esaten dutelako agian joe, ahora me voy a tener que poner a estudiar euskera". Baina arazoa bezala, ez oportunitate bat bezala edo.» (UPEU)</p> <p>«Kontzientziario maila, nik uste, eskasa dagoela. Azkenean, erdaldunak ez dira konturatzen igual, ba jarrera horiekin ari direla euskal kulturaren sustraia mozten, zergatik euskara euskal kulturaren muina da, azkenean. Eta hasten bazara zapaltzen eta zapaltzen, gutxinaka gutxinaka, azkenean kulturarekin geratuko gara, Nafarroan gutxienez, beheko lekuetara atxikirik. Beheko tokietara. Eta oso triste izango zen nire ustetan hori. Kontzientziatu behar dugu jendea.» (UPEU)</p>
<p>Cuestión conflicto político</p>	<p>«Eta gero, euskarak duen irudiari buruz, gizartean, lotzen da euskara, beti, ideologia finko batekin, beno historiaren parte batekin. Beti lotzen da horrekin. Eta badirudi... Ez dut esan nahi, baina badirudi euskara jakitea dela... Euskara jakiteko izan behar zarela pues hori, ez? Guztiok badakigu zeri buruz... Eta ez!» (UPEU)</p> <p>«Guk herrian, adibidez, lagunarteko artean erabaki genuen hartzea lokal bat, ez? Lagunartean egiteko. Eta batzuek nahi zuten... Bazeuden bi talde. Batzuek nahi zuten lokal hori erabili "Gure esku dago" bilerak eta antolatzeke, baina claro, zegoen beste talde bat nahi zuela denbora pasatzeko lekua izateko. En plan ludiko rekreatibo deitzen dena, ez? Ez dakit, pin-ponak, billarrak, Play-Station, eta ez dakit zer. Eta hasi ginen duela urte bat eta, pues beno, ja hasi ziren gatazkak. Pues batzuk nahi zuten egin Altsasuko presoan aldeko barrarekin, festetan eta hola, eta beno, festak ez, aparteko batzuk. Barrarekin dirua atera, beste batzuk esaten zuten ezetz, dirua izan behar zela lokalerako eta bertako gauzak pagatzeko eta horrela. Eta bueno, zer gertatu zen? Ba azkenean egin genuela bilera bat eta erdia kanpora joan zela.» (UPEU)</p>

<h2 style="text-align: center; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px;">SISTEMA PENAL / VIOLENCIA INSTITUCIONAL</h2>	
<p style="text-align: center; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px;">Aspectos</p>	<p style="text-align: center; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px;">Fragmentos</p>
<p>Riesgos/normas</p>	<p>«- Por ejemplo, él tiene 18 años. Si la caga, ya sabe, es mayor de edad. Nosotros tenemos 15 o 16 años. Si la cagamos, pues, es como...</p> <p>- Hombre, te pueden meter en un centro de menores, sí, pero, hay como, antecedentes y todo eso. Luego pill a un mayor de edad, pues a la primera, a comisaría.» (LP)</p> <p>«-Sí. Por ejemplo, imagínate, si es un grupo, una cuadrilla de 10 chavales, si 6 roban, ponte de acuerdo que los otros 4 también van a robar, porque... No se van a quedar ahí...</p>

	<p>- ¿El qué? ¿El qué? ¿Los cuatro, qué?</p> <p>- No.</p> <p>- Los cuatro también van a robar.</p> <p>- Sí, porque luego te dicen, "anda, pero que eres marica", no sé qué, no sé cuánto. Y luego, pues caes en la trampa y te pones a robar.» (LP)</p> <p>«- Pues amigos que roban.</p> <p>- ¿Y tú no robas?</p> <p>- Y tú has robado también.</p> <p>- Sí.</p> <p>- Y tú. Y ya está, primo.</p> <p>(...)</p> <p>- No. Es fácil decir eso. A mí no me apetece robar, pues no voy a robar. Si yo quiero una cosa me la compro.</p> <p>- Hombre...</p> <p>- A no ser que me falte dinero y tenga hambre.</p> <p>- Eso pasa.</p> <p>- Depende la personalidad que tengas.» (LG)</p>
Centros de menores	<p>«[Sobre su estancia en un COA]- Mal, porque no puedes salir, tío. Me prohíben muchas cosas. Y por cualquier cosa ya...</p> <p>- ¿Te dejan usar el móvil?</p> <p>- Nada. Estás encerrado en una habitación todo el día.» (LG)</p> <p>«[Sobre el COA]- ¿Y AHÍ HABÍA PROBLEMAS TAMBIÉN? ¿CON ELLOS?</p> <p>- Sí, de vez en cuando. Con la seguridad y así. Te tenían que contener.</p> <p>- ¿Y CÓMO ERAN LAS CONTENCIÓNES?</p> <p>- Pues que te dejaban destrozado, luego, tú. Pues contención. Pues como que te tienen que contener. Te ponen así, te suben el brazo para arriba, y te contienen así. Y si te mueves, pues te suben el brazo más (...) Bien, son fieras, tú. Los de seguridad. Son fieras. Te dicen "¿qué tal estás, no sé qué?". Tal. Son fieras, tú. Lo que pasa que cuando tienen que hacer su trabajo, pues no les... Te tienen que contener. Les jode a ellos también, porque joder, estás todos los días con ellos. Que al final también, ¿sabes? Y con los educadores también, y todo, ¿sabes? Pero, ja, pues cuando tienen que hacer su trabajo, pues te van a ...» (LG)</p> <p>«Pues cuando te volvías loco, ¿sabes? Y estabas haciendo... O bajas de nivel, por una puta chorrada, que estás hablando, y estás hablando así algo con tu amigo y te dicen "¿qué has dicho? Respeto, venga". ¿Cómo que respeto? Y ahora no voy a subir de nivel por la puta gracia que me has hecho de respeto. Y ya está hecho. Otra semana sin subir de nivel. Y a aguantarme. O igual hasta bajas, porque ya, como te dicen que has perdido el respeto, y le insultas, venga otro respeto. Otro respeto, a la contención, venga. Ya no subes de nivel y bajas.» (LG)</p> <p>«Pues algunos ahí siguen, en reforma, que, en vez de COA, reforma. Y pues ahí (...) Ya han salido del COA, y ja, pues los que han... Van, pues a reforma (...) Pero de estar con un amigo, hacer una cosa, y que a mí me hayan puesto, por ejemplo, libertad vigilada, y a él le han metido a la cárcel (...) Porque era mayor de edad.» (LG)</p>
Autolesiones	<p>«¿Y HAS VISTO ALGUNA VEZ ALGUIEN QUE...? DECÍAN AHORA POR AQUÍ, ¿ALGUIEN QUE SE HAYA AUTOLESIONADO?</p> <p>- Sí, joder. Jambas.</p> <p>- Mucho, normal.</p> <p>- Hostia, pero ¿tú qué haces, chavala? ¿Tú estás tonta? Pégale un puñetazo,</p>

	<p>pero no te rajes, me cago en dios, subnormal.</p> <p>- Pegar un puñetazo a una pared o algo, es una forma de autolesionarse.</p> <p>- Pero no rajarte aquí, con una cuchilla. Eso es... Eso es de descerebradas. Están locas de la cabeza. (...) Que yo, mira, he visto a jambas de los centros, así, con todo, rajas así, pero todo, ta, ta, ta, ta. Pero seguidas, así, una detrás de otra.» (LG)</p>
Detenciones	<p>«- No, no. No me trataron mal. Fue en el primer momento, ja, porque yo me pongo nervioso cuando les veo. Y más si me tienen que llevar ahí. Que sólo pensar que me tengo que estar ahí, me entra aquí como un apretón en el pecho... ¡Bua!</p> <p>- ¿PORQUE ANTES HABÍAS TENIDO YA ALGÚN PROBLEMA CON ELLOS?</p> <p>- Sí. Porque ya he estado más veces. Claro. Y un apretón en el pecho que... Bua.» (LG)</p>

¿QUÉ ES VIOLENCIA?		
Aspectos	Fragmentos	Comentarios
Definición	<p>«Se cree violencia cuando llega un punto que ya es insostenible. O sea, una persona que ejerce la violencia física contra otra. Pero violencia es mucho. O sea, violencia, yo creo que abres la puerta de tu casa y hay un montón de situaciones de violencia.» (ARRO)</p> <p>«No sé. Hombre, pues relaciones de poder, sí. Pero no sé. Pero eso, a mí, más que las cosas, pues, que se identifican fácilmente y que todo el mundo las ve, pues me fastidian más las cosas sutiles que son difíciles de identificar, o que...» (ARRO)</p> <p>«Ahora hay, o sea, sí que vivimos violencia, pero de distintos tipos. Tenemos violencia en las redes sociales, tenemos violencia de esa en internet, tenemos el bullying, tenemos... Son tipos de violencia que podían estar antes, pero que se les ha dado nombre. Redes sociales e internet lógicamente no, pero cosas como el bullying, que ahora, pues se le está dando mucha más importancia, la que debe tener, claro. Violencia de género, violencia doméstica, hay muchos tipos de violencia que se le está dando ahora una relevancia que, porque como comentábamos. Pero sí, sí. Está claro que violencia sufrimos, pues cada uno lo que, no sé, a lo que se atreva a llamar violencia, ¿no? Violencia es que suban el IVA a la cultura. Violencia es que te reduzcan las becas. Violencia es... No sé. Pero yo creo que sí, que la violencia está presente todos los días.» (UPG)</p> <p>«Yo creo que es más fácil darse cuenta cuando es una violencia física, ¿no? Al final la violencia, si te abren la cabeza, pues yo qué sé, un puñetazo, o cualquier cosa así. Pero después existen otros muchos tipos de violencia, como los que estamos hablando, como la precariedad laboral, ¿no? Que te tengan una hora extra trabajando y no te la paguen, eso es violencia.» (UPG)</p> <p>«Porque yo, así como a la pregunta de si puedo identificar entre dos personas cuándo hay violencia, no te diría que sí, porque yo no entiendo todas las agresiones verbales como violencia. Yo, igual es por dónde vengo, o por las relaciones de amistad que he tenido siempre, pero en mi pueblo, gran parte del discurso persona con persona, hay muchos tacos y muchos insultos. Pero no es violencia. No es violencia, porque te lo esperas del otro, sabes que esto, y sabes que es lo que hay. Luego, en las redes sociales, lo que se lleva mucho ahora es</p>	

	<p>que cualquier crítica parece algo violento. O sea, las críticas han estado siempre ahí, e internet no se detiene por una crítica o porque te sientas ofendido. Es que estamos en un momento que parece que todo ofende a todo el mundo.» (UPG)</p> <p>«Porque yo, por mucho que le escriba a mi pareja "dónde estás, no sé qué", no estoy ejerciendo, no estoy en posición arriba, por encima de él. Él me dice: "hala, pesada, vete por ahí". No se siente de la misma manera. Creo yo... Sí que puede haber casos de chicas que están encima de sus parejas todo el tiempo. Pero yo no lo consideraría un tipo de violencia...» (UPM)</p>
<p>Invisibilidad/Normatización</p>	<p>«Yo pienso que, muchas veces, nos inculcan, digamos, una reacción muy conformista con respecto a las situaciones violentas que percibimos, ¿no? (...) Yo creo que nos inculcan el conformismo de dedicar "no te quejes que antes la cosa estaba peor y antes estaba mejor". Como diciendo "os quejáis de vicio". Entonces, yo creo que esa postura conformista, nuestra juventud la tiene de tal manera, tan inculcada, que estamos impregnados de que somos estáticos ante situaciones que son realmente preocupantes, ¿no? Y eso se genera una pasividad, pues impresionante, yo creo. De cara a un nivel social, o una capa social como es la juventud.» (UPG)</p> <p>«Esa violencia, esas opresiones que comentamos, están tan estructuralizadas que, al fin y al cabo, es eso, las asumimos. Antes se manifestaban mucho más violenta, quizás, sí. Pero ahora siguen estando. Lo que llevamos todo el rato comentando, cómo estamos jodidos en el trabajo, la precariedad es enorme, se asumen cómo tenemos que comportarnos, se asume cómo tenemos que ser. Tenemos que dar una imagen, tenemos que cumplir unos cánones. Y eso al final, son unas opresiones y una violencia bastante grave, pero que quizás no es tan violenta en el aspecto físico. No se manifiesta tan, pues te pegan una paliza. Aunque se sigue dando. Hace poco a un chaval le dieron de hostias por ir con su novio por la calle. O a cuántas mujeres han asesinado. Pero también en el ámbito de las luchas laborales. Antes sí que eran mucho más violentas, físicas, pero ahora, lo que hemos comentado de la precariedad en el trabajo y todo esto, yo creo que se infravaloran esas violencias que estamos sufriendo por el hecho de que las damos por válidas, prácticamente.» (UPG)</p>

<h2 style="text-align: center;">ESPACIOS PÚBLICOS Y VIOLENCIAS (calle, barrio, bajera, ...)</h2>	
Aspectos	Fragmentos
<p>Centralidad de la calle</p>	<p>«En verano a mí en la bajera no me gusta estar, en verdad. Mejor estar en la calle. Pero en invierno, que hace frío, joder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cunde muchísimo. - Cuando estás en pleno invierno, o estás en un portal o estás aquí. - Yo, es que no puedo estar un día sin bajar a la calle.» (LP)
<p>Barrio</p>	<p>«A mí me gustaría cambiarme de barrio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿EN CUÁL VIVES? - Me gustaría vivir en Nuevo Artica. Lezkairu. En un sitio, así, tranquilo. Que no haya tanta gente. Es que San Jorge me pone de los nervios. O sea, estoy a gusto, pero no hay ambiente.» (LP)

ANEXO 2: Carta de invitación a los grupos de discusión

Estimado/a

Se está llevando a cabo un estudio encargado por el Gobierno de Navarra, para conocer vuestra opinión como jóvenes. Se trata de un encuentro de una hora de duración, donde compartiremos una merienda e intercambiaremos distintas visiones de vuestra realidad. La cita será en el Civivox de la Milagrosa, el 23 de mayo, martes, a las 17:00.

Os pedimos confirmación de asistencia para poder organizar el encuentro en la siguiente dirección de correo: edurne.jabat@unavarra.es

Ikasle agurgarria:

Ikerketa bat egiten ari gara gazte nafarren iritziak ezagutzeko, Nafarroako Gobernuak agindurik. Horretarako, ordubeteko topaketa bat egingo da, eta, bertan, zuen errealitatearen inguruko ikuspegiak elkarbanatuko ditugu, askari batez lagundurik. Arrosadiako Civivoxen izango da, maiatzaren 23an, arratsaldeko 17:00tan.

Faborez, jakinaraz diezaguzu etorriko zaren, maiatzaren, helbide elektronikoa honetara idatziz: edurne.jabat@unavarra.es

ANEXO 3: Carta de invitación a la sesión de devolución (Arrosadia)

Estimado/a

Te enviamos esta carta porque participaste en el estudio encargado por el Gobierno de Navarra, para conocer vuestra opinión como jóvenes. El estudio está en fase de conclusiones y como ya os comentamos quisiéramos hacerte parte de los resultados. Se trata de un encuentro de una hora de duración en un formato más informal que la última vez y donde nuevamente compartiremos una merienda.

La cita será en el Civivox de la Milagrosa, el 30 de enero, martes, a las 18:00.

Os pedimos confirmación de asistencia para poder organizar el encuentro en la siguiente dirección de correo: edurne.jabat@unavarra.es

The logo for UPNA (Universidad Pública de Navarra) consists of the lowercase letters 'upna' in a red, sans-serif font. The letters are connected at the top, with the 'u' and 'p' sharing a top bar, and the 'n' and 'a' sharing a top bar.

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Ikasle agurgarria:

Eskutitz hau bidaltzen dizugu, duela hilabete batzuk gazteen iritzia ezagutzeko ikerketa batean parte hartu zenuelako. Ikerketa hori ondorioak burutzeko unean dago orain, eta aurrekoan zuei azaldu bezala, jasotako emaitzak zuekin partekatu nahi ditugu. Horretarako, ordubeteko topaketa bat antolatu dugu, aurrekoan baino giro informalago batean, askari batez lagundurik. Topaketa Arrosadiako Civivoxen izango da, urtarrilaren 30an, arratsaldeko 18:00tan.

Faborez, jakinaraz diezaguzu etorriko zaren, bilera antolatu ahal izateko, helbide elektronikoko honetara idatziz: edurne.jabat@unavarra.es

ANEXO 4: Notas sobre la sesión de devolución (Arrosadia)

Sesión de devolución – Jóvenes universitarios

30 de enero - Civivox Arrosadia

Representaciones negativas de jóvenes

- Subrayan la incidencia de este mensaje: a los jóvenes de ahora les han dado todo lo que pueden [sus padres] y no lo aprovechan
- A menudo una imagen negativa que utilizan los adultos para criticar a los jóvenes
- Pero ambivalente, porque también tienes algo POSITIVO: idea de que los jóvenes son el futuro
- Idea de que son flojos: los adultos valoran la dureza y el esfuerzo

Propuestas

- Tienen que aprender a confiar en los jóvenes
- Crean que va cambiando poco a poco esa percepción negativa
- Que los jóvenes de ahora no hagamos lo mismo con los más jóvenes, con los nuevos jóvenes, cuando seamos adultos
 - Reconocen la tendencia a ver la propia generación como la buena
 - Reconocen en ellos mismos cierta tendencia a distinguirse respecto de los más jóvenes, sobre todo porque cuesta comprender cómo se relacionan con las nuevas tecnologías. Perciben que han crecido con otra naturalidad y que las utilizan más que ellos. Sensación de que cuesta comprender lo que tienen de diferentes los más jóvenes, y que esa dificultad para comprender a menudo se traduce en una percepción negativa: usan demasiado la tecnología, lo comparten y publican todo, tienen gustos y aficiones relacionadas con redes sociales que son diferentes de las suyas, etc.

Interiorización de las representaciones sobre la juventud

- Interiorización de cierto sentimiento de incapacidad o de vulnerabilidad, ¿de debilidad? Porque ahora se protege demasiado a los niños
- Transmisión de la idea de que el mundo es peligroso
- Percepción de dicotomía en tipos de padres: 1) los que sobreprotegen y 2) los que delegan la atención en la tecnología (móvil, pantalla, televisión, etc.)
- Adultos incoherentes: resuelven los conflictos con los niños ofreciéndoles tecnología (distracción, etc.) y luego se quejan de que niños/jóvenes abusan de la tecnología
- Ambigüedad también en la percepción de las tecnologías
 - Escasa conciencia del alcance de las publicaciones y comentarios en las RRSS
 - Pero a su vez existe un control jurídico excesivo sobre estas redes, con castigos desproporcionados
- Nuevas tecnologías: los conflictos y las violencias (sobre todo en el caso de los niños y jóvenes acosados, aunque también ocurre, dicen, con los adultos) se ven afectados por las lógicas de las RRSS, porque el alcance de las agresiones es mucho mayor
- Jóvenes tienen poca conciencia de las consecuencias de sus acciones en RRSS

- Pérdida de control sobre tu propia privacidad. Dificultad de controlar o limitar la privacidad propia. “Se come a sí misma”, “no se puede controlar”

Sin propuestas

Presión

- Subrayan y reiteran, y en esto hay consenso, la presión
- Expectativas altísimas que el mundo adulto pone sobre ellas/os
- Después el fracaso parece enorme
- Enorme presión respecto a los estudios, por la inserción laboral futura. Presión por formarse para lograr un buen trabajo
- Incongruencia: muchos estudios, tal y como se plantean, no sirven para la realidad laboral
- Conflicto generacional: “tus padres te pagan los estudios y tú tienes que cumplir”. Noción de “contrato”.

Sin propuestas

Violencias entorno académico

- Reiteran la incidencia del bullying y hay consenso en su presencia bastante generalizada
- Reconocen que la sensibilización social, campañas, medidas como protocolos y establecimiento de vías de identificación y resolución: incide en la visibilización y en la deslegitimación del problema
- Pero insisten en que existe normalización o naturalización de esta violencia.
- Reconocen que cuando no eres tú la víctima, y cuando las violencias no son evidentemente físicas, resulta difícil advertirlas porque las consecuencias, dicen, no son visibles. En esos casos no se ve como violencia o como algo grave.
- Apuntan que hay diferencias en la forma como ocurre y cómo se gestiona entre regiones y zonas
- Las tecnologías pueden aumentar el alcance, aunque también dejan evidencia de la agresión
- Reconocen mucha violencia, en primaria y en secundaria, sobre todo en el sentido de molestar, fastidiar, humillar, bromas pesadas, hacer que otro lo pase mal...
- No tanta incidencia en la universidad. ¿Cuál es la diferencia? Señalan que antes no hay tanta autonomía personal, dependes más de los otros y eres más vulnerable. En la universidad las relaciones son más “adultas”. El ambiente en la universidad es intergeneracional, diverso, libre, autónomo, más serio, hay más responsabilidad propia, y se dan relaciones entre iguales.
- El acosador depende de las relaciones de poder basadas en el grupo que le legitima
- Crítica a la gestión del conflicto que realizan los adultos responsables. El conflicto es muy difícil de manejar, y a menudo no se sabe mediar ni aplicar correctamente los protocolos.
- Violencia contra profesorado: identifican sobre todo violencia verbal. Lo relacionan con la asistencia obligatoria que no facilita la motivación y repercute en que algunos se revelan porque no quieren estar ahí. Conflicto que no se aborda.

Propuestas

- Se necesitan mejores herramientas de gestión del conflicto, formación en aplicación de los protocolos, porque la casuística es enormemente variada y diversa. Peligro de agravar un conflicto o generar otras violencias
- Favorecer la responsabilización de los jóvenes y el diálogo [mediado] de los implicados en el conflicto
- Mediar y hablar más entre profesores y alumnado, relación más horizontal y comunicativa, y cuidar también mucho el papel que se da a la familia en los conflictos

Violencia de género

- Subrayan la importancia de que haya una creciente sensibilidad social, porque ayuda a identificarla y a deslegitimar esta violencia
- Pero apuntan que aún está muy normalizada, que es muy frecuente, cotidiana y de muchos tipos. Que puede haber un sentimiento de resignación al respecto
- Sobre la edad, señalan que no parece incidir mucho, pero quizás perciben una progresiva toma de conciencia a medida que avanza la edad de las mujeres
- También testimonios de autorresponsabilización del deber de confrontar y parar o denunciar una agresión (dilema subjetivo al generalizarse la consigna “denuncia”). A veces contextos donde se percibe falta de apoyo en el entorno cuando está sucediendo una agresión
- RRSS facilitan también información y contacto con el cuestionamiento de las violencias de género, favorecen la generación de conciencia. Hay más herramientas en determinados entornos
- [Apunte: en este punto han participado mucho más las chicas, en minoría, aunque la participación ha sido mucho más masculina en general]

No propuestas definidas

- En general se reconoce el efecto positivo de la sensibilización social e institucional

Ocio, consumos y violencias

- Se reitera y subraya la importante frecuencia e incidencia del consumo en el ocio y de las violencias vinculadas a ámbitos de ocio y de consumos
- Apuntan que las sustancias que se consumen funcionan como desencadenante de conductas violentas o conflictos, pero que no son la raíz del problema, que se ubica en actitudes y ciertas personas
- Pero señalan que determinadas drogas sí aumentan la agresividad

No propuestas definidas

Deporte y violencias

- Se vuelve a enfatizar la oportunidad de desconexión personal y desahogo que ofrece el deporte respecto de otras presiones
- Pero a su vez se identifica cierta posibilidad de usar el deporte como excusa para el contacto más fuerte o para la violencia, en el sentido de ciertas acciones que exceden las normas del juego limpio
- Reflexionan sobre si las formas de agresión que no exceden o incumplen las normas del código o del fair play son violencia o no. Reflexionan [sobre todo los chicos del grupo] sobre por qué unas formas se consideran violencia y otras no

- Aluden a los conflictos en competiciones deportivas, enfatizando la presión que ejercen los padres y el rol instigador que cumplen a veces los padres en esos conflictos
- Señalan también que en el deporte suele haber violencia de género, por la dificultad de la inclusión de las mujeres en diferentes ámbitos, como es el caso de las mujeres árbitro, a quienes no se les reconoce la autoridad tan fácilmente

No propuestas

Racismo

- Reconocen su presencia relativamente generalizada y en un momento es definido como una violencia, al igual que otras formas de desigualdad
- Identifican las lógicas de criminalización de colectivos enteros, marcados por rasgos étnico-culturales, por supuestos rasgos negativos o por alguna conducta o caso concreto